

A mamma e papà.

0.	[008]	V.	[044]
ABSTRACT		METODI E TECNICHE ESISTENTI PER L'ANALISI DEI VIDEO	
I.	[010]	V.1 Tra mashup, remix e supercut	[046]
INTRODUZIONE		V.2 Il campo tecnico della video summarisation	[051]
I.1 Premessa	[012]	V.2.1 Un gergo troppo tecnico e metodi non ripetibili	[054]
I.2 Tra ricerca e sperimentazione	[013]	V.3 Contaminazioni esterne: i film studied	[054]
II.	[016]	V.4 Contributi al campo della video summarisation	[056]
L'IMPORTANZA DEL MATERIALE VISIVO NELLA RICERCA SOCIALE		VI.	[060]
II.1 Verso una metodologia più solida	[018]	UNA TASSONOMIA DI PROGETTI CHE ANALIZZANO I VIDEO DEL WEB	
II.2 Digital methods per fare ricerca sociale sul web	[020]	VI.1 Modelli di rappresentazione	[063]
II.2.1 Metodologie visuali per lo studio di immagini	[022]	VI.2 Strumenti utilizzati per l'analisi	[070]
II.3 Mancanza di metodi per l'analisi e la sintesi visiva di collezioni video	[024]	VI.3 Tipologia del dato	[073]
III.	[028]	VI.4 Tipologia di analisi effettuata	[075]
LA DIFFUSIONE DEI VIDEO SUL WEB		VI.5 Lacune derivanti dalla mappatura dei casi studio	[081]
III.1 Il nuovo dominio di scambio delle informazioni	[030]	VII.	[084]
III.2 Il video è un contenuto caldo	[034]	UNA MAPPATURA DEGLI STRUMENTI PER L'ANALISI E LA SINTESI VISIVA DEI VIDEO	
IV.	[038]	VII.1 Input	[087]
VIDEO E IMMAGINI: ANALOGIE E DIFFERENZE		VII.2 Tipo di analisi	[088]
IV.1 Metodi differenti per materiali differenti	[040]	VII.3 Panoramica delle altre variabili	[092]
		VII.4 Lacune derivanti dalla mappatura dei tool	[093]
		VIII.	[096]
		PARTIRE DALLE MANCANZE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO	

VIII.1 Metodi, tool e output: mancanze	[098]
VIII.1.1 Criticità nei metodi	[098]
VIII.1.2 Criticità relative ai tool esistenti	[100]
VIII.1.3 Criticità relative agli output dell'analisi	[102]
VIII.2 Colmare le mancanze	[102]

IX. [104]
STUDIARE IL FENOMENO DEGLI AMAZON FIRES ATTRAVERSO I VIDEO DI YOUTUBE

IX.1 Occasione progettuale: Amazon Fires	[106]
IX.1.1 Il progetto "In flames: Mapping #Amazon Fires"	[109]
IX.2 Scelta della piattaforma: Youtube	[110]
IX.2.1 Raccolta dati	[112]
IX.3 Metodi	[116]
IX.3.1 "Theme analysis"	[120]
IX.3.2 "Human analysis"	[140]
IX.3.3 "Mood-visual analysis"	[150]

X. [168]
IL PROGETTO: *Video Summarisation Toolkit*

X.1 Raccontare la ricerca attraverso l'artefatto	[168]
X.2 Progettare la comunicazione di metodi e risultati	[171]

XI. [186]
ANALISI DEI RISULTATI E CONTRIBUTI AL CAMPO DELLA RICERCA SOCIALE

XII. [192]
GLOSSARIO

XIII. [198]
REFERENZE E CITAZIONI

XIII. Bibliografia	[200]
XIII. Sitografia	[203]

XIV. [206]
INDICE DELLE FIGURE

XIV. [216]
È BELLO DIRE GRAZIE

Nell'era digitale gran parte delle pratiche comunicative passano attraverso la continua creazione e condivisione di contenuti video sul web e sui social media. Dalle statistiche di *Cisco Visual Networking Index*, che vedono il video rappresentare l'80% di tutto il traffico internet globale entro il 2021, è chiaro come questo contenuto, sia diventato ormai dominante per lo scambio di informazioni e per la comunicazione tra gli utenti del web. Tale proliferazione, ha reso questi stessi contenuti video, un materiale ricco di informazioni e potenzialmente molto utile per lo studio degli aspetti sociali e culturali della nostra società.

Ad oggi esistono diversi strumenti e metodi per l'analisi di collezioni di video dal web ma presentano una di una serie di criticità: la mancanza di metodi diversificati e documentati; la mancanza di strumenti gratuiti che non richiedano conoscenze approfondite di linguaggi di programmazione ed infine la mancanza di sperimentazione di modelli visivi diversificati per tipologia di analisi.

Questa tesi si occupa, attraverso il caso studio dei video degli *Amazon Fires* su Youtube, di progettare dei metodi che siano ripetibili e che siano in grado di col-

mare alcune delle lacune identificate nei metodi, nei tool e nelle modalità di visualizzazione già esistenti. Questa tesi si chiede:

✧ *Quali metodi visuali possono essere progettati per facilitare l'analisi e la sintesi di collezioni di video provenienti dal web?*

✧ *Come questi metodi possono essere comunicati, in modo che siano replicabili da altri ricercatori?*

Sono stati quindi progettati nove metodi diversificati e documentati per l'analisi e la visualizzazione di collezioni di video provenienti dal web, ed è stata progettata in aggiunta, una piattaforma online, Video Summarisation Toolkit, per la loro raccolta e comunicazione.

Video Summarisation Toolkit porta il suo maggiore contributo al campo della ricerca sociale con il web: l'innovazione raggiunta dal progetto è rappresentata non solo dai metodi sperimentati, ma anche dalle modalità con cui i metodi stessi vengono presentati all'interno dell'artefatto all'utente finale e che li rendono facilmente replicabili da parte di altri ricercatori.

Introduzione

Se sapessimo quello che stiamo facendo
non si chiamerebbe ricerca, no?

(Albert Einstein)

I

I. INTRODUZIONE

Il capitolo d'introduzione ci guida all'interno del tema affrontato da questa tesi di ricerca, per iniziare a comprendere la sua importanza in ambito sociale. La seconda parte del capitolo [1.2], presenta un riassunto dei contenuti dei capitoli, che fornisce un primo quadro di tutti gli ingredienti che hanno contribuito alla strutturazione della tesi ed aiuta il lettore ad avere un'idea più consapevole delle modalità con cui viene affrontata e spaccettata la tematica della video summarisation.

I.1 Premessa

In una società in cui l'informazione e la comunicazione trovano il maggiore bacino di utenti sul web e sulle piattaforme di condivisione, attraverso la creazione e condivisione spasmodica di materiali testuali e visivi, i video hanno raggiunto il più alto indice di condivisione di qualsiasi altro contenuto. Gli utenti ed i creatori delle piattaforme digitali scelgono sempre di più questa tipologia di contenuto per promuovere informazione, diffondere opinioni personali e alimentare la creazione di nuovi dibattiti nel momento in cui si registra un nuovo fenomeno di attualità.

Citando le parole di Ted Kitterman all'interno del report *Video is crucial for reaching social media audiences*:

«If you want social media users to share your message, put it in a video.»

Dunque oggi i video, al pari delle immagini digitali, possono essere considerati contenitori ricchi di dati e di informazioni che, se estratte ed analizzate in modo veloce e adeguato, possono fornire al campo della ricerca sociale nuovi punti d'ingresso e visioni alternative per lo studio della nostra società. Imparare a leggere i contenuti video che creano dibattito sul web dal momento della loro condivisione, ci aiuta sia a comprendere il pensiero degli utenti che abitano le piattaforme sia a riconoscere come le piattaforme stesse e gli utenti plasmano l'immaginario di un dato fenomeno.

Ma quali modalità esistono già per l'analisi di contenuti video dal web? Come sono state definite? Sono sufficienti per uno studio approfondito e ravvicinato di questi materiali? Come può contribuire questa tesi alla definizione di modalità

utili all'analisi di collezioni di video dal web? Queste domande hanno guidato la conduzione della tesi nelle sue diverse parti, dalla revisione dello stato dell'arte, alla progettazione dei metodi e dell'artefatto finale di questa tesi.

I.2 Tra ricerca e sperimentazione

La struttura della tesi prevede una prima fase di ricerca teorica, relativa al contesto in cui questa si inserisce, presentata nel capitolo [2], [3] e [4]. Una seconda fase di revisione dello stato dell'arte attuale nell'ambito della video summarisation, che si sviluppa nei capitoli [5], [6] e [7]. Ed infine la fase di progetto, dall'individuazione degli obiettivi al raggiungimento dei risultati, che si articola nei capitoli [8], [9], [10], e [11].

Il primo capitolo che segue l'introduzione, il capitolo [2], esplora l'importanza del materiale visivo nella ricerca sociale, con un excursus ascendente, che vede nel tempo, l'invasione di immagini e video digitali sul web e la loro crescita attrattiva da parte di ricercatori sociali. Il capitolo si chiude con l'individuazione a grandi linee, di una prima lacuna all'interno di questo panorama, che non ha registrato nel tempo grandi sperimentazioni per l'utilizzo e l'analisi di materiali video, a differenza di ciò che è accaduto invece per il panorama che comprende immagini e contenuti testuali. Dal capitolo [3], si perde definitivamente la visione generale d'insieme dei materiali visivi ed il discorso si focalizza sull'incremento che i contenuti video hanno registrato negli ultimi anni in termini di produzione e fruizione sul web, raggiungendo così un ruolo di spicco all'interno della nostra società, destinato ad essere sempre più centrale. Nel capitolo [4], si passa ad uno studio più ravvicinato del video e delle principali componenti che lo differenziano dagli altri tipi di contenuti visivi, per comprendere quali di queste sono considerabili come limitazioni che nel tempo hanno reso più difficile la conduzione di differenti sperimentazioni su questa tipologia di materiale. All'interno del capitolo [5], vengono passate in rassegna le differenti tradizioni che nel tempo si sono occupate di mettere a punto tecniche e pratiche differenti di video summarisation; tradizioni proprie della comunità scientifica, tradizioni amatoriali messe in pratica dagli utenti del web e contaminazioni con tradizioni esterne

come quella dei film studies, che rivelano affinità e coerenza con alcuni processi propri del campo della video summarisation. A completare la revisione dello stato dell'arte, nei capitoli [6] e [7], vengono presentate due tassonomie differenti, la prima comprensiva dei casi studio progettuali che negli anni hanno condotto analisi su collezioni di video provenienti dal web, e la seconda dei software e dei tool già esistenti che permettono di compiere processi di estrazione, analisi e visualizzazione su contenuti video. Successivamente, nel capitolo [8], vengono riprese in modo schematico e riassuntivo tutte le lacune individuate nelle tradizioni esistenti in tema di video summarisation, nei casi studio progettuali e nella tassonomia di tool e software esistenti, così da riuscire a delineare una serie di obiettivi progettuali utili al colmare tali lacune. Il capitolo [9], presenta la fase di raccolta dati e fornisce un quadro approfondito sui metodi che sono stati progettati grazie alle sperimentazioni condotte sui video di Youtube relativi al caso studio degli Incendi in Amazzonia del 2019. Il progetto finale sviluppato come output finale di questa tesi, viene raccontato all'interno del capitolo [10], all'interno del quale viene presentato l'artefatto "Video Summarisation Toolkit: A collection of methods for video content analysis in social research with the web" e di tutte le scelte progettuali che hanno contribuito alla sua realizzazione. Infine, il capitolo [11], fornisce un'analisi dei risultati raggiunti con il progetto nell'ambito della video summarisation, e i contributi che questo ha apportato al campo della ricerca sociale con il web, al campo dei digital methods e a quello della data visualization.

**“QUESTO È UN LABORATORIO
DI RICERCA. RICERCARE
VUOL DIRE CERCARE IL NUOVO?
VUOL DIRE CHE STAI
CERCANDO QUALCOSA CHE
AVEVANO TROVATO UNA VOLTA
E CHE POI È SCAPPATO. L'ADESSO
DEVONO RICERCARLA
PERCHÉ DOVEVANO COSTRUIRE
UN PAZZO COME QUESTO [...] E
RITROVARLO DI TUTTI QUESTI
MATTI. S'È CHI CERCANO DI
TROVARE DI NUOVO?
E CHI L'HA PERDUTO?”**

KURT VONNEGUT JR

L'importanza del materiale visivo nella ricerca sociale

Ogni uomo confonde i limiti
del suo campo visivo
con i confini del mondo.

(Arthur Schopenhauer)

II

II. L'IMPORTANZA DEL MATERIALE VISIVO NELLA RICERCA SOCIALE

Qual è l'importanza che riveste oggi lo studio
dei materiali visivi nelle ricerche sociali?

Com'è cambiata questa importanza nel tempo?

Iniziare la ricerca a partire da queste domande può aiutare nella costruzione di una base teorica solida ed utile a delineare il framework in cui questa tesi si inserisce con il proprio contributo. La prima parte di questo capitolo infatti ripercorre temporalmente l'impiego di materiali visivi e lo sviluppo delle prime metodologie visive adoperate, da parte di scienziati sociali e non solo, negli studi riguardanti aspetti e fenomeni della nostra società. Tra gli esponenti di spicco di questa prima fase viene posto l'accento sul lavoro di Luc Pauwels (2011), con il quale, si arriva alla definizione di un framework teorico da attuare per la realizzazione di un progetto di ricerca visiva in campo sociale. Con questo quadro Pauwels non solo risponde alla moltitudine di metodologie visive ma pone anche le basi per il lavoro di esponenti successivi che punteranno alla realizzazione di un quadro altrettanto chiaro quanto specifico per la ricerca sociale sul web. Nella seconda parte di questo capitolo infatti, vediamo come l'avvento dei social media e del web 2.0, abbia spinto gli studiosi nel campo della ricerca sociale e delle digital humanities, alla richiesta e alla formulazione di nuove metodologie che permettessero di sfruttare il potenziale di tutti i materiali visivi in circolo sul web per uno studio più approfondito ed ampio della società.

II.1 Verso una metodologia più solida

È necessario innanzitutto soffermarsi sull'onnipresenza di materiali visivi che ha da sempre caratterizzato la cultura occidentale e sull'uso crescente di metodi di ricerca nelle scienze sociali che utilizzano materiali visivi di qualche tipo, a volte per esplorare questioni sulla visualità, ma più spesso come mezzo per esplorare uno o più aspetti della vita sociale. (Pauwels, 2011; Rose, 2011) Gli scienziati sociali hanno sempre avuto infatti la possibilità di sfruttare l'ampia gamma di fonti di dati visuali già disponibili nella nostra società, oltre che crearne di nuovi specifici e adatti all'indagine da loro condotta. In generale, artefatti ed immagini visivi riguardanti la società sono sempre

stati presenti ovunque e prodotti quotidianamente, anche prima dell'avvento pervasivo del digitale, senza richiedere alcun tipo di sforzo da parte del ricercatore. La società si è munita nel tempo di enormi depositi di dati visivi di mondi reali, storici ma anche fittizi, la cui accessibilità si è ampliata grazie agli sviluppi delle tecnologie di rete. Il bagaglio complessivo di tutti questi materiali, sia storici che contemporanei, ha goduto e gode tutt'ora di una grande varietà, capace di raccontare e descrivere più settori della nostra società e cultura; Immagini e video sono sempre stati percepiti dagli studiosi sociali, come una finestra sul mondo (Pauwels, 2011), non soltanto come artefatti culturali in sé, ma anche come materiali capaci di descrivere la cultura del produttore, del contesto di produzione e del pubblico che ne ha usufruito nel tempo.

«The use of images by social scientists has, in fact, a long history. Both anthropology and human geography have used visual images as research tools for as long as they have been established as academic disciplines: mostly photographs, diagrams and film in the case of anthropology (Banks & Ruby, 2011; Pink, 2013), and photos, maps and diagrams in the case of geography. Visual sociology is a more recent development; although the earliest sociological journals carried photographs for a short period before the First World War, it was not until the 1960s that a book by an anthropologist encouraged some sociologists to pick up their cameras again.» (Collier, 1967, citato da Rose, 2011)

Nel 2011 Luc Pauwels con *An Integrated Conceptual Framework for Visual Social Research*, risponde a tale mancanza offrendo un quadro integrato dell'ampia varietà di opzioni e opportunità che i ricercatori hanno a disposizione quando prendono in considerazione l'uso di input e output visivi nello studio della società e della cultura. Ogni opzione o scelta viene discussa da Pauwels e collocata in prospettiva all'interno della traiettoria completa di un progetto di ricerca visiva, al fine di raggiungere un approccio più raffinato e analitico di alcuni aspetti della ricerca visiva e contribuire in tal modo significativamente allo sviluppo concettuale e metodologico di una scienza sociale *'more visual'*. (cfr. Henny, 1986)

Il quadro fornito da Pauwels oltre a delineare, in modo chiaro e preciso, una sintesi di metodi e tecniche esistenti, è un punto di partenza per lo stimolo di nuovi approcci alla ricerca visiva. Al suo interno, il processo viene diviso secondo tre passaggi principali, che corrispondono agli aspetti interrelati rispettivamente alle fasi di input, elaborazioni ed output di un processo di analisi e ricerca visiva:

✧ “Origin and Nature of Visuals”:

è la fase che riguarda in primis la scelta di utilizzare artefatti visivi preesistenti o immagini generate dai ricercatori sociali. Nel caso in cui si optasse per la prima scelta, questa fase si occupa anche dell'individuazione della tecnica d'analisi da utilizzare per lo studio del contesto di produzione e degli utenti espliciti ed impliciti di tali materiali. Infine, sceglie il mezzo visivo più adatto per comunicare i risultati dell'analisi.

✧ “Research focus and design”:

è la fase che adotta un focus analitico sul prodotto visivo sia a livello contenutistico che a livello di raffigurazione, ovvero le scelte rappresentative, lo stile e la cultura del produttore di tali immagini, ma anche la selezione e la scelta di un fondamento teorico legato agli aspetti e ai temi del campo visivo studiato.

✧ “Format and purpose”:

è la fase che comprende la scelta del formato di output e della modalità di presentazione dei risultati, comprese le possibilità di utilizzo del prodotto visivo studiato. (cfr. Pauwels, 2011)

II.2 Digital Methods per fare ricerca sociale sul web

Con l'avvento dei social media e delle piattaforme di condivisione, si sono moltiplicate in modo esponenziale le quantità di materiali visivi presenti sul web e di conseguenza all'interno della nostra società. La possibilità di leggere e studiare da vicino, queste collezioni di materiali ed i dati in essi contenuti, ha attirato da subito l'attenzione di studiosi nell'ambito delle scienze sociali ed umane digitali.

Uno dei primi che ha risposto a tale opportunità in modo sia teorico che pratico è stato Richard Rogers, professore di media studies presso l'Università di Amsterdam, che a partire dal 2007 con la sua équipe della *Digital Methods Initiative*¹ ha iniziato a condurre e sviluppare il progetto Digital Methods, un contributo a fare ricerca sul «nativamente digitale». (Rogers, 2013)

Lo sforzo di tale progetto non è semplicemente quello di utilizzare metodi già noti dalle scienze umane, sociali o informatiche per l'analisi di contenuti ma anche di indagare come i metodi possano cambiare in relazione alle specificità tecniche dei nuovi media. Nel 2013 con la pubblicazione del libro “*Digital Methods*”, presenta una raccolta di sperimentazioni che hanno dato vita ad una metodologia per la ricerca sociale sul web.

¹ Digital Methods Initiative è un gruppo composto da ricercatori e dottorandi impegnati a progettare metodi e strumenti per riutilizzare piattaforme online per la ricerca su questioni sociali e politiche.

Il libro di Rogers non descrive solo dei metodi ma piuttosto:

«L'atteggiamento metodologico necessario per fare ricerca utilizzando il web: è una proposta per dare un nuovo orientamento agli studi su Internet attraverso la ridefinizione dei cosiddetti metodi del medium, o, più precisamente, i metodi incorporati negli strumenti online»
(Rogers, 2013: tr. it.)

Con questa precisazione, Rogers, intende posizionarsi lontano da altre “scuole” metodologiche esistenti, come la *Cultural Analytics* di Lev Manovich (2007), e le *Culturomics* di Michael et al. (2011), che concentrano i loro studi sullo sviluppo di strumenti capaci di analizzare grandi quantità di dati culturali digitalizzati con l'utilizzo di software.

La Cultural Analytics di Manovich nello specifico, descritta come un «metodo automatico basato sul computer per descrivere quantitativamente un gran numero di oggetti culturali» (Manovich & Douglass, 2011: 325), si occupa dell'analisi del contenuto dei materiali analizzati. Gli oggetti culturali citati all'interno della definizione, non sono necessariamente provenienti dal web, ma anche dal mondo della fotografia, immagini d'arte, film, cartoni animati, motion graphics, videogiochi, pagine di libri, copertine e pagine di riviste, ecc. Questa loro natura, è la prima caratteristica sostanziale che differenzia l'approccio della Cultural Analytics di L. Manovich, da quello dei Digital Methods di R. Rogers, dove invece l'oggetto culturale al centro delle sperimentazioni, è estratto esclusivamente dal web. Come già affermato, un'altra differenza sostanziale tra le due correnti di studio, è la quantità di materiali che hanno l'obiettivo di studiare, se nel caso dei Digital Methods viene talvolta preferita una visione anche ravvicinata del campione studio, per la Cultural Analytics, citando le parole di Manovich all'interno dell'introduzione della suo saggio Cultural Analytics:

«How can we see a billion images? What analytical methods can we bring to bear on the astonishing scale of digital culture—the terabytes of photographs shared on social media every day, the hundreds of millions of songs created by twenty million musicians on Sound Cloud, the content of four billion Pinterest boards?»
(Manovich, 2020)

Gran parte del lavoro e dei progetti condotti dalla Cultural Analytics infatti riguardano grandi campioni di dati visivi che vengono analizzati mantenendo una maggiore distanza di studio senza mai entrare in una visione di dettaglio che tenga conto di aspetti e caratteristiche più specifiche che differenziano da vicino i materiali oggetti di studio.

II.2.1 Metodologie visuali per lo studio di immagini

Tra questi due esponenti e con una scansione temporale successiva, si inserisce il lavoro condotto sulle immagini dal *Visual Methodologies Collective*, un gruppo di ricerca fondato dalla Amsterdam University of Applied Sciences nel 2017, di cui fanno parte, tra gli altri esponenti, le figure di Sabine Niederer, Gabriele Colombo, Carlo De Gaetano e Federica Bardelli e Marloes Geboers. Citando le parole di Sabine Niederer

«Il collettivo nasce in un momento di abbondanza visiva, in cui immagini e piattaforme hanno conquistato il web» (Niederer, 2018) Il lavoro svolto dal gruppo di ricercatori, basato principalmente sull'analisi di collezioni di immagini, in un certo senso dunque completa quelle sperimentazioni iniziate con i Digital Methods di Rogers che avevano contribuito soprattutto allo sviluppo di metodologie per la collezione e lo studio di materiali testuali.

«Every second, a tremendous number of images is being uploaded and viewed online. These images become 'networked' when users like, share, comment or tag them, and also when platforms and engines format, filter, feed and recommend them to others. Each platform and engine handles images in distinct ways, thereby revealing platform-specific technicities. Both the networkedness and technicity of online images call for an approach attuned to the medium. Networked image research not only examines platform dependencies but also develops images for research.» (Niederer, 2018)

Gran parte dei progetti e delle pubblicazioni condotti dalla *Visual Methodologies Collective* applicano metodologie visive per lo studio delle immagini digitali "in rete" e presentano le visualizzazioni come una modalità utile allo svolgimento di un processo di ricerca collaborativa. (►fig.01)

Nel 2019 Gabriele Colombo e Sabine Niederer approfondiscono il tema delle metodologie visive in *Visual Methodologies for Network images*. All'interno della pubblicazione viene affrontata la tematica relativa allo studio di immagini in gruppo provenienti dal web ma concentrandosi in particolare sulle metodologie visive adatte alla natura delle immagini digitali (Colombo & Niederer, 2019) e sulla produzione di immagini per la ricerca digitale secondo tre differenti funzioni: la creazione di diagrammi che facilitano la collaborazione in team di professionisti interdisciplinari, l'uso di visualizzazioni per l'analisi di immagini multiplatforma e la progettazione di immagini per la partecipazione pubblica.

Citando le parole di Colombo e Niederer riguardo l'importanza

▲fig. 01
Schema del processo di progettazione di immagini per la partecipazione e l'annotazione pubblica.

della produzione e della lettura delle visualizzazioni:

«Such visualizations are not used to form the esthetic culmination of analytical work, but are rather functional tools for digital research that serve parts of the entire research process, from its formulation and operationalization to the engagement of a broader public.»
(Colombo & Niederer, 2019)

Dunque, è importante concepire gli output di visualizzazione non come risultati finali di un progetto ma come vie d'accesso ad ulteriori ricerche. Solo attraverso la visualizzazione, è possibile attuare processi di lettura ravvicinata delle immagini prese in considerazione all'interno dell'analisi e, ad esempio, formulare nuove ipotesi alle quali rispondere con la selezione di un campione di dati differente da quello scelto all'inizio della ricerca per approfondire altri campi di ricerca.

Nel 2019 Gabriele Colombo pubblica *Studying digital images in groups: the folder of images*, all'interno del quale offre un ulteriore contributo al campo della ricerca digitale, affrontando nello specifico il tema della progettazione di immagini composite come uno strumento utile all'analisi, l'interpretazione e la comunicazione di una raccolta di contenuti visivi nel contesto della ricerca digitale. (►fig.02)

II.3 Mancanza di metodi per l'analisi e la sintesi visiva di collezioni video

Da Pauwels ai Digital Methods, passando per la Cultural Analytics e le sperimentazioni metodologiche di Colombo e Niederer con il contributo aggiuntivo della data visualization, il campo della ricerca sociale sul web condotto su immagini e contenuti testuali sembra aver avuto negli ultimi anni una grande spinta in termini di innovazione e conoscenza.

Ciò che ancora manca all'interno di questo framework, è una ricerca che si concentri sullo sviluppo di tecniche e metodi utili all'analisi e alla visualizzazione anche di collezioni video, materiali che negli ultimi anni hanno invaso il web ed i social media diventando dominio della comunicazione digitale e dello scambio di opinioni ed informazioni tra gli utenti.

Il lavoro e la ricerca condotte in questa tesi si inseriscono all'interno del framework, lì dove è percepita la mancanza, per provare ad identificare soluzioni utili ed efficaci al colmarla. La ricerca gode del lavoro fatto di teoria e metodologie, già portato avanti dagli esponenti sopra citati con immagini e contenuti

▲fig. 02
Schema di modelli visivi per gruppi d'immagini diversificati per tipologia d'analisi ed output finale.

testuali al fine di aggiungere a questi, nuove sperimentazioni e metodi efficaci all'analisi di contenuti video provenienti da web e social media. Da un punto di vista teorico, è utile posizionare questa tesi rispetto a questo schema presentato da Gillian Rose in *Visual Methodologies* (2011), che riassume i siti all'interno dei quali le immagini assumono significati e le modalità di interpretazione dei materiali visivi (►fig.03).

MODALITY ► SITE ▼	TECHOLOGICAL	COMPOSITIONAL	SOCIAL
PRODUCTION	•	genre? ●	•
IMAGE ITSELF	visual effects ●	composition? ●	visual meanings ●
AUDIENCING	how displayed? ●	●	•
CIRCULATION	•	how changed? ●	•

▲fig. 03
Posizionamento della tesi all'interno dello schema presentato da Gillian Rose in *Visual Methodologies*.

I quattro siti presentati da Rose sono rispettivamente il sito della produzione di un'immagine, il sito dell'immagine stessa, il sito o i siti della sua circolazione ed il sito in cui è visto da vari tipi di pubblico. Ognuno di questi tre siti all'interno dello schema viene caratterizzato da tre aspetti diversi, che Rose definisce "modalità d'interpretazione":

✧ Il primo, l'aspetto tecnologico (Mirzoeff, 1999:1) definisce una tecnologia visiva come "qualsiasi forma di apparato progettato per essere guardato o per migliorare la visione naturale, dai dipinti a olio alla televisione e a Internet", una tecnologia visiva può quindi essere rilevante per come un'immagine è fatta, ma anche per come viaggia e come viene mostrata.

✧ Il secondo, l'aspetto compositivo si riferisce alle specifiche qualità materiali di un'immagine o di un oggetto visivo. Nel momento di realizzazione, il produttore di un'immagine attinge a una serie di strategie formali: contenuto, colore e organizzazione spaziale ecc.

✧ Il terzo, l'aspetto sociale si riferisce alla gamma di relazioni economiche, sociali e politiche, istituzioni e pratiche che circondano un'immagine e attraverso le quali viene vista e usata. (Rose, 2011) Il lavoro svolto da questa tesi interessa sicuramente tutto il "sito dell'immagine stessa", in quanto mira ad analizzare il significato visivo contenuto all'interno dei materiali video, le modalità di composizione di questi ultimi ed il loro aspetto visivo. In più, i metodi progettati possono rivelare anche informazioni relative al genere compositivo adottato nel sito di produzione dei materiali video e il modo in cui questo genere in base al sito di circolazione.

La diffusione dei video sul web

Nulla sfugge.
C'è sempre una cinepresa nascosta
da qualche parte, si può essere filmati
senza saperlo.

(Jean Baudrillard)

III

III. LA DIFFUSIONE DEI VIDEO SUL WEB

Il video digitale è il nuovo protagonista indiscusso del web e dei social media.

Questo capitolo offre una panoramica sull'incremento che si è registrato negli ultimi anni in termini di produzione e fruizione di contenuti video sul web. Incremento causato non soltanto dal comportamento digitale degli utenti, ma anche e soprattutto guidato dagli stessi creatori delle piattaforme e dei social media, che nel tempo hanno aggiunto anche lì dove non c'era in origine, la possibilità di creare contenuti in forma di video oltre che di immagini, rendendo le nuove sezioni ospitanti, sezioni di punta della piattaforma. L'accento viene posto naturalmente sulla presenza pervasiva dei video all'interno della nostra società oggi ed attraverso alcune statistiche volge un occhio al futuro sugli scenari che si prospettano nel futuro prossimo riguardo l'utilizzo e la creazione di contenuti video sul web.

III.1 Il nuovo dominio di scambio delle informazioni

Oggi, i numeri delle immagini e dei video in circolo sul web e di conseguenza all'interno della nostra società sono sbalorditivi. Una statistica pubblicata nel 2020 per i maggiori social network in uso, riporta i seguenti dati:

Facebook conta 147.000 nuove foto caricate ogni 60 secondi, su Instagram più di 100 milioni di contenuti vengono condivisi al giorno tra video e immagini, Youtube conta 5 miliardi di video caricati dalla sua creazione con una media di 500 ore video caricate ogni minuto. Tiktok, piattaforma più recente delle precedenti e creata per la pubblicazione di video di breve durata, conta 1 miliardo di contenuti visualizzati al giorno, mentre Snapchat ha una soglia di 3 miliardi di Snap giornaliera. (►fig.04)

Realizzare la portata di questi numeri, ci aiuta ad acquistare consapevolezza di come la comunicazione e l'informazione siano ormai veicolate soprattutto dalla continua creazione, fruizione e condivisione di contenuti visivi, generati dagli utenti.

«Due to the exponential advancement of video capturing, editing and storing techniques video has become the most common and powerful medium of data transfer and communication. Due to the large availability of video data, there is a huge demand for automatic video indexing, querying and summarizing techniques.»

(Cisco Visual Networking, 2020)

▲fig. 04
Contenuti condivisi
e visualizzati ogni giorno
su: Facebook, Instagram,
Youtube, TikTok, Snapchat.

Tra le varie tipologie di contenuti, come afferma questo estratto dal report annuale di *Cisco Visual Networking*, a partire dal 2016 il video è il materiale che, più di tutti, ha registrato una crescita esponenziale in termini di utilizzo e creazione sulle piattaforme di condivisione. (►fig.05)

Oggi non sono solo gli utenti a sceglierlo come strumento di comunicazione al posto di immagini statiche e contenuti testuali, ma gli stessi creatori dei social network. Tiktok, ad esempio, una piattaforma che prevede la produzione di contenuti unicamente in forma di video e che se all'inizio veniva utilizzata dagli utenti unicamente per la possibilità di cimentarsi in video-coreografie ed imitazioni, oggi viene utilizzata anche e soprattutto per diffondere messaggi ed opinioni riguardanti fenomeni di attualità, il che talvolta, se portato all'estremo, causa la creazione di vere e proprie fazioni di utenti, ognuna delle quali desidera veicolare opinioni differenti e contrastanti riguardo lo stesso fenomeno. Un atteggiamento che ha sempre caratterizzato piattaforme come Youtube, dove migliaia di contenuti video esplodono nel momento in cui si registra un fenomeno di attualità, politico, sociale o economico, per il quale i protagonisti stessi o in generale, le persone che lo vivono, sentono la necessità di trasmettere e condividere il proprio punto di vista.

Nel tempo i video, hanno smesso di passare inosservati, e sono diventati oggetto di ricerca per gli utenti che navigano sul web e desiderano informarsi di un dato fenomeno.

Ogni giorno infatti, le persone guardano un miliardo di ore di video su Youtube e generano miliardi di visualizzazioni (Youtube, 2019), facendo un conto rapido, se ogni singola persona sulla terra guardasse un video, ciò significherebbe avere 8,4 minuti visualizzati al giorno da una singolo utente del web. Un numero strabiliante che non fa che aumentare la credibilità del video come fonte di contenuti per le persone.

Un altro dato che dimostra come il video sia sempre più rilevante nelle attività di ricerca delle informazioni è presentato dalle statistiche condotte da searchengineland.com, secondo cui le ricerche su Youtube correlate al termine *how-to*², crescono del 70% ogni anno.

Ciò significa che quando gli utenti cercano modi per imparare qualcosa, si affidano ai contenuti video provenienti dalle piattaforme. Le piattaforme consapevoli di questo atteggiamento

² How to video è una tipologia di video che contiene una serie di istruzioni dettagliate per svolgere un compito o un dato obiettivo.

▲ fig. 05
Crescita dei contenuti video registrata dal 2016 al 2020.

e consapevoli del fatto che i video how-to sono alcuni dei contenuti più popolari su YouTube, si sono evoluti per creare sezioni dedicate a video di questa tipologia. Tiktok ad esempio, per far crescere il coinvolgimento ed il bacino di utenti a cui si rivolge, ha dapprima lanciato un hashtag *#LearnOnTikTok* con una serie di creatori premium impegnati nel creare contenuti tutorial, e poi inserito una nuova voce di menu in primo piano accanto a *For You*³ e *Following*⁴, dal nome Learn.

Questa nuova sezione viene descritta dalla stessa app come un nuovo canale per scoprire how-to videos e proporre video informativi pubblicati dagli utenti che offrono agli spettatori brevi tutorial per la preparazione di cibi, produzione di arte, spiegazione del funzionamento di processi scientifici ecc.

Ma Tiktok non è l'unico che ha visto del potenziale nei contenuti video, anche Instagram ha fatto sì che le *Stories*⁵ diventassero nel tempo, uno strumento utilizzato dagli utenti della piattaforma per condividere opinioni ed espressioni riguardo fenomeni sociali d'attualità e soprattutto per incoraggiare qualche tipo di atteggiamento. Durante l'esplosione della pandemia Covid19 e l'inizio del lockdown mondiale, Instagram ha lanciato un nuovo adesivo *#StayHome* applicabile nella fase di creazione delle Stories che permette ad Instagram stesso di raccogliere tutti contenuti con quell'adesivo all'interno di un'unica storia di gruppo ed invitare così gli utenti a seguire l'atteggiamento positivo del restare a casa per concorrere alla risoluzione della pandemia. Dopo l'introduzione della modalità di Stories che Instagram ha adottato in risposta a Snapchat, il social ha deciso di sfidare anche l'app Tiktok e ha lanciato nell'estate del 2020 un nuovo modo per creare e scoprire video brevi e divertenti, Instagram Reels, una funzione che permette di creare video divertenti dalla durata di 15 secondi pubblicare sul profilo personale.

Oggi dunque, il video viene impiegato da quasi tutte le piattaforme social esistenti e risulta essere lo strumento preferito dagli utenti per assicurarsi che il messaggio creato all'interno di esso, arrivi al pubblico del web raggiungendo alti indici di ascolto e di condivisione.

III.2 Il video è un contenuto caldo

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente[3.1], anche le piattaforme che non sono nate per promuovere contenuti video, si sono adattate nel tempo ad ospitarli. Le nuove se-

³ For You è una sezione di Tiktok in cui l'algoritmo consiglia all'utente una collezione di video curata sulla base del suo comportamento passato all'interno dell'applicazione.

⁴ Following è una sezione di Tiktok che permette all'utente di vedere soltanto i video delle persone che ha scelto di seguire sull'applicazione.

⁵ Le Stories sono testi, foto e brevi video (dalla durata massima di 15 secondi) inseribili nel proprio profilo Instagram all'interno di una sezione dedicata, dove restano visibili per solo 24 ore.

zioni create per la creazione di questa tipologie di contenuti, sono diventate nel tempo sezioni di spicco per l'utilizzo del social stesso, ne sono un esempio le Stories e le IGTV Reels di Instagram, o i Live Streaming di Facebook. Riprendendo le parole di Todd Grossman, CEO delle Americhe di Talkwalker:

«No. 1 is that video dominates the internet. Video is hot on multiple platforms. Social media users love video, they easily engage with it. [...] They want to share what they love.»
(Grossman, 2019)

e aggiunge:

«We've measured the impact of videos and found that videos have 10 times more shares than text and image content combined. Nine out of 10 people who engage with mobile videos share them with other people[...]Never has sharing potential been so terrific in any form of content.» (►fig.06)
(Grossman, 2019)

IMMAGINI E TESTI

VIDEO

▲fig. 06
Indici di condivisione di video, immagini e testi.

Da queste affermazioni è chiaro che il video, anche in termini numerici, sia diventato il contenuto dominante per lo scambio di informazioni e per la comunicazione tra gli utenti. A tutto ciò, si aggiunge il report annuale di Cisco Visual Networking Index: “previsioni e metodologia 2016-2023” secondo il quale, entro il 2021 i video rappresenteranno l'80% di tutto il traffico Internet globale. (►fig.07) Dunque, possiamo davvero parlare oggi del video digitale come una presenza pervasiva nella vita moderna: video personali, lezioni video, diari video, messaggi video sul web e sui social network stanno diventando il dominio di scambio di informazioni (Fajtl et. al., 2018) e sono destinate ad esserlo sempre di più.

«Video and film have characterised the development of social research in sociology, anthropology, education and psychology. In the past, the cost of equipment and production of film and video put it in the hands of most researchers. Now, video is increasingly a significant resource for many contemporary social researchers. The increased presence of video in people's daily lives, as well as in institutional practices and public environments, means that researchers often have access to 'natural' video data with little effort. Video is increasingly the preferred data collection tool for researchers interested in the multimodal nature of social interaction.»
(Jewitt, 2012)

Per sfruttare a pieno il potenziale che questi materiali hanno di rivelarci dati importanti relativi alla nostra società, è necessario per le scienze sociali disporre di strumenti e metodi funzionali alla navigazione, all'accesso e alla manipolazione di collezioni di video provenienti dal web.

▲fig. 07
Statistica previsioni
e metodologia 2016-2030.
Cisco. Entro il 2021 i video
saranno l'80% di tutto
il traffico internet globale.

Video e immagini: analogie e differenze

Un linguaggio diverso
è una diversa visione della vita.

(Federico Fellini)

IV

IV. VIDEO E IMMAGINI: ANALOGIE E DIFFERENZE

Perchè non esistono ancora dei metodi e degli strumenti definiti per studiare contenuti video provenienti dal web?

Quali sono le principali componenti che differenziano i video dalle immagini statiche e in cosa sono limitanti rispetto a queste ultime all'interno di un processo di analisi?

Partire da queste domanda è di fondamentale importanza per avvicinarci innanzitutto al materiale video e guardarlo come oggetto di studio e contenitore di informazioni. All'interno di questo capitolo vengono affrontate le principali differenze in termini di caratteristiche tra immagini statiche e video, che mostrano come i metodi tradizionali per l'analisi di collezioni di immagini risultino inadatti o presentino delle complessità aggiuntive se applicata all'analisi di collezioni di video.

IV.1. Metodi differenti per materiali differenti

Se da un lato le immagini e i contenuti testuali sono già al centro di numerose esperienze di ricerca sociale con il web, dall'altro i video restano ancora un materiale difficile da analizzare per una serie di problemi riscontrabili proprio nelle caratteristiche emblematiche di questi materiali.

Tali caratteristiche, rendono sicuramente i contenuti video più appetibili ed interessanti in termini di quantità di informazioni che riescono a veicolare, ma al tempo stesso richiedono metodi differenti o soggetti a maggiori complicazioni, rispetto a quelli già adottati per lo studio di immagini statiche.

«Video is one of the robust sources of information and the consumption of online and offline videos has reached an unprecedented level in the last few years. A fundamental challenge of extracting information from videos is a viewer has to go through the complete video to understand the context, as opposed to an image where the viewer can extract all the informations from a single frame.»
(Jadon & Jasim, 2019)

Il primo ostacolo che sembrerebbe diversificare il processo d'analisi per le due tipologie di materiali è la durata dei contenuti video. Motivo per cui, se in un'immagine lo spettatore può

estrarre tutte le informazioni da un singolo frame, nel caso di un video, che di natura risulta composto non da uno, ma da più fotogrammi all'interno dei quali si svolge di una narrazione, lo spettatore deve passare attraverso l'intera durata del video per estrarre le informazioni necessarie alla comprensione del contesto e del messaggio. Rispetto alla lettura di una singola immagine dunque, i tempi di revisione per un singolo video sono già più espansi, e questo è un dato che ovviamente resta proporzionalmente maggiore nel caso si tratti di una collezione di immagini e di una raccolta di video.

«The power of video over still images is the ability to represent multiple dynamic activities.»
(Rav-Acha & Pritch & Peleg, 2006)

Un altro punto di forza dei video in termini di informazioni contenute è rappresentato dalla possibilità di rappresentare "attività dinamiche" al loro interno. I video sono infatti essere solitamente composti da più cambi di scena all'interno dei quali si svolgono azioni, si susseguono attori ed immagini

Una delle conseguenze della durata e della rappresentazione di "attività dinamiche" all'interno dei video, è che risulta più complessa l'analisi delle tematiche e degli oggetti presentate all'interno di questa tipologia di materiali. Infatti, se oggi con gli strumenti ed i tool esistenti di *tagging*⁶, come ad esempio Clarifai o Google API Vision, si riescono a riconoscere ed etichettare temi ed oggetti nelle immagini in modo rapido, nel caso dei video, a causa della moltiplicazione notevole delle immagini -ovvero dei fotogrammi- dovuta al dinamismo e alla durata dei video, questo stesso processo d'analisi risulta più complesso e dispendioso in termini di tempo e potrebbe richiedere una maggiore quantità di lavoro manuale.

Nel caso in cui non sia possibile sintetizzare l'intero video in una singola immagine, cosa che può accadere solo nel caso in cui si tratti di un video per cui non si verifica mai un cambio scena all'interno dei fotogrammi, è quasi certo che per ciascun video possa essere riscontrata una moltitudine notevolmente maggiore di oggetti e tematiche, rispetto alla quantità riscontrabile all'interno di un'immagine statica. La stessa difficoltà si può verificare in un processo d'analisi che tiene conto della presenza di figure umane all'interno dei video, soprattutto quando questi ultimi si riferiscono e prendono parte ad un dibattito intorno ad un fenomeno sociale, dove il rilevamento ed il riconoscimento delle figure umane ci aiuta a comprendere non solo quanto queste ultime sia-

⁶ L'attività di tagging consiste nell'attribuzione di parole chiave, dette tag, che individuano e descrivono l'argomento di cui si sta trattando all'interno di documenti.

no considerate rilevanti e coinvolte nel dibattito, ma anche a quali cluster sociali esse appartengono e quale sia il loro ruolo all'interno della vicenda. Prendiamo ad esempio i video che circolano sulla piattaforma di Youtube sul tema degli incendi in Amazonia, in questo caso, analizzare la quantità relativa alla presenza di persone nei video ci aiuta a comprendere quanto esse siano fondamentali alla narrazione ed alla veicolazione del fenomeno.

Per condurre questo tipo di analisi sulle figure umane, serve ovviamente come nel caso di oggetti e tematiche raffigurate, un passaggio precedente ed appropriato di sampling dei fotogrammi, che miri a riconoscere ed isolare quelli che rappresentano all'interno figure umane. Non è impossibile svolgere questo tipo di analisi sui materiali video, ma è sicuramente, anche in questo caso, un processo più dispendioso in termini di tempo rispetto ad una collezione di immagini.

Ciò che può darci un'informazione aggiuntiva sia su come le tematiche vengono affrontate, sia sul ruolo che rivestono le figure umane è sicuramente la componente sonora, caratterizzata talvolta dalla voce narrante del *vlogger*⁷, del presentatore *tg* e talvolta da colonne sonore scelte per aggiungere qualcosa in più alle immagini o conferire maggior empatia al video.

«Beside visual information, humans greatly rely on their hearing for scene understanding. For instance, one can determine when a lecture is over, if there is a river nearby, or that a baby is crying somewhere near, only by sound. Audio is clearly one of the key components for video analysis. Many works showed that audio and visual streams contain complementary information because audio is not limited to the line-of-sight. Many efforts have been dedicated to incorporate audio in video analysis by using audio only or fusing audio and visual information together»
(Takahashi & Gygli & Gool, 2018)

L'analisi della componente sonora di un video, è uno di quei casi in cui non è necessario, ma anzi risulta inadatto, ad esempio, scomporre un video nei suoi fotogrammi più rappresentativi, ovvero nei suoi *keyframes*⁸ in forma statica. L'approccio da attuare in questo caso si avvicina alle tecniche di riassunto video basate su video *skimming*, ovvero tecniche che adottano un output dinamico di riassunto del video sottoposto ad analisi per conservare quante più possibili caratteristiche del materiale intatte. (Gunawardena et al., 2019)

All'interno del paper intitolato *Analysing video and audio data: existing approaches and new innovations*, riferendosi al materiale video, Fitzgerald specifica:

⁷ *Vlogger* è un'abbreviazione di video blogger. La differenza con un normale blogger è che utilizza la creazione di video digitali per comunicare con altri utenti del web.

⁸ Un fotogramma chiave nel cinema e nell'animazione è un disegno o una ripresa che definisce i punti di inizio e fine di qualsiasi transizione.

«However it should be remembered that this also includes a substantial audio component, which can either be analysed as a separate entity or in conjunction with other aspects of the video.»
(FitzGerald, 2012)

La componente sonora di un video può infatti sicuramente aiutarci, ad un livello superficiale ma comunque rappresentativo, a riconoscere le intenzioni con cui un video viene creato, l'utilizzo di una voce narrante o di una colonna sonora hanno certamente due scopi differenti, nel primo caso il creatore del video potrebbe sicuramente aver scelto di utilizzare la propria voce nel video per trasmettere delle informazioni o comunicarci il proprio punto di vista. Nel secondo caso, invece, è più probabile che il creatore del video, attraverso la scelta di una colonna sonora di sottofondo, abbia l'intento di emozionare i suoi utenti ed invitarli alla riflessione o all'empatia con la componente visiva presentata all'interno del video. (►fig.08)

▲fig. 08
Diagrammi concettuali delle caratteristiche emblematiche del video: la durata, la dinamicità, ed il suono.

Metodi e tecniche esistenti per l'analisi di video

Rubare idee da una persona
è plagio, rubarle da molte è ricerca.

(Arthur Bloch)

V

V. METODI E TECNICHE ESISTENTI PER L'ANALISI DEI VIDEO

Il capitolo presenta una revisione dello stato dell'arte dei diversi metodi e delle tecniche adottate da diverse tradizioni per l'analisi di materiali video.

Il primo campo esplorato è quello delle tecniche amatoriali di manipolazione e riassunto di materiale video. Queste tecniche si sono sviluppate già a partire dal 2005, anno in cui si è verificato l'avvento di Youtube come piattaforma di condivisione video e momento in cui gli utenti hanno iniziato a sentire la necessità di adoperare metodi amatoriali per la manipolazione e l'analisi di più video simultaneamente[5.1].

Il secondo campo esplorato è quello della video summarisation. Il processo di video summarisation (la creazione automatica di un breve riassunto del contenuto di un documento video più lungo) è stato ampiamente e particolarmente affrontato da numerosi ricercatori della comunità informatica, che hanno proposto differenti tecniche, il più delle volte computazionali e basate sull'utilizzo di software in fase di sviluppo[5.2]. Il terzo campo esplorato è quello della filmologia.

Durante la fase di ricerca di questa tesi è stato fondamentale uscire anche dal campo puramente tecnico per allargare lo sguardo verso altre tradizioni di ricerca. Per questo motivo, la revisione dello state dell'arte degli approcci alla analisi dei video si conclude con una parte di contaminazioni esterne che offrono una panoramica delle differenti tipologie d'analisi conducibili su materiali video[5.3]. (►fig.09)

V.1. Tra mashup, remix e supercut

Con l'ascesa dei social media, delle tecnologie del *Web 2.0*⁹ e di piattaforme Web di condivisione come Youtube che hanno causato l'incremento della produzione e della fruizione di contenuti video da parte degli utenti, sono nate anche le prime tecniche¹⁰ amatoriali per svolgere processi di remix di riassunto di una raccolta di video provenienti dal web.

La prima tecnica a spopolare nel 2005 è quella del video mash-up (Mash-up - Wikipedia, 13 Marzo 2021), che consiste nella ricomposizione e rielaborazione di materiali video preesistenti in una nuova composizione indipendente, dotata di autonomia espressiva e contenutistica. Il mashup viene impiegato tuttora principalmente con i

⁹ Web 2.0 è l'insieme di tutte le applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, Wikipedia, Youtube, Facebook)

¹⁰ Queste tecniche sono tornate utili in alcune fasi della sperimentazione per rispondere alle domande di ricerca incentrate sul mood di una collezione di video.

TECNICHE AMATORIALI

PAPER TECNICI

FILM STUDIES

◀fig. 09
Schema delle tecniche esistenti per l'analisi e la sintesi di materiali video.

video di natura musicale, ma anche con i video politici che in questi anni hanno assunto un ruolo sempre più serio in politica e nelle questioni elettorali. Nel 2006 entra in scena il supercut (Supercut - Wikipedia, 13 Marzo 2021), appena un anno dopo la creazione di Youtube. Il supercut è una raccolta, sotto forma di montaggio veloce, di più videoclip che raffigurano lo stesso tipo di azione, scena, parola, frase, oggetto o cliché che viene isolato ossessivamente dalla sua fonte originale e montato in un nuovo unico video. In generale il supercut viene utilizzato principalmente sia per creare satira e comicità, sia per riassumere una narrazione lunga e complessa.

Infine il remix, tecnica che oggi trova molta più applicazione nel campo musicale, è il risultato della modifica di un prodotto musicale o video attraverso procedimenti d'aggiunta, di cambiamento o di rimozione di una o più delle sue parti. Tutte queste tecniche, nel tempo sono state impiegate da diverse figure professionali.

Tra i primi esempi di applicazione del video mashup, ed anche tra quelli più famosi, c'è il video realizzato per le elezioni della Clinton con una delle prime pubblicità Mac¹¹ per la promozione del computer Macintosh ambientata nello scenario del 1984 di Orwell. (►fig.10)

¹¹ Lo spot originale per la pubblicità dell'azienda l'azienda Mac, è stato diretto da Ridley Scott.

◀fig. 10
"Vote Different" mashup realizzato per le elezioni della Clinton. Pubblicato sulla piattaforma di Youtube nel 2007.

Nel 2010 invece il supercut viene utilizzato in ambito artistico da Christian Marclay, che realizza *The Clock*, un'installazione video all'interno della quale si susseguono in maniera sequenziale le clip di più orologi che ricostruiscono il susseguirsi di secondi, minuti ed ore di una giornata completa. (►fig.11)

◀fig. 11
"The clock" installazione video composta da un supercut che dura 24 ore, all'interno del quale si seguono in modo sequenziale clip che raffigurano orologi.

C'è stato poi anche chi, come Eduardo Navas, ha trasformato una di queste tecniche, il remix, in un atto interdisciplinare, dedicando ad esso un'intera pubblicazione che ne ufficializ-

zasse e ne chiarisse le tecniche di utilizzo nel campo del design, dell'arte ed in generale nello studio sui media. (►fig.12)

▲fig. 12
Research on Remix and
Cultural Analytics, Part 2,
Eduardo Navas.

Citando la critica di David J. Gunkel:

«In this ground-breaking book, Eduardo Navas puts Remix Theory to work, providing readers with a practical guide to thinking remix by doing remix. He expertly stages innovative engagements with content creation practices that are designed not just to be read but to be used and reused in new and revealing ways.»

(Navas, 2018)

Tutte queste tecniche, nate in un primo momento da produttori amatoriali, possono essere considerate come i primi esperimenti di manipolazione e riassunto di contenuti video provenienti dal web. Tecniche che sono state poi utilizzate per progetti di comunicazione commerciali e studi di ricerca visiva accademici, portate fuori dal loro principale campo d'applicazione ed impiegate con differenti materiali di varia natura per creare combinazioni originali ed inaspettate. Soprattutto, possono sicuramente tornare ancora utili all'interno della progettazione di metodi funzionali all'analisi di contenuti video, per la loro capacità di fornire riassunti di più video contemporaneamente conservando alcune delle componenti più caratterizzanti di questa tipologia di materiale: il suono e la dinamicità.

V.2 Il campo tecnico della video summarisation

«Video summarization is the process of distilling a raw video into a more compact form without losing much information.»

(Wei et al., 2018)

Dall'estratto di un paper scientifico sul tema, pubblicato presso l'università Jiao Tong di Shanghai, abbiamo una prima definizione riassuntiva, di cosa si intenda per video summarisation, ovvero un procedimento attraverso il quale si ottiene un riepilogo video senza la perdita di informazioni.

Più specificatamente, un sistema di video summarisation, consiste nel generare un breve riassunto del contenuto e delle caratteristiche di un documento video lungo, selezionando e visualizzando i materiali più utili al fruitore finale e allo scopo di una ricerca.

A partire dagli anni 1990, l'analisi di prodotti video ha attirato molta attenzione in ambito di ricerca. Molti studi scientifici, hanno a lungo definito la video summarisation come un processo tramite il quale vengono estratte le caratteristiche

visive dei fotogrammi video al fine di selezionare quelli più rappresentativi attraverso l'analisi delle variazioni visive.

Questo procedimento viene attuato secondo due differenti approcci, il primo considera una visione olistica dell'intero video e il secondo invece mira all'identificazione di differenze locali tra i fotogrammi adiacenti sulla base di caratteristiche globali come il colore, la struttura, le informazioni di movimento. Questi approcci non sono però da considerarsi sempre come adeguati ad un processo di video summarisation, in primis perché la selezione dei frames più rappresentativi, che chiameremo keyframes in gergo tecnico, non si basa solo su variazioni tra caratteristiche visive, ma può tenere in considerazione altre variabili intrinseche al video. Il secondo motivo per cui non sempre l'estrazione dei keyframes è l'unico primo step da compiere per la produzione di un video riassunto è che talvolta proprio questa modalità si rivela insufficiente ed inadatta alla conoscenza di alcuni aspetti di composizione più specifici del video sottoposto ad analisi.

Nel tempo, sono stati proposti diversi approcci per la comprensione automatica del contenuto video, approcci che trovano le principali differenze nella generazione dell'output finale, di seguito vengono presentate soltanto le tecniche più consolidate ed accettate ormai dalla comunità scientifica negli anni presenti nella maggior parte dei paper tecnici analizzati. Le opzioni prevedono la produzione di video riassunti in forma di brevi clip scremate dal video originale, l'estrazione di un insieme di fotogrammi chiave, o la produzione di altri media, ad esempio materiali testuali, creati per descrivere il contenuto del video. In generale però, l'implementazione di tecniche automatizzate di riepilogo del video a cui si è arrivati in questi anni, può essere classificata in due categorie:

- ✧ La tecnica di sintesi video statica, basata su keyframing
- ✧ La tecnica di sintesi video dinamica, basata su video skimming. (Gunawardena et al., 2019)

I riassunti video statici basati su keyframing sono composti da fotogrammi chiave che utilizzano il contenuto statico di campioni video come oggetti, colori e contenuti tangibili per generare un set di fotogrammi chiave, anch'essi statici, come output. Se da un lato i vantaggi di questa tipologia di riassunto riguardano la mancanza di limitazioni in termini di temporizzazione o sincronizzazione, cosa che rende i riassunti output molto più flessibili in termini di organizzazione e navigazione,

12 Medium è una piattaforma nata per la pubblicazione online, sviluppata dal cofondatore di Twitter, nel 2012.

13 FritzAI è una piattaforma specializzata nell'apprendimento automatico che utilizza lo studio per lo sviluppo di modelli al fine di addestrare soluzioni personalizzate per l'utente finale.

d'altra parte con un output di questo tipo si perdono tutte le informazioni dinamiche dei video analizzati. Il riepilogo basato su Skimming invece utilizza le informazioni dinamiche dei campioni video e le screma focalizzandosi sulle azioni, i comportamenti e altri movimenti di oggetti per generare una combinazione di clip dinamiche. Un vantaggio nell'utilizzo di questo tipo di sintesi è la capacità di includere elementi audio e di movimento che possono potenzialmente migliorare la qualità dell'output finale sia in termini di espressività, che di tipologia e quantità di informazioni che vengono trasmesse all'utente attraverso il riassunto stesso. (Gunawardena et al., 2019)

All'interno di un articolo sulla piattaforma di pubblicazione online *Medium*¹², scritto dalla data scientist Surya Remanan in collaborazione con *FritzAI*¹³, vengono presentate e riassunte anche alcune tecniche di video summarization sperimentate ed utilizzate negli anni soprattutto in ambito computazionale e di intelligenza artificiale. Due di queste tecniche sono interessanti da approfondire, sia perché una sintesi chiara delle modalità più comuni ritrovate all'interno dei paper tecnici, sia perché utili alla creazione di un quadro tecnico già esistente riguardo i processi adottati per l'analisi di materiali video.

La prima tecnica viene definita in generale *Feature-Based Video Summarization* ma comprende altre sotto-categorie di tecniche classificate sulla base delle caratteristiche che si vogliono estrarre e conoscere dei video analizzati - ad esempio colore, movimento, contenuti dinamici, gesti, trascrizioni vocali, oggetti ecc. La seconda, definita *Video Summarization Using Clustering* è la tecnica più ampiamente utilizzata quando si incontrano caratteristiche o attività simili all'interno di un fotogramma. Questa tecnica genera dei tipi di riassunti tendenzialmente più brevi delle altre tecniche, in quanto basato appunto su attività di clustering (ad esempio K-means¹⁴ e Clustering spettrale¹⁵). (Ajmal, 2012)

Per riassumere quanto detto finora all'interno di questo capitolo riguardo i differenti approcci alle modalità di condurre un processo di video summarisation, mi avvalgo delle parole di Ping Feng, Senior media researcher presso la Temple University, che nell'esaminare gli studi esistenti riguardo le tecnologie e i progetti di analisi video digitale, ha individuato due approcci differenti basati sugli obiettivi di ricerca e sul tipo di estrazione dei metadati, relativamente l'approccio "hard data" e quello "soft data":

14 L'algoritmo K-means si occupa dell'analisi partizionale dei gruppi che permette di dividere un insieme di oggetti in n gruppi sulla base dei loro specifici attributi.

15 Il clustering spettrale è una modalità computazionale che utilizza lo spettro della matrice di somiglianza per eseguire la riduzione della dimensionalità.

«The first is to extract the "hard data", which includes some production

related data such as production time, location, run time, number of frames and bits, number of cuts and average shot length and so on. This kind of data sometimes even comes with the production process and has lower technology bundles. The purpose is usually to compare and analyze the editing styles differences over time or over different ownership. The second approach is to extract “soft data”, which deals with the content of the video, such as key frames extraction, major color tone summarization, speech recognition and transcription into text, and even a combination of all of these to provide a semantic description of the video content. This approach usually has higher technological bundles and serves the purpose of narrative style analysis.»
(Feng, 2015)

V.2.1 Un gergo troppo tecnico e metodi non ripetibili

Molte di queste tecniche sviluppate finora soprattutto nel campo ingegneristico e computazionale si sono concentrate sull'estrazione di caratteristiche estetiche superficiali, - come colore, luminosità, movimento - più che di contenuto, limitandosi, il più delle volte, nel guardare i campioni video analizzati da lontano senza mai arrivare ad una lettura ravvicinata degli oggetti e soggetti raffigurati. Inoltre, la maggior parte dei paper scientifici sul tema, si concentra sulla definizione di teorie tecnico-scientifiche a partire dalle analisi che i software prototipati dagli stessi ricercatori possono performare, il che impedisce alcuna possibilità di replica dei processi mostrati. Questo, aggiunto ad un gergo formale ed estremamente tecnico, fatto di calcoli computazionali e scrittura di codici, allontana esponenzialmente come target, quello di studiosi di scienze sociali o di digital humanities, che trovano impossibile approcciarsi in autonomia, senza l'affiancamento di esperti in questo campo, a tali tecniche per condurre le proprie ricerche.

Infine, ciò che manca alle tecniche presentate dai ricercatori nel campo della video summarisation computazionale, è la sperimentazione di modalità visive di sintesi e di presentazione dei risultati dell'analisi, che risultano invece fondamentali in un progetto di ricerca visiva condotto in ambito sociale, sia per la lettura del campione analizzato che per la formulazione di nuove ipotesi di ricerca. Modalità invece proprie del campo della Data visualization e dei Digital Methods.

V.3 Contaminazioni esterne: i film studies

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, riguardante le tecniche che negli anni si sono sviluppate per svolgere un processo di video summarisation, non ci sono molti

fondamenti teorici e semiotici sulle possibilità di studio di un materiale video, in quanto nei trattati esistenti riguardanti la video summarisation si predilige l'aspetto tecnico. In generale il percorso dell'analisi di un testo filmico consiste nella rottura di un'unità in frammenti e nella ricomposizione di questi ultimi in un'unità nuova, percorso che ricorda, già nella definizione, il concetto di video summarisation[3.3]. Lo studio che prenderemo in considerazione è quello offerto da Federica Villa e Roberta Lietti nel portale *La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche* (www.comunicazione.it).

Il primo passaggio da compiere è naturalmente, la fase di scomposizione, che prevede due step differenti, rispettivamente la segmentazione della linearità e la stratificazione dello spessore. (Villa & Lietti, 2021)

Scomporre linearmente un film significa dividere la sua lunghezza in segmenti via via più piccoli che rappresentano unità di contenuto sempre più ridotte; il primo passaggio è quello che vede la scomposizione in episodi. Questi ultimi, in un primo livello, marcano una netta rottura della continuità di un film, il più delle volte sottolineati con l'utilizzo di titoli o distacchi di montaggio netti ed accompagnati da una componente sonora che prevede l'impiego di voci fuori campo che raccontano il cambio di scena in atto.

Il secondo step è la scomposizione in sequenze, che rappresentano unità compiute di contenuto di norma più brevi, meno delimitate e meno articolate degli episodi ma che godono ancora di un carattere autonomo, sia da un punto di vista espressivo che contenutistico.

Procedendo nella scomposizione si arriva fino alle inquadrature, definibili come segmenti di pellicola girati in continuità e delimitati da due stacchi di scena. Ed infine, le immagini, le unità autonome più piccole. Ogni qual volta il movimento della telecamera o dell'azione è soggetto ad un cambiamento e la cornice che definisce l'immagine si sposta o si allarga ad inquadrare nuove porzioni di spazio, ci troviamo di fronte ad un'immagine completamente nuova.

La stratificazione, invece, che rappresenta la seconda forma di scomposizione di un testo filmico, prevede la de-strutturazione dell'unità filmica per coglierne i differenti strati che la compongono. Dopo aver diviso il film in episodi, sequenze ed immagini, si ricercano le componenti interne, quali ad esempio lo spazio, il tempo, l'azione, i valori ecc., componenti che vengono lette ed analizzate singolarmente in ciascuno

dei segmenti di contenuto studiati. Dopo aver portato a termine anche il processo di stratificazione, si procede con la ricomposizione. Tale procedimento comporta per l'appunto una ricostruzione critica e creativa degli elementi che sono emersi dalle due fasi precedenti. Si svolge essenzialmente in quattro operazioni sequenziali:

l'enumerazione, all'interno del quale si tiene conto degli elementi identificati durante la scomposizione sotto forma di elenco; l'ordinamento, con il quale si ordinano per l'appunto gli elementi individuati con la fase di scomposizione, secondo il posto che occupano all'interno del film; il compattamento, che inizia ad avvicinarsi agli scopi di un processo di video summarisation, in quanto richiede la ricostruzione complessiva e sintetica del testo filmico; ed infine la modellazione, che rappresenta in tutto e per tutto l'output di un processo di video summarisation, dato il suo scopo di produrre uno schema capace non solo di sintetizzare il contenuto, ma anche di spiegare il fenomeno rappresentato.

Esistono differenti tipi di modelli, che tengono conto di varie caratteristiche formali: modelli figurativi ed astratti, rintracciabili in cifre simboliche (vita-morte, libertà-opposizione) ed in formule espresse sotto forma di linguaggi logico-matematici ($B - B = 0$, C opposto di D). Oppure modelli statici e dinamici, i primi in grado di raccontare i legami tra gli elementi del film in un discorso non complessivo che non segue l'andamento temporale, ed i secondi che permettono il contrario, organizzando i contenuti secondo movimento, evoluzione e divenire dell'asse temporale. L'intreccio tra questi modelli non è nè univoco, nè prestabilito e al contrario può godere di varie combinazioni in base allo scopo finale che deve essere raggiunto nel processo d'analisi del film.

Esistono inoltre nel campo della filmologia, differenti tipologie d'analisi applicabili allo studio di un testo filmico, che possono tornare utili alla definizione di nuovi metodi per l'analisi di video. Queste analisi, si classificano principalmente in termini di semiotica, struttura narrativa, contesto culturale e messa in scena, e possono anch'esse, essere attuate singolarmente o combinate simultaneamente. (<https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/film-analysis/>) (►fig 13)

✧ La prima tipologia, l'analisi semiotica, si occupa dello studio del significato dietro i segni e i simboli e risponde a domande del tipo: Quali oggetti o immagini si ripetono in più occasioni? In quale contesto appaiono?

✧ La seconda tipologia, l'analisi della struttura narrativa concentra l'attenzione sugli elementi della storia, la struttura della trama, le motivazioni dei personaggi ed il tema e risponde a domande del tipo: Come la storia segue o devia dalle strutture tipiche? Qual è l'effetto di seguire o deviare da questa struttura? Qual è il tema del film, e come è costruito intorno a tale tema?

✧ La terza analisi è quella contestuale, che inserisce il film in un contesto più ampio per guardare alla cultura, al tempo e al luogo di creazione del testo. Questo tipo di analisi si occupa di rispondere a domande riguardanti i creatori e la società di creazione di testo filmico: Cosa potrebbe dire il film sulla cultura che lo ha creato? Quali erano/sono le preoccupazioni sociali e politiche del periodo in cui è stato creato?

✧ Infine, l'ultima tipologia d'analisi è quella della mise-en-scene, che si occupa dello studio riguardo la disposizione degli elementi compositivi all'interno del film, in sostanza l'analisi degli elementi audiovisivi ed il significato che c'è dietro di essi. Gli elementi audiovisivi che possono essere analizzati sono gli oggetti di scena, i costumi, l'ambientazione, le inquadrature, la musica, i colori, la profondità ed i personaggi.

V.4 Contributi al campo della video summarisation

Questo iter attraverso alcune delle tipologie e delle tecniche adottate per l'analisi di materiali cinematografici e la conseguente contaminazione che ne deriva dal suo studio, può essere un aiuto fondamentale nel porre le basi per la definizione di approcci differenti alle tecniche di video summarisation già esistenti. Tali tecniche, infatti, presentando una natura principalmente computazionale ed automatizzata, risultando non del tutto favorevoli alla conduzione di analisi di molteplice natura, come al contrario permettono di fare, le tecniche appartenenti al campo degli studi filmici sopra descritte.

Per fare un esempio di applicazione e contaminazione tra i due campi, il processo di scomposizione e ricomposizione che è alla base dell'analisi di un testo filmico può regalare al campo della video summarisation spunti necessari alla definizione di altri metodi per la frammentazione di contenuti video, differenti dall'opzione basilare ed ormai comunemen-

te accettata, di identificare come primo step quelli che sono i keyframes principali di un video basandosi sulla variazione delle caratteristiche estetiche che si verificano all'interno dei singoli fotogrammi. In generale, quello che il campo ancora molto tecnico della video summarisation può imparare da tradizioni come questa dei film studies, è sviluppare dei linguaggi e dei modi di raccontare e schematizzare un processo d'analisi nelle sue differenti componenti e nei passaggi richiesti, compreso l'utilizzo di software, che permettano a chiunque sia interessato di replicarlo per scopi di ricerca visivi sul web.

SCOMPOSIZIONE

Segmentazione

RICOSTRUZIONE

Enumerazione

Ordinamento

Stratificazione

Compattamento

Modellazione

▲ fig. 13
Diagramma di flusso riassuntivo del processo d'analisi di un film.

Una tassonomia di progetti che analizzano i video presenti sul web

Arricchiamoci delle nostre
stesse differenze.

(Paul Valéry)

VI

VI. UNA TASSONOMIA DI PROGETTI CHE ANALIZZANO I VIDEO PRESENTI SUL WEB

Al fine di mappare i diversi approcci all'analisi video provenienti dal web è stata inoltre condotta una mappatura di progetti e ricerche che si occupano dell'analisi dei video provenienti dal web. La selezione dei casi studio presi in esame è avvenuta secondo alcuni criteri specifici: sono stati presi infatti in considerazione per la tassonomia solo casi studio di tipo progettuale, che hanno utilizzato il materiale video in circolo sui social media ed in generale sul web, per studiare il contesto di circolazione, la cultura di creazione o aspetti sociali più ampi. Per questo motivo sono stati infatti esclusi tutti i progetti che hanno condotto analisi più qualitative, come ad esempio quelli nell'ambito dei *film studies*¹⁶. Per ottenere una panoramica più completa delle modalità di analisi e rappresentazione già condotte sui video provenienti dal web da un punto di vista progettuale, i casi studio sono stati inseriti ed organizzati all'interno di una tassonomia. Quest'ultima si basa su quattro variabili principali, all'interno delle quali i casi studio vengono posizionati sulla base di due o più sotto-variabili:

- ✧ **Modelli di rappresentazione**
 - output visivi statici
 - grafici
 - video
- ✧ **Strumenti utilizzati per l'analisi**
 - computazionale
 - manuale
 - computazionale-manuale
- ✧ **Tipologia del dato**
 - fotogrammi
 - metadati
 - scene
 - thumbnails
- ✧ **Tipologia di analisi effettuata**
 - plastica
 - figurativa

All'interno dei seguenti paragrafi, verranno analizzate singolarmente le quattro variabili principali.

VI.1 Modelli di rappresentazione

La scrematura effettuata sui casi studio inseriti all'interno della tassonomia per la definizione dello stato dell'arte, ha portato alla luce tre principali modalità di comunicazione dei risultati durante e alla fine di una ricerca o un'analisi condotta sui materiali video. Due di queste modalità utilizzano il materiale stesso per rappresentare i dati analizzati: la creazione di output visivi in forma statica e la produzione di un video. Il terzo invece, mira ad una maggiore sintesi dei risultati concentrandosi sulla visualizzazione dei dati sotto forma di numeri, statistiche e grafici piuttosto, il che riassume sicuramente di più le informazioni ma elimina l'aspetto visivo dei materiali. Per output visivi statici, si intende un tipo di visualizzazione composto da thumbnails, screenshots o fotogrammi dei video oggetto di studio, che vengono disposti solitamente secondo tre disposizioni nello spazio, riscontrabili in quelle presentate nel paper *Studying digital images in groups: the folder of image* (Colombo, 2019): Grid, Stack e Network, che sono rispettivamente la griglia, lo stack e la rete di immagini.

Un esempio di disposizione in griglia è riscontrabile nel caso studio *Remix and Cultural Analytics*, Parte 1/2 (Nevas, 2011-2013) (►fig.14), dove i fotogrammi dei video analizzati vengono disposti in una griglia secondo la logica temporale dell'ordine progressivo di riproduzione, o ancora, con la stessa logica di disposizione spaziale, all'interno del progetto *Digging into Global News* (Manovich et al., 2011)(►fig.15), dove ciascun video è rappresentato da una barra orizzontale che contiene un fotogramma per ogni inquadratura.

Con la seconda modalità di disposizione invece, definita Stack, le immagini vengono sovrapposte l'una sull'altra e mediate o sommate in termini di saturazione, intensità, luminosità, opacità ecc., così da catturare gli oggetti, i testi o i soggetti che si ripresentano più frequentemente all'interno di un gruppo di fotogrammi conservando la stessa posizione nelle inquadrature.

Un esempio di questa modalità di rappresentazione, è ritrovabile all'interno del progetto *Visualizing Vertov* (Manovich, 2013), dove, tra le 33 visualizzazioni presentate da Manovich come output d'analisi del progetto di ricerca, ce n'è anche una che utilizza questa tecnica. All'interno della visualizzazione, tutti i fotogrammi di una stessa scena, sono stati mediati insieme, pixel per pixel e si ottiene di conseguenza un'unica immagine in

¹⁶ Fatta eccezione per due progetti, nell'ordine *Analyzing Vertov* e *The Clock*, che hanno condotto analisi video impiegando tecniche non presenti all'interno degli altri casi studio presenti in tassonomia.

▲fig. 14
Remix and Cultural Analytics,
Parte 1/2. (Navas, 2011.)

▲fig. 15
Digging into Global News.
(Manovich et. al., 2011)

cui gli oggetti che compaiono nello scatto solo brevemente non sono più visibili, mentre gli oggetti che appaiono nella stessa posizione per periodi di tempo più lunghi vengono definiti con contorni scuri e nitidi (ad esempio, la linea scura nella parte inferiore dell'immagine), (►fig.16). Per un'altra delle visualizzazioni in cui adoperava questa tecnica invece, Manovich sceglie di utilizzare i sottoinsiemi di fotogrammi, ovvero 10 fotogrammi successivi per volta ed il risultato visivo porta a spunti di riflessioni completamente differenti. (►fig.17) In questo caso è possibile infatti vedere in modo più chiaro la velocità variabile del movimento relativo della gru. Le immagini con molta sfocatura corrispondono a movimenti più rapidi e coincidono infatti con la parte iniziale e finale dello scatto, le immagini più nitide invece corrispondono alla parte centrale dell'inquadratura e dunque ad un movimento più lento e più duraturo.

Passando infine a presentare l'ultima modalità di disposizione nello spazio, la network, questa viene solitamente adoperata per rappresentare qualche tipo di connessione tra i fotogrammi, connessione che può verificarsi sia tra i metadata relativi ai video d'appartenenza, come hashtag o suggerimenti, sia tra metadata propri dell'immagine, ovvero le caratteristiche plastiche. Non ci sono tra questi casi studio presentati, veri e propri esempi di network realizzati con i fotogrammi, gli screenshot o le thumbnails dei video, ma ci sono comunque visualizzazioni che mettono in relazione nello spazio i fotogrammi basandosi sulle loro proprietà cromatiche.

È il caso del progetto *Cultural Analytics at Work: The 2008 U.S. Presidential Online Video Ads* (Zepel, 2011), che presenta una visualizzazione nella quale i fotogrammi di video differenti vengono disposti in uno spazio bidimensionale formato dall'asse x ed y, ed organizzati progressivamente all'interno di questo spazio in base alla loro luminosità (►fig.18). Anche il progetto, *SEMIA TOOL*, uno strumento online prototipato dallo sviluppatore di software Bert Spaan, adoperava una soluzione simile, organizzando i fotogrammi di una collezione di video per vicinanza cromatica e posizione dei soggetti rilevata all'interno di essi, in uno spazio bidimensionale simile ad una disposizione a rete, sulla base di due assi.

Tornando alle altre tipologie di modelli di rappresentazione riscontrate all'interno dei casi studio, incontriamo quella che prevede la sintesi visiva in forma di output video. Per entrare in questa sezione, possono tornarci utili le prime sperimenta-

▲fig. 16
Visualizing Vertov.
La media di tutti
i fotogrammi.

▲fig. 17 Visualizing Vertov. 16
immagini mostrano
10 fotogrammi successivi
dello scatto sommati insieme.

▲fig. 18 Cultural Analytics at Work: The 2008 U.S. Presidential Online Video Ads (Zepel, 2011)

zioni amatoriali presentate nel capitolo [3]

Tra i progetti inseriti in questa tassonomia, c'è n'è solo uno che presenta un video come output finale di un processo di analisi o revisione condotto su una collezione di più video, ed è una delle due eccezioni di casi studio progettuali che sono stati selezionati nonostante non utilizzassero per la conduzione dell'analisi, un set di video provenienti dal web. Si tratta del progetto *The Clock* (2010), con il quale Christian Marclay realizza installazione video dalla durata di 24 ore montando insieme circa 12.000 spezzoni di film che contengono riferimenti al tempo che scorre: sene di orologi, sveglie e lancette, ed offrendo un'affascinante panoramica sulla storia dei generi cinematografici che copre circa un secolo.

Infine, l'ultima tipologia di visualizzazione presente all'interno di questa tassonomia è quella che non prevede l'utilizzo del materiale video in forma integrale o frammentata, ma che preferisce l'utilizzo di numeri e grafici statici per rappresentare e comunicare i risultati di un processo d'analisi.

Due sono gli esempi progettuali che rientrano in questa categoria, il primo *We only have 12 years: YouTube and the IPCC report on global warming of 1.5°C* (Boungrou et al., 2018), una ricerca che analizza come il rapporto speciale IPCC sul riscaldamento globale si sia evoluto su Youtube dopo la sua nascita, attuato sullo studio di un corpus di 40 video. Le visualizzazioni di studio prodotte dalla ricerca, presentano i metadati dei video piuttosto che la loro rappresentazione visiva, come ad esempio, la disposizione in rete delle relazioni tra temi e video, all'interno della quale i video, sottoforma di titoli, vengono dimensionati in base al numero delle visualizzazioni che ottengono durante il periodo di scraping, mentre i temi, in base alla somma delle visualizzazioni raccolte dai video che li presentano all'interno del corpus preso come campione di studio. Il secondo progetto invece che adopera questa modalità di visualizzazione è *How is the topical space of COP21 shaped on Twitter and YouTube?: From issue climatization to issue drift* (Baya-Laffite & Pearce, 2016), progetto che indaga la logica algoritmica di Youtube e la presenza di video "Up Next", che cercano di massimizzare il tempo di osservazione degli utenti piuttosto che facilitare l'esplorazione del problema ricercato sulla piattaforma. Anche in questo caso, le visualizzazioni presentano le logiche esistenti tra i metadati dei video analizzati e li presenta-

no senza la loro componente visiva, come ad esempio la visualizzazione che mostra la prevalenza di hashtag co-occorrenti con 'COP21' nei tweet.

VI.2 Strumenti utilizzati per l'analisi

L'analisi dei dati e dei metadati di campioni video può avvenire all'interno di questi progetti principalmente secondo due modalità: computazionale e manuale.

Un tipo di analisi computazionale prevede l'utilizzo di strumenti per misurare, organizzare e qualificare i materiali secondo logiche e calcoli algoritmici differenti in base al tipo di software adoperato. La scelta di affidarsi ad un tipo di analisi computazionale piuttosto che manuale è sicuramente guidata dalla quantità di dati da analizzare, in caso di grosse collezioni il progettista o il ricercatore preferirà probabilmente velocizzare il lavoro con l'utilizzo di un tool o di software specializzato. I principali software esistenti per l'analisi di materiali video, che approfondirò nel capitolo successivo, sono specializzati di solito nella segmentazione di oggetti e persone, nella scansione ed organizzazione temporale dei materiali e nella misurazione dei metadati o più nello specifico delle caratteristiche plastiche; colore, luminosità, saturazione, hue ecc.

Un esempio di progetto che utilizza tecniche computazionali per l'analisi dei campioni video oggetto di studio, è ad esempio *Kingdom Heart Visualizations* (Manovich, 2012: 235). I campioni video analizzati in questo caso sono registrazioni video catturate da più sessioni di gioco, relativamente di Kingdom Hearts I e Kingdom Heart II e poi assemblate in una singola sequenza visiva, successivamente campionata con l'impiego di software a 6 fotogrammi al secondo. Le visualizzazioni risultanti sono due montaggi che presentano circa 100 ore di gioco di videogiochi, disposti con il software Image Plot in ordine temporale di gioco (da sinistra a destra, dall'alto al basso). (►fig.19) Un'altro esempio di analisi automatizzata è quella svolta all'interno del progetto *Media Species: Creating a Taxonomy of Different Types of Media Content* (Manovich et al., 2009), all'interno del quale vengono confrontati i diversi tipi di media - cartoni animati del 1930, sequenze di canzoni da film di Bollywood, motion graphics contemporanea e annunci politici televisivi statunitensi del 2008, utilizzando differenti tipi di tecniche computazionali per l'analisi dei materiali video con l'impiego del software Image Plot portando alla realizzazio-

ne automatizzata di tre differenti tipologie di visualizzazioni: una matrice di fotogrammi campionati a intervalli regolari con il software (►fig.20), una fetta temporale di una clip all'interno della quale ogni linea verticale corrisponde alla linea verticale presa dal centro di un fotogramma, e la media dei fotogrammi sovrapposti l'uno sull'altro.

La seconda modalità di analisi di campioni video, presentata all'inizio di questo paragrafo, è quella manuale. Di solito, progettisti e ricercatori preferiscono svolgere un lavoro manuale quando si trovano a lavorare con un campione ridotto di materiali in modo più approfondito ed hanno bisogno di rilevare aspetti e caratteristiche dei video che gli algoritmi dei softwa-

▲ fig. 19
Kingdom Heart
Visualizations
(Manovich, 2012)

▲ fig. 20
Media Species
(poster for SIGGRAPH
Infoaesthetics show, 2009)

re in commercio non riescono a riconoscere. In tal caso, un tipo di lavoro manuale, che possiamo definire anche più editoriale in quanto guidato da scelte precise, riesce a studiare più da vicino e nel dettaglio il campione video preso in esame, ed estrarre le informazioni interessate.

L'installazione-video *The Clock* di Christian Marclay ad esempio, rivela un lavoro molto editoriale nella fase di analisi. L'autore dell'installazione ha selezionato infatti manualmente ogni scena proveniente da altri film per metterla assieme in un nuovo prodotto video, un lavoro che sicuramente un software non avrebbe potuto portare a termine con tale precisione. Oltre questo caso studio, non ce ne sono altri all'interno della tassonomia che utilizzano un lavoro esclusivamente manuale per l'analisi o la visualizzazione di video, in quanto la maggior parte di essi lavora con grandi collezioni di materiali da analizzare, il che indirizza ovviamente la scelta verso di un tipo analisi computazionale. Ci sono però alcuni progetti che combinano le due modalità di lavoro in base ad i dati video ed i metadati sui quali conducono le ricerche, un esempio di tale combinazione, è fornito dal caso studio *We only have 12 years*: YouTube and the IPCC report on global warming of 1.5°C* (Bounegru et al., 2018), all'interno del quale se da un lato vengono utilizzati software di visualizzazione dati, come *RawGraphs*¹⁷ per analizzare e visualizzare i metadati dei campioni video, dall'altra nel lavorare con il materiale visivo proprio dei video, si utilizzano tecniche manuali di acquisizione dei fotogrammi e di organizzazione spaziale di questi ultimi all'interno di un voronoi per poterli disporre sulla base delle tematiche.

¹⁷ Rawgraphs è un tool di visualizzazione dei dati open source creato per rendere la rappresentazione visiva di dati complessi facile per tutti.

VI.3 Tipologia del dato

Le modalità di manipolazione e frammentazione del dato video variano in base alle finalità del progetto o dello studio di ricerca, la scelta che deriva da questa manipolazione è la tipologia del dato su cui viene condotto il processo di analisi. All'interno dei progetti presentati in questa tassonomia sono riscontrabili quattro tipologie del dato video: le scene, i fotogrammi, i metadati e le thumbnails.

✪ Le scene di un video presentano la stessa inquadratura e possono essere ottenute attraverso un processo di segmentazione dell'interno contenuto video al rileva-

mento del cambio scena.

✧ I fotogrammi invece, possono essere campionati sulla base di intervalli regolari di tempo, ovvero ad n secondi, oppure sul rilevamento del cambio di scena.

✧ I metadati, sono gli hashtag con cui i video circolano sulle piattaforme di condivisione come Youtube o sui social media, le logiche di suggerimento o i tag automatici con cui vengono presentati ed etichettati all'interno di una piattaforma, i livelli di engagement raggiunti dal video in termini di like, dislike e visualizzazioni o infine, il numero di condivisioni

✧ Le thumbnails invece, sono i fotogrammi statici, anche definibili come copertine, con cui vengono presentati i video sulle piattaforme e sui social network ancor prima di entrare nella fase di riproduzione; sono thumbnails quelle con cui vengono presentati i video di Youtube nella home e nella sezione di ricerca o quelle presenti nella griglia di contenuti del Feed personale di un utente su social network come quella della piattaforma di Instagram o di TikTok.

Comprendere quale, tra queste tipologie viene impiegate nei progetti, ci aiuta ad avere un'idea anche della profondità e dei punti di vista con cui vengono studiati i materiali video.

La scelta delle scene come tipologie del dato può essere dettata dalla volontà di analizzare le proprietà dinamiche del video, come la tipologia e la quantità di tagli di scena o invece, dall'esigenza di ricostruire in modalità riassuntiva, i contenuti di più materiali in un unico nuovo output video capace di riscrivere la narrazione ed il lato emotivo dei campioni analizzati.

Lo studio attuato sui fotogrammi come tipologie minima del dato video, è quello che più riesce ad analizzare nel dettaglio informazioni plastiche e di contenuto di ciascun fotogramma.

In questo caso, sono un buon esempio i lavori condotti da Manovich ed alcuni esponenti del gruppo di studiosi della Cultural Analytics, tra cui Tara Zepel ed Eduardo Nevas ed i rispettivi progetti: *Cultural Analytics at Work: The 2008 U.S. Presidential Online Video Ads e Remix and Cultural Analytics, Parte ½*. (►fig.21)

Uno studio attuato invece sui metadata, non mira tanto alla comprensione del contenuto del video quanto delle sue proprietà di engagement, condivisione e suggerimento veicolate o dagli utenti o dalle logiche algoritmiche della piattaforma.

Ne sono un esempio i progetti *We only have 12 years*": *YouTube and the IPCC report on global warming of 1.5°C* (Bounegru et al., 2018) e *How is the topical space of*

▲fig. 21
Research on Remix and
Cultural Analytics, Part 2
(E. Nevas, 2011)

COP21 shaped on Twitter and YouTube?: From issue climatisation to issue drift (Baya-Laffite & Pearce, 2016), progetti all'interno dei quali non si entra tanto in profondità rispetto al contenuto dei video, quanto alle relazioni esistenti tra di essi all'interno di logiche di suggerimento e condivisione proprie della piattaforma che li veicola.

L'analisi delle thumbnails infine, si limita ad uno studio più di alto livello del materiale, in quanto non indicativo dell'intero video ma esclusivamente della copertina con cui viene presentato dai creatori del video o dalla piattaforma.

L'unico esempio che utilizza questa tipologie minima del dato, è il caso studio *Mi YouTube es Su YouTube? Analyzing the Cultures using YouTube Thumbnails of Popular Videos* (Aktas & Luo, 2020), che esplora le preferenze culturali dei Paesi attraverso gli oggetti rilevati nelle thumbnails dei video per ciascuna query. (►fig.22)

VI.4 Tipologia di analisi effettuata

Per identificare il tipo di analisi effettuata nei casi studio progettuali è stato necessario rifarsi alla letteratura riguardante la semiotica visiva, una branca della semiotica che studia da un punto di vista teorico e applicativo i linguaggi ed i testi, fornendo gli strumenti per l'analisi delle immagini, che siano esse in forma di fotografie, dipinti o disegni (cfr. Polidoro, 2008). La disciplina, nasce grazie alle indagini e alle riflessioni condotte dal semiotico Greimas all'interno del suo saggio *Semiotica plastica e semiotica figurativa*, riflessioni svolte soprattutto su quadri e rappresentazioni pittoriche, ma che hanno poi influenzato anche le ricerche inerenti alla semiotica del cinema e tutte le altre tradizioni che studiano materiali visivi.

✧ La semiotica visiva distingue due tipologie di analisi: l'analisi plastica, svolta per l'appunto su categorie plastiche e cioè di natura topologica, come la distribuzione degli elementi in una composizione visiva; di natura eidetica come le forme, le linee ed i contorni di un'immagine; ed infine di natura cromatica; colori, saturazione e valori luminosi.

✧ La seconda tipologia d'analisi prende il nome di analisi figurativa, ed invece si basa sull'identificazione di figure ed oggetti riconoscibili del mondo tenendo in considerazione anche anche i vari significati attribuibili ad essi.

I progetti relativi alla figura di Manovich presenti in questa tassonomia ad esempio, sono condotti per lo più su grandi collezioni di materiali visivi ed hanno lo scopo di creare paragoni

▲fig. 22
Object distribution in the vehicle, sports and food categories across different countries. *Mi YouTube es Su Youtube?* (Aktas & Luo, 2020)

tra di essi sulla base delle caratteristiche plastiche.

È esemplare il caso studio *On Broadway* (Manovich, 2014), un'installazione pubblica commissionata dalla New York Public Library per la mostra "The Public Eye", 2014-2016. Il progetto racconta Broadway come una città di dati, senza una rappresentazione dei dati convenzionale con l'uso di grafici e numeri, ma con una mappa interattiva comprensiva di materiali visivi condivisi dagli utenti durante sei mesi di ricerca di Manovich nel 2014 sui social network e registrazioni provenienti da Google Street View (►fig.23). Tutti i dati visuali che compongono l'installazione sono presentati e organizzati all'interno della visualizzazione in base alle loro componenti cromatiche. Un progetto che invece, pur utilizzando grossi campioni di materiale visivo, adotta un tipo di analisi figurativa è il caso studio *Digging into Global News* (Manovich et al., 2011), all'interno del quale i video vengono analizzati in base alle apparizioni di soggetti presenti in un dato set di video. Nella visualizzazione presentata come output di analisi del progetto, se il soggetto è presente all'interno del video, la cella è riempita di colore rosso o blu; lì dove invece il soggetto risulta mancante, la cella viene lasciata vuota. (►fig.24)

▲fig. 23
On Broadway.
Manovich, 2014.

▲fig. 24
Frequencies of 16 object
types in 113 videos.
Digging into Global News
Manovich et al., 2011.

VI.5 Lacune derivanti dalla mappatura dei casi studio

L'organizzazione dei casi studio all'interno di una tassonomia è stata soprattutto utile al rilevamento delle lacune presenti nello stato dell'arte attuale riguardo alcuni dei progetti che negli anni hanno utilizzato il materiale video provenienti dal web per condurre studi di ricerca sociale. Guardando la visualizzazione che presenta in modo schematico tale tassonomia (►fig.25), possiamo comprendere come risulti più povera la conduzione di analisi figurativa sui materiali video all'interno dei casi studio progettuali rispetto ad un tipo di analisi plastica, questo probabilmente dovuto al fatto che esistono più software e tool gratuiti per compiere in modo automatizzato e veloce analisi di caratteristiche estetiche, mentre risultano ancora pochi, come vedremo nel capitolo successivo, i software gratuiti che permettono di analizzare grandi quantità di video sulla base del contenuto raffigurato (►fig.26). Infatti, i progetti che scelgono di adoperare i fotogrammi come tipologie del dato video, e che di conseguenza partono da campioni di dati più grandi da analizzare, sono progetti che, nella maggior parte dei casi, si limitano nel visualizzarli sulla base delle caratteristiche plastiche senza entrare nel dettaglio dei contenuti.

Un'altra lacuna è riscontrabile nella modalità di comunicazione dei risultati, che soprattutto nel caso di un tipo di analisi figurativa, conserva ancora la tendenza di presentare i materiali video analizzati, in forma di grafici e numeri, scelta che astrae completamente la visualizzazione del contenuto visivo e ne ostacola la lettura. D'altra parte, i progetti che utilizzano output visivi statici come modelli di visualizzazione, non adottano alcun tipo di annotazione all'interno della visualizzazione stessa, preferendo affiancarla ad un testo verbale per la spiegazione dei risultati, il che rende alcune delle visualizzazioni di output di per sé mute, principio che va contro l'approccio fondamentale della data visualization. In aggiunta a ciò, risultano anche ancora carenti dal punto di vista visivo le sperimentazioni sull'organizzazione spaziale dei materiali visivi analizzati. I fotogrammi, lì dove prendono parte alla visualizzazione, vengono disposti solitamente all'interno di una griglia o in uno spazio bidimensionale organizzati sui valori rappresentati dall'asse x e y.

L'ultima lacuna, è riscontrata nelle tipologie di output visivo in forma di video; all'interno della tassonomia c'è solo un progetto che sceglie questa modalità di presentazione dei risultati e che tenga dunque conto anche delle componenti dinamiche e sonore dei video analizzati. Componenti, che se

conservate all'interno di una rappresentazione visiva, possono sicuramente fornire informazioni utili all'approfondimento delle tematiche affrontate nel campione di video analizzato. Riassumendo quanto detto finora, le lacune su cui si può concentrare la sperimentazione di metodi per l'analisi di contenuti video riguardano:

- ✧ l'attuazione di tipi d'analisi più figurative condotti su fotogrammi come unità minime del dato;
- ✧ la sperimentazione di tecniche di riassunto e comunicazione dei risultati che prevedano l'utilizzo del video come modello di rappresentazione, comprensivo delle componenti sonore e dinamiche del video stesso;
- ✧ l'individuazione di modelli di visivi che sperimentino nuove organizzazione dei materiali nello spazio e che siano esplicativi di per sé dei risultati raggiunti durante l'analisi con l'aiuto di annotazioni, senza ricorrere all'utilizzo di materiali testuali di supporto.

▲fig. 25
Quantità di progetti per tipologia d'analisi, di dato, modelli visivi e strumenti utilizzati.

Autore	Anno	MODELLI VISIVI			STRUMENTI		TIPOLOGIA DEL DATO				TIPO DI ANALISI	
		Visivi statici	Grafici	Video	Automatizzata	Manuale	Fotogrammi	Ccene	Metadati	Thumbnail	Plastica	Figurativa
Aktas, T. & Luo, J.	2011		●		●	●				●	●	●
Baya-Laffite, N. & Pearce, W.	2016		●		●	●			●			●
Bounegru, L. et al.	2018	●	●		●	●	●		●			●
Manovich, L.	2014	●			●		●				●	
Manovich, L.	2014	●			●		●		●		●	
Manovich, L.	2013	●	●		●	●	●				●	
Manovich, L. et al.	2009	●			●	●	●				●	
Manovich, L. et al.	2011	●			●		●				●	●
Marclay, C.	2010			●		●	●	●				●
Navas, E.	2013	●			●		●				●	●
Spaan, B.	2019	●			●		●				●	
Zepel, T.	2011	●			●		●				●	●

▲fig. 26
Tassonomia dei casi studio.

Una mappatura degli strumenti per l'analisi e la sintesi visiva dei video.

C'è vero progresso solo
quando i vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti.

(Henry Ford)

VII

VII. MAPPATURA DEGLI STRUMENTI PER L'ANALISI E LA SINTESI VISIVA DEI VIDEO

Come già accennato nel capitolo precedente, il ricercatore o il progettista può affidarsi durante la fase di estrazione, di analisi e di visualizzazione dei dati video a software e tool esistenti che permettano di velocizzare tali processi e ridurre la quantità di lavoro manuale. Per completare il quadro dello stato dell'arte, prima di partire con la fase progettuale di questa tesi, è stato dunque necessario condurre una mappatura dei tool e dei software già esistenti che offrono la possibilità di lavorare con materiali video e velocizzare il processo di video summarisation. La mappatura è stata utile soprattutto per identificare le lacune di questo campo ed iniziare a condurre sperimentazioni su metodi che potessero colmarle. Le fasi su cui si è concentrata inizialmente la ricerca sono state la raccolta, l'analisi e la visualizzazione. Successivamente, è stato scelto di focalizzarsi solo su due di queste fasi - l'analisi e la visualizzazione - e di escludere, per la fase di raccolta, che è stata già ampiamente coperta e sperimentata. Al suo posto invece è stata inserita la fase di estrazione di fotogrammi da un video integrale, che rappresenta all'interno delle sperimentazioni il primo step da compiere per la conduzione dei passaggi successivi del metodo sul campione video già riassunto.

La tassonomia dunque, riassumendo, presenta tool e software delle fasi di estrazione dei fotogrammi, di analisi plastica e figurativa, e di visualizzazione, e li organizza secondo 5 variabili principali:

- ✧ **Input**
 - immagini
 - video
 - urls
- ✧ **Tipo di analisi**
 - estrazione fotogrammi
 - analisi plastica
 - analisi figurativa
 - computazionale-manuale
- ✧ **Accessibilità**
 - gratuito
 - pagamento
 - free demo

- ✧ **Richiesta di conoscenze computazionali**
- ✧ **Tipologia di media**
 - software
 - online tool

Di seguito, nei paragrafi del capitolo, non verranno presentate nello specifico tutte le variabili come invece è avvenuto per le variabili relative alla tassonomia dei casi studio progettuali [6], in quanto alcune di esse sono di per se esplicative e non necessitano alcun tipo di approfondimento. Per cui, il capitolo si concentrerà sulla spiegazione dei possibili input che software e tool richiedono per la conduzione di un processo di estrazione, analisi o visualizzazione e sulla rassegna dei differenti output che tali strumenti permettono di raggiungere. Successivamente, nel paragrafo [7.3] verrà presentata una panoramica generale sulle altre variabili presenti nella tassonomia, con il riferimento di esempi d'applicazione relativi ai software che ne fanno parte.

VII.1 Input

I software ed i tool che riescono a performare processi di estrazione dei fotogrammi, di analisi e di visualizzazione dei materiali video possono richiedere input differenti. Gli strumenti inseriti all'interno della tassonomia presentata, richiedono tre principali tipologie di input: video, immagini ed urls.

I video vengono di solito richiesti come input dai software che si occupano dell'estrazione di fotogrammi, ad esempio VLC media player, ma anche da alcuni dei tool online e dei software che si occupano dell'analisi figurativa di dati video. Questi ultimi infatti, offrono di solito la duplice possibilità di inserire video integrali o set di fotogrammi precedentemente estratti con l'impiego di altri strumenti. Tutti i tool esistenti che permettono di attuare un processo di estrazione di fotogrammi senza alcuna conoscenza di scrittura codice, permettono però di inserire un input video per volta, aspetto che ovviamente rallenta il processo in termine di tempistiche, nel caso in cui ci si trovi a dover attuare l'estrazione di fotogrammi per una collezione composta da più video.

Alcuni strumenti che performano analisi figurative, come ad esempio Clarifai, richiedono invece immagini sotto forma di liste di Urls e ciò implica, nel caso in cui le immagini non fossero già presenti sul web, che vengano caricate online per

poter essere processate ed analizzate dal tool. Questa tipologia di input, può risultare scomoda però nel caso in cui ci si trovi a lavorare con campioni numerosi di fotogrammi estratti dal video in modalità offline. Anche il tool Pixolution, prevede l'input di immagini sotto forma di urls, ma oltre a questa opzione, offre anche la possibilità di inserire cartelle di più immagini insieme, per processare i differenti tipi di analisi.

Le immagini, e dunque anche i fotogrammi estratti da un video, sono invece un tipo di input più richiesto rispetto al video, in quanto più facilmente gestibili in un processo di analisi plastica e soprattutto di visualizzazione, dove sono proprio i materiali input ad essere disposti ed organizzati nello spazio in modalità statica. Software che richiedono questa tipologia di input per la visualizzazione sono ImageSorter e ImagePlot o il tool Pixplot.

VII.2 Tipo di analisi

In base al lavoro svolto dai software ed i tool, si possono ottenere differenti tipologie di analisi. Quelli che contribuiscono alla definizione delle sperimentazioni sui metodi attuati nella fase di progettazione, riguardano principalmente quattro tipologie: estrazione dei fotogrammi, analisi plastica, analisi figurativa e visualizzazione. Conoscere le finalità che permettono di raggiungere tali software è utile ad indirizzare il ricercatore o il designer verso la scelta più efficace al tipo di lavoro che deve condurre su uno o più campioni di video. Come anticipato nell'introduzione al capitolo, sono stati esclusi i software ed i tool esistenti che si occupano della fase raccolta di video dal web, in quanto non rientranti all'interno delle sperimentazioni svolte in questa tesi sui metodi, che invece si sono concentrate sulle fasi di estrazione, analisi e visualizzazione dei materiali video. Dal momento che molti software di visualizzazione ed analisi prevedono l'inserimento di input esclusivamente sotto forma di immagini, l'estrazione dei fotogrammi è il primo passaggio da effettuare per ridurre un materiale video ad un set di immagini statiche.

L'estrazione dei fotogrammi, chiamata anche in gergo tecnico segmentazione del video, può avvenire secondo differenti modalità ed in base al tipo di studio che si vuole attuare sul campione di video studiato. Per avviare un primo riassunto del video in forma di fotogrammi statici è possibile campionare quest'ultimi con intervalli regolari ogni N secondi, ed ottenere così una prima compressione statica della video.

¹⁸ Definizione da:
Tong Lin, Hong-Jiang
Zhang, Automatic Video
Scene Extraction
by Shot Grouping.

Due software che consentono questo tipo di estrazione, ma su un video per volta, sono VLC media player, all'interno del quale è possibile impostare la frequenza dei fotogrammi, ovvero la frequenza di cattura dei fotogrammi che compongono il filmato e QuickTime Player, che non svolge la cattura in modo automatizzato ma in risposta al comando specifico dell'utente in un dato momento di riproduzione del video.

La seconda modalità di estrazione dei fotogrammi è invece basata sul rilevamento delle unità di costruzione di un video, le scene¹⁸. Una scena consiste in una sequenza di fotogrammi registrati in modo contiguo, ovvero un insieme di inquadrature, che rappresentano un'azione continua nel tempo, nello spazio e nell'azione. Nel momento in cui uno di questi tre fattori subisce un cambiamento si assiste ad un cambio di scena. L'estrazione dei fotogrammi al rilevamento di cambio scena permette di ottenere quindi un numero di immagini variabile per ciascuna scena, dipendente dal valore attribuito al threshold. Alcuni algoritmi invece, rilevano automaticamente all'interno della scena i fotogrammi più rappresentativi in termini di caratteristiche plastiche e figurative della scena, chiamati keyframes e si limitano esclusivamente alla loro estrazione. Questa seconda modalità di estrazione richiede al progettista o al ricercatore maggiori competenze computazionali e di scrittura codice rispetto alla prima ad intervalli regolari che è invece automatizzata da più software e tool senza la richiesta di conoscenze computazionali.

Uno degli strumenti automatizzati più intuitivi e di facile scrittura è PyDetect, una libreria di *Python*¹⁹ che consente di attuare processi di estrazione fotogrammi al cambio scena per più video contemporaneamente, sulla base di due metodi. Il primo, "il rilevamento del contenuto", confronta ogni fotogramma in modo sequenziale alla ricerca di un cambiamento, il che è utile per rilevare tagli rapidi tra le scene. Il secondo, il metodo del threshold confronta invece ogni fotogramma con un livello di nero impostato, per rilevare i keyframe più identificativi all'interno di una scena ed estrarli.

Dopo questo primo passaggio di estrazione fotogrammi, si può passare alla fase di analisi. Tra gli output presenti in tassonomia, ci sono due differenti tipologie di analisi: l'analisi plastica e l'analisi figurativa. La prima, ripetendo quanto già affrontato nel capitolo [7], paragrafo [7.4], ha come scopo finale, quello di analizzare le caratteristiche plastiche dei materiali video - forme, linee, colori, luminosità.

¹⁹ Python è un linguaggio di programmazione di più "alto livello" rispetto alla maggior parte degli altri linguaggi, orientato a oggetti.

Gli strumenti che permettono questo tipo di performare questo tipo di analisi all'interno della tassonomia presentata, sono principalmente software scaricabili, ad esempio alcune delle *Macro*²⁰ presenti in Image Plot, come Image Measure o ImageShape. Il primo in particolare, riesce a misurare in un set di immagini tutti i valori di luminosità, hue e saturazione e in automatico arrivare alla creazione di un nuovo file *Comma Separated Values*²¹(CSV) comprensivo di immagini e coordinate rilevate all'interno di esse. Simile ad ImagePlot è anche il software Feature Extractor, che come rivela già il nome, permette di analizzare un set di immagini secondo aspetti compositivi, cromatici, di orientamento e di texture presenti al loro interno, ma manca, al contrario del primo, della fase di visualizzazione dei fotogrammi analizzati.

Ci sono anche software che combinano output di analisi plastica ad output di visualizzazione per leggere visivamente i risultati delle analisi, è il caso di alcuni modelli di rappresentazione presenti nel software ImagePlot, i quali permettono ad esempio di creare visualizzazioni con i fotogrammi - dopo averne analizzate le caratteristiche plastiche con qualche macro di misurazione - plottando questi ultimi all'interno di uno *scatterplot*²² inserendoli in una visualizzazione in griglia o in un montaggio sovrapposto.

Tra i software che invece automatizzano la creazione di output di visualizzazione troviamo Image Sorter, software che permette di proiettare un uno spazio infinito 2d tutte le immagini di una collezione per somiglianze cromatiche o per sequenzialità temporale. ImageSorter presenta però delle limitazioni, oltre che per la varietà di modelli di rappresentazioni, anche per le modalità di esportazione e manipolazione dell'output visivo final. Mentre infatti nel caso di ImagePlot la visualizzazione risultante dal processo di analisi può essere esportata in differenti formati, nel caso di Image Sorter l'unico modo per salvarla ed archivarla è attraverso l'acquisizione schermo del computer.

Passando alla seconda tipologia di output, l'analisi figurativa, già accennata nel capitolo [7], paragrafo [7.4], essa consiste nell'identificazione di figure ed oggetti riconoscibili del mondo all'interno di un testo visivo.

All'interno della tassonomia sono presentati differenti tool online e software in grado di performare questo tipo di analisi, ad esempio tutto il pacchetto di Google Cloud

20 Macro è un piccolo programma che viene creato in aggiunta ad i tool ed i software per automatizzare soprattutto alcune operazioni ripetitive.

21 CSV è un formato che permette di rappresentare i dati in forma tabellare in un file di testo.

22 Un grafico a dispersione o scatter plot è un tipo di grafico in cui due variabili di un set di dati sono riportate e visualizzate nello spazio cartesiano.

Vision API, che attraverso vari modelli pre trainati tramite dataset di immagini ed intelligenza artificiale, riesce a riconoscere e taggare gli oggetti contenuti all'interno di un set di immagini in forma di URL o in forma di oggetti digitali, e ad organizzare tutte le label create in relazione alle singole immagini all'interno di un nuovo foglio di lavoro Comma Separated Values(CSV), il che permette di condurre nuovi processi di analisi o visualizzazione in un secondo momento a partire dai dati arricchiti di etichettature. Stesso lavoro che svolgono tool come Amazon Rekognition, Talkwalker video recognition e Sensifai Recognition e Clarifai che grazie ad algoritmi pre-trainati riescono a performare analisi di riconoscimento, segmentazione ed etichettatura di oggetti e volti rilevati nei materiali studio. Software che nella maggior parte dei casi, non sono adatti ad un tipo di ricerca *open source*²³, in quanto per lo più offerenti di servizi a pagamento o in modalità di free demo per un numero estremamente ridotto di materiali analizzabili. Tra i tool online che permettono di svolgere l'analisi figurativa di video in modalità gratuita ci sono invece l'Image tagging tool interface e Pixolution. Il primo, è un'interfaccia che utilizza l'API²⁴ di Clarifai[vedi figura] per le persone che non hanno conoscenze riguardo la scrittura di codici o che non voglio preoccuparsi di imparare a sfruttare le API. Image tagging tool prende una lista di immagini sotto forma di url e produce quello che un algoritmo, chiamato anche modello, vede in questi immagini. I modelli disponibili all'interno del tool sono addestrati nel riconoscere differenti componenti di un testo visivo, i colori, le celebrità, il cibo, i vestiti, o addestrati nel riconoscere un set generale di immagini. Pixolution ha le stesse premesse di Clarifai in termine di conoscenze computazionali dell'utente target a cui si riferisce, ma permette di caricare direttamente set di video sotto forma di fotogrammi senza bisogno per forza di un URL di riferimento. Attraverso un'interfaccia super semplificata che nasconde tutta la parte computazionale all'utente finale, Pixolution, permette di condurre analisi basate sulla somiglianza visiva delle immagini a partire dal riconoscimento degli oggetti raffigurati al loro interno, di etichettare le immagini per oggetti rilevati e di registrare tutti i duplicati all'interno di uno stesso set di dati visivi.

Ci sono infine software e tool che performano contemporane-

23 Un software open source è reso tale per mezzo di una licenza attraverso cui i detentori dei diritti favoriscono la modifica, l'utilizzo e la redistribuzione del codice sorgente.

24 In un programma informatico, application programming interface (API) sta ad indicare un insieme di procedure atte all'espletamento di un dato compito; spesso il termine designa le librerie del software di un linguaggio di programmazione.

amente tutte e tre le tipologie di output presenti in tassonomia.

Ne è un esempio, il caso di Pixplot, un tool che facilita l'esplorazione dinamica di una grossa quantità di immagini, e dunque di fotogrammi, organizzando questi nello spazio secondo differenti criteri plastici - metadata, cromatici, rilevamento posizioni - e secondo processi di analisi figurativa attuata sui campioni attraverso una rete neurale pre-addestrata che etichetta le immagini in base al contenuto rilevato. Ciò che ne viene fuori, è una visualizzazione interattiva che permette di esplorare i risultati visivi di tutte le analisi contemporaneamente.

VII.3 Panoramica delle altre variabili ed esempi d'applicazione

I software ed i tool esistenti sono categorizzati all'interno della tassonomia anche sulla base di altre variabili "accessorio, oltre a quelle primarie di input ed output.

L'accessibilità, tra queste, è una caratteristica fondamentale di uno strumento performante, dal momento che ne determina la possibilità di utilizzo da parte di ricercatori e progettisti interessati nella raggiunta di un tipo di output. La maggior parte dei software e dei tool che consentono di performare analisi di tipo figurativo ad esempio, mettono a disposizione degli utenti solo una free demo limitata, che non permette di analizzare certamente tutto il materiale studio e offrono poi tutti i servizi con modalità differenti di pagamento.

Casi esemplari sono i servizi offerti da Google Cloud Vision, Amazon Recognition, Sensifai e Talkwalker video Recognition. Il caso rappresentato da Runway ML, che potrebbe essere inserito in questa cerchia di software, si differenzia leggermente per la possibilità di condurre differenti tipologie di analisi, sia figurative che plastiche, in modalità gratuita per una quantità più grossa di materiale rispetto ai software precedenti, richiedendo piccoli pagamenti solo nel caso di esportazione di grandi set di immagini e video analizzati. I software di visualizzazione e analisi plastica dei contenuti invece sono quasi tutti open source, vedi ad esempio ImagePlot e le varie macro, ImageSorter e Qtip.

Un'altra variabile è la richiesta di conoscenze computazionali per l'utilizzo di questi tool, nella maggior parte dei casi una bassa richiesta di conoscenze richiede un alto prezzo di utilizzo, in quanto viene mascherato all'utente finale tutto il pro-

cesso di analisi computazionale mostrandogli solo la facilità di raggiungimento dell'output finale.

Quasi tutti i software per analisi figurativa che richiedono modalità di pagamento infatti non necessitano di conoscenze computazionali da parte degli utilizzatori, al contrario di ciò che accade con tool e librerie come Keras, Yolo, Retina Net, R-CNN, Tensorflow, Python, tutti strumenti completamente open source ma che richiedono la scrittura di codici precisi per la conduzione dell'analisi e la produzione di output. Un giusto compromesso, è rappresentato dal tool Pixplot, che richiede basse conoscenze di scrittura, oltretutto guidate nei dettagli dai creatori del tool stesso, ed offre il processo di analisi e visualizzazione in modalità completamente gratuita. Tutti gli altri software di visualizzazione invece, pur essendo accessibili non richiedono alcuna conoscenza tecnica computazionale di base ed offrono in più un'interfaccia abbastanza intuitiva per l'utente.

L'ultima variabile infine, è la tipologia di media, gli strumenti presentati si dividono in software e tool e la differenza principale è nella modalità di utilizzo online e offline.

Tutti i tool sono utilizzabili tramite motore di ricerca o terminale in modalità online e ne sono un esempio Pixplot, tutte le librerie di Python, Cinematics, Google Cloud API Vision. I software invece, sono considerate applicazioni scaricabili sul proprio computer e dunque utilizzabili anche in modalità offline; tra questi troviamo ad esempio ImagePlot, Image Sorter, Runway ML, Amazon Recognition ed altri.

VII.4 Lacune derivanti dalla mappatura dei tool

Dalla mappatura dei tool e dei software esistenti che permettono processi di estrazione fotogrammi, analisi figurativa o plastica e visualizzazione emergono alcune lacune (►fig.27). In generale, in ottica di accessibilità, sono pochi i software open source e gratuiti esistenti per l'analisi figurativa dei video che non richiedano una conoscenza anche minima di scrittura del codice. Per cui la ricerca si è estesa a tool open source come Pixplot, che consentono di condurre questo tipo di analisi con una minima richiesta di codice ma con un buon livello di guida da parte dei creatori del tool stesso. Anche per quanto riguarda i tool ed i software che consentono di attuare processi di estrazione di fotogrammi in maniera automatiz-

NOME	TIPO DI ANALISI				Skill di programmazione	MEDIA		ACCESSIBILITÀ			INPUT		
	Estrazione frame	Analisi figurativa	Analisi plastica	Visualizzazione		Software	Online tool	Open source	Pagamento	Demo gratuita	Video	Immagini	Uris
Amazon Rekognition	●					●		●			●	●	
Amazon R. Custom Label	●					●		●			●	●	
ANVIL		●				●		●	●		●	●	
Cinemetrics		●					●	●			●		
Clarifai	●						●	●					●
ELAN	●					●		●			●		
Feature Extractor		●				●		●	●		●		
Google(API)	●					●		●	●		●		
Google(AutoML)	●					●		●			●	●	
ImageAI	●				●		●	●			●		
ImageMeasure		●	●			●		●				●	
ImagePlot		●	●			●		●				●	
Keras	●				●		●	●			●	●	
MAXQDA	●				●	●		●	●		●	●	
MK LAB		●				●		●			●		
Pixolution	●						●	●	●		●	●	●
Pixplot	●	●	●		●		●	●				●	
PyDetect	●				●		●	●			●		
QTIP		●				●		●				●	
Quick Time Player	●					●		●			●		
R-CNN	●				●		●	●			●		
RetinaNet	●				●		●	●			●		
Runaway ML	●	●				●		●	●		●	●	
Sensifai video recognition	●					●		●			●		
Talkwalker video recognition	●					●		●			●		
Valossa Recognition	●	●					●	●			●		
Video Indexer-Azure	●						●	●			●		
VideoLab	●					●		●			●		
VLC	●					●		●			●		
YOLOv3	●				●		●	●			●		

zata e dunque non manuale, sono stati pochi gli strumenti trovati e considerati affidabili per lo svolgimento di tale processo, soprattutto nel caso in cui l'estrazione richiesta preveda il rilevamento del cambio scena all'interno di un video, senza alcun tipo di competenza computazionale e scrittura di codice. Motivo per cui la ricerca si è estesa anche in questo caso, a librerie opensource di Python, specializzate nell'estrazione di fotogrammi dai video al rilevamento del cambio scena, come ad esempio PyDetect o FFmpeg, che anche qui, pur richiedendo una parte scritta di codice, mettono a disposizione dell'utente guide utili all'apprendimento veloce. Tutti gli strumenti di analisi plastica e visualizzazione invece, a differenza di quelli per l'analisi figurativa, richiedono l'utilizzo di input esclusivamente sotto forma di immagini, il che esclude un riassunto video comprensivo anche di componente sonora e movimento con una conseguente perdita di informazioni. Ciò significa, che per performare un tipo di analisi plastica con conseguente visualizzazione riassuntiva di un materiale integrale sotto forma di video, è ancora necessario un tipo di lavoro più manuale che automatizzato. Infine, nessuno degli strumenti di visualizzazione, permette di annotare direttamente l'output visivo risultante del processo sul software stesso, e due degli strumenti, non consentono nemmeno di esportare la visualizzazione in differenti formati.

Sulla base di queste lacune, sono stati individuati gli strumenti caratterizzati dal mix di variabili più favorevole al loro utilizzo durante un progetto di ricerca e analisi di collezioni di video e al tempo stesso sono stati escluse principalmente due tipologie di strumenti; quelli che richiedono un alto costo in termini economici in quanto non coerenti con l'attenzione all'open source con cui sono state condotte le sperimentazioni sui metodi, e quelli che richiedono un'alta conoscenza di tecniche computazionali e scrittura codice, in quanto non necessariamente presenti nelle conoscenze dei profili di ricercatori sociali, i target principali di questa tesi.

◀fig. 27
Tassonomia dei tool e dei software esistenti per l'analisi e la sintesi visiva di video.

Partire dalle mancanze per raggiungere l'obiettivo.

Definire cosa farà il prodotto
prima di progettare come lo farà.

(Alan Cooper)

VIII

VIII. PARTIRE DALLE MANCANZE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO

Nella prima parte di questo capitolo sono presentate in modo schematico tutte le lacune ed i problemi riscontrati nella fase di ricerca di questa tesi, in particolare a provenienti dalla mappatura delle tecniche di video summarisation già affrontate dalla comunità scientifica[5.2], dalla tassonomia dei casi studio progettuali che hanno già condotto analisi a sfondo sociale sui materiali video provenienti dal web[6] e dalla tassonomia dei tool e degli strumenti esistenti per svolgere processi di frammentazione, analisi e visualizzazione di materiali video[7].

Dall'individuazione e dalla categorizzazione di queste mancanze sono nati gli obiettivi progettuali e le domande di ricerca a cui questa tesi mira a rispondere per contribuire in modo significativo all'arricchimento del campo della video summarisation nell'ambito delle ricerche sociali con il web.

VIII.1 Metodi, tool e output: mancanze

Dalle differenti mappature e ricerche condotte nella fase di ricerca sono emerse le principali mancanze inerenti al campo della video summarisation. Tali mancanze sono state raggruppate in tre macro-categorie - criticità relativi ai metodi, criticità relative ai tool, criticità relative agli output - ed hanno contribuito attivamente alla definizione degli obiettivi progettuali di questa tesi. Per ciascuna macro-categoria verrà di seguito fornita la lista di criticità riscontrate nella fase di riferimento.

VIII.1.1 Criticità nei metodi

✧ **Gergo troppo tecnico per descrivere i processi di video summarisation:** tutti i paper tecnici della comunità scientifica presi in esame sul tema della video summarisation, utilizzano un linguaggio troppo specialistico per comunicare le tecniche di analisi sui video. Questa tecnicità del linguaggio utilizzato, allontana una gran parte del pubblico interessata al tema, in particolare tutta la branca dei ricercatori sociali che non è detto dispongano di conoscenze tecniche di base così approfondite.

✧ **Mancanza di documentazione per le tecniche esistenti di video summarisation e l'analisi di contenuti video:** nessuno

dei paper presi in considerazione per la revisione della letteratura sui metodi esistenti nel campo della video summarisation fornisce una documentazione appropriata, né schemi e diagrammi dei processi condotti durante lo svolgimento delle analisi sui video. Questa mancanza rende difficile la replicabilità delle tecniche ed i metodi proposti all'interno dei paper da parte di un pubblico proveniente da un settore diverso da quello più tecnico della video summarisation.

✧ **Scarsità di riflessioni sulle diverse modalità di sampling e sui loro effetti:** uno dei primi passaggi di cui si deve tener conto per condurre analisi su materiali video, sono le diverse modalità di sampling da effettuare sui campioni e gli effetti che una scelta di sampling comporta in modo diretto diretto sullo svolgimento dell'analisi ed il raggiungimento dei risultati. La maggior parte della letteratura tecnica non propone una scelta ragionata riguardo queste modalità e preferisce attuare la campionatura del video utilizzando i keyframe delle scene, nell'ottica di ottenere una maggiore compressione del materiale da analizzare. C'è però chi nella letteratura progettuale ha condotto alcune riflessioni sulle modalità di sampling. Manovich ad esempio, sulla scelta di campionatura che rileva tutti i fotogrammi ad intervalli regolari di tempo afferma:

However, with video this does not work - typically the changes between each subsequent frames are very so tiny, and showing every single frames obscures larger patterns of temporal change in content and visual form. (Manovich et.al., 2012)

e aggiunge:

The sampling procedure should not be thought about as a simple mechanical step (i.e., sample a video at 1 frame per second) or a necessary step when the data is big. [...] Instead, we can think of sampling as a creative strategy that can be applied to any dimension of the media data (i.e., images, film). (Manovich et. al., 2012)

Il processo di campionatura non deve essere affrontato come un passaggio meccanico, cosa che tende ad esempio a fare la letteratura tecnica, ma come un passaggio creativo che ci può portare alla scoperta di nuove possibilità d'analisi. Comprendere e scegliere la modalità di sampling migliore per la conduzione di un determinato tipo di analisi, è dunque uno step di fondamentale importanza per il raggiungimento facilitato e sensato dei risultati finali.

✧ **Poca varietà di metodi che consentano di analizzare diverse componenti del materiale video:** tutte le sperimentazioni

tecniche presentano di solito modalità di analisi incentrate sul riconoscimento superficiale delle variazioni relative alle caratteristiche estetiche e ai movimenti di oggetti e soggetti raffigurati nei video. Non c'è una varietà di metodi che permettono di analizzare invece il video secondo differenti punti di vista e con un'attenzione particolare allo studio di alcune componenti con modalità di analisi più approfondite e specifiche.

VIII.1.2 Criticità relative ai tool disponibili

✧ **Utilizzo di software in fase di prototipazione nei processi di video summarisation:** nella maggior parte dei casi, all'interno dei paper tecnici proposti dalla comunità scientifica, vengono presentate tecniche d'analisi video riformulate sulla base di un nuovo software in fase di sviluppo e prototipazione da parte di un gruppo di scienziati. Così, se da un lato si cerca di raggiungere una sempre maggiore innovazione nel campo tecnico della video summarisation, dall'altro, viene inficiata la possibilità di estendere tali tecniche e tali conoscenze ad un pubblico più ampio di ricercatori sociali interessati al tema.

✧ **Povertà di tool e software open source per analisi di contenuti che non richiedano conoscenze di linguaggi di programmazione:** sia dallo studio della letteratura tecnica sul campo della video summarisation, sia dalla formulazione della tassonomia sui tool ed i software esistenti, è emersa una lacuna evidente negli strumenti che permettono di condurre analisi sui contenuti dei video, lacuna che è causata principalmente dalla relazione reciproca tra due fattori: l'accessibilità e la richiesta di linguaggi di programmazione. La maggior parte dei software e dei tool che richiedono nulle conoscenze sui linguaggi di programmazione, non risultano accessibili in modalità gratuita agli utenti. Al contrario, i software open-source, richiedono all'utente competenze medio-alte di scrittura codice, il più delle volte senza fornire nessun supporto di apprendimento per la comprensione e lo svolgimento del processo in autonomia.

✧ **Povertà di tool per l'estrazione automatizzata di fotogrammi al cambio scena:** La tassonomia dei tool esistenti presentata nel capitolo 7 di questa tesi, se da un lato rivela un buon livello di tool per l'estrazione dei fotogrammi di un video ad intervalli di tempo regolari, dall'altro mostra un'importante mancanza di strumenti che consentano di estrarre fotogrammi al rilevamento del cambio scena. Le tecniche per questa modali-

tà di sampling sono più riscontrabili solitamente all'interno dei paper tecnici sul tema della video summarisation, ma risultano comunque inadatte ad un pubblico inesperto, in quanto non previste di alcuna documentazione di supporto all'utente.

✧ **Frammentazione degli strumenti e dei metodi a disposizione:** Il quadro teorico e pratico della video summarisation risulta ancora molto frammentato, ciò è dovuto in parte alla continua proliferazione di paper tecnici concentrati sulla proposta di tecniche sempre più all'avanguardia rispetto a quelle proposte in altri paper, senza mai porre l'attenzione sulla definizione e sulla documentazione di uno o più metodi efficaci all'analisi di video. In parte, è anche dovuto alla mancanza di un quadro chiaro e disponibile al pubblico, complessivo degli strumenti open source già esistenti che permettono di condurre in autonomia processi di analisi e visualizzazione.

VIII.1.3 Criticità relative agli output dell'analisi

✧ **Mancanza di modelli visivi per comunicare i risultati delle analisi:** il tema della visualizzazione dei dati video è quello meno affrontato in tutte le revisioni condotte sullo stato dell'arte. Nessuno dei paper tecnici studiati si pone il problema di come visualizzare i risultati di un processo d'analisi condotto sui materiali video e tende a ridurre questi ultimi in una sintesi fatta di numeri e grafici. I casi studio progettuali inseriti all'interno della tassonomia presentata nel capitolo 6, lì dove utilizzano i fotogrammi del video per comunicare i risultati dell'analisi, scelgono di adottare per lo più modalità di visualizzazione in griglia, anche nel caso in cui questa non sia la scelta migliore per comunicare i risultati di un tipo di analisi. Risultano dunque ancora poche le sperimentazioni effettuate sull'utilizzo e l'organizzazione dello spazio per la presentazione dei risultati in forma visiva. Questo probabilmente, è anche causato dalla scarsità di strumenti esistenti per la produzione di output visivi e dal fatto che, quelli esistenti adottino per lo più modelli che prevedono la disposizione dei fotogrammi all'interno di una griglia.

✧ **Poca attenzione nella fase di interpretazione e annotazione dei risultati:** Una componente assolutamente mancante all'interno della revisione sui casi studio progettuali e della tassonomia sui tool e software esistenti, è la fase di interpretazione ed annotazione dei risultati sulla visualizzazione dei

dati finale. I casi studio progettuali che utilizzano il materiale video stesso per la comunicazione dei risultati dell'analisi arrivano a visualizzazioni di per sé mute, in quanto mancanti di annotazione e legenda per la lettura dei dati. Queste due fasi, interpretazione ed annotazione, non sono contemplate all'interno dei software di visualizzazione esistenti, ma devono avvenire in un secondo momento con l'utilizzo di altri strumenti, motivo per cui è possibile che il più delle volte siano fasi dimenticate o evitate per la componente di lavoro manuale di cui necessitano e per la mancanza di metodi e tecniche che ne guidino e ne facilitino la conduzione.

✧ **Poca sperimentazione nella progettazione di output di sintesi in forma di video:** C'è solo un progetto, all'interno della revisione dello stato dell'arte progettuale, che utilizza come output di sintesi, la creazione di un video. In tutti gli altri progetti, vengono preferiti output visivi statici che presentano i fotogrammi dei video analizzati, escludendo di conseguenza le componenti sonore e dinamiche dei materiali stessi. Una maggiore sperimentazione nella progettazione di output di sintesi in forma di video potrebbe tornare utile per conservare maggiori informazioni nella parte di comunicazione dei risultati.

VIII.2 Colmare le mancanze

A partire dalle mancanze rilevate nella fase di mappatura degli strumenti e dei metodi utilizzati nel campo della video summarisation, presentati nel paragrafo precedente[8.1], prendono forma gli obiettivi di questa tesi che si traducono nella formulazione di due prime macro domande di ricerca generali. La prima domanda:

“Quali metodi visuali possono essere progettati per facilitare l'analisi e la sintesi di collezioni di video provenienti dal web?”

risponde all'esigenza generale di progettare una serie di metodi visuali che consentano di condurre in modo relativamente semplice processi di analisi e di sintesi di collezioni di video provenienti dal web. A questa, segue la seconda:

“Come questi metodi possono essere comunicati, in modo che siano replicabili da altri ricercatori?”

che aggiunge la richiesta di una modalità efficace per comunicare i risultati raggiunti con la sperimentazione, una modalità

accessibile da parte di altri ricercatori, che consenta di facilitare la replicabilità dei metodi. Per condurre la progettazione in modo più consapevole, è stato utile definire altre tre sotto-domande di ricerca, legate ai tre ambiti in cui sono stati individuati dei problemi: metodi, tool, e output. Seguendo l'ordine con cui sono state affrontate, la prima sotto-domanda:

“Quanti metodi possono essere progettati per analizzare i video secondo differenti punti di vista e in che modo possono essere documentati?”

fissa l'obiettivo di progettare una serie di metodi di diversi tipi e documentati per condurre differenti tipologie di analisi sui video provenienti dal web, che permettano di studiare il materiale con diversi livelli di profondità, secondo più punti d'ingresso e che riescano a concentrarsi sulle molteplici componenti di un video. La documentazione dei metodi è fondamentale per facilitare la replicabilità di questi da parte del pubblico dei ricercatori sociali. La seconda:

“Quali sono i tool ed i software gratuiti che possono essere combinati per la conduzione dei metodi ed in che modo può essere facilitato l'utilizzo dei tool che richiedono competenze tecniche?”

sposta l'attenzione sulla scelta dei software e dei tool utilizzati per la conduzione di ciascuno dei metodi progettati. La selezione degli strumenti deve basarsi sui criteri di essere open-source e sulla bassa o nulla richiesta di linguaggi di programmazione per l'utilizzo, in modo da poter abbracciare il target dei ricercatori sociali che non dispongono di questa competenza. Infine, l'ultima domanda:

“Quali modelli visivi possono essere progettati per la comunicazione dei risultati di ciascun metodo?”

richiede sia la progettazione di modelli visivi adatti alla comunicazione dei risultati, che rispondano in modo differente alle varie tipologie di analisi sia la progettazione di output che mirino a rappresentare il risultato del lavoro di interpretazione dei risultati attraverso la fase di annotazione dei materiali. Modelli visivi che abbraccino anche la possibilità di creare output di sintesi in forma di video conservando le componenti sonore e dinamiche del materiale, un'opzione che rappresenta ancora una lacuna all'interno dello stato dell'arte progettuale.

Studiare il fenomeno degli Amazon Fires attraverso i video di Youtube.

Una delle proprietà generali dei campi
è l'esistenza al loro interno di lotte per imporre
al campo stesso la visione dominante.

(Pierre Bourdieu)

IX

IX. STUDIARE IL FENOMENO DEGLI AMAZON FIRES ATTRAVERSO I VIDEO DI YOUTUBE

All'interno di questo capitolo vengono presentati i principali ingredienti utilizzati per la sperimentazione e la progettazione dei metodi. Tra questi ingredienti, nell'ordine con cui vengono presentati all'interno del capitolo, vi è un'introduzione relativa al caso studio degli Amazon Fires, scelto per la conduzione delle sperimentazioni e per il test dei metodi una volta progettati; l'occasione progettuale fornita dal progetto "In Flames: Mapping #AmazonFires" (Bounegru, Gray & Colombo, 2020); le motivazioni relative alla scelta di Youtube come piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati; ed infine i metodi sperimentati ed i principali findings relativi allo studio degli Amazon Fires. La progettazione e la presentazione dei metodi, nascono dall'unione di teorie e strumenti incontrati nella fase di ricerca e di stato dell'arte di questa tesi. La strutturazione e la divisione tematica dei protocolli di analisi godono ad esempio in gran parte dell'influenza teorica degli studi sulla filmologia; la raccolta, la scelta e la manipolazione dei dati utilizzati nella sperimentazione seguono l'approccio dei Digital Methods, così come la progettazione di metodi replicabili da parte di ricercatori sociali; ed infine l'analisi e la visualizzazione dei risultati si avvalgono dei principi e delle tecniche proprie del campo della data visualization.

IX.1 Occasione progettuale: #AmazonFires

Dal momento che la progettazione dei metodi ha avuto come finalità principale la replicabilità di questi ultimi da parte di ricercatori sociali nella conduzione individuale di studi sui materiali video provenienti dal web e riguardanti fenomeni sociali, è stato fondamentale condurre le sperimentazioni a partire da collezioni di video legate da una specifica tematica sociale d'attualità dibattuta sul web. Utilizzare un caso studio reale è stato funzionale non soltanto a testare i limiti e le potenzialità dei metodi progettati e a guidare la conduzione delle sperimentazioni sulla base dei differenti aspetti di interesse che possono essere riscontrati all'interno di video, ma ha posto anche le basi per una serie di studi sul fenomeno sociale dibattuto all'interno dei video analizzati.

La scelta del caso studio è ricaduta sulla vicenda degli Amazon Fires per due principali motivazioni: in primis,

IX. STUDIARE GLI AMAZON FIRES ATTRAVERSO I VIDEO DI YOUTUBE

gli incendi che hanno coinvolto la foresta amazzonica, rappresentano una tematica che è stata a lungo dibattuta sul web con una forte componente visiva e una grande quantità di materiali in forma di immagini e video prodotta dagli utenti e condivisa sui social media e sulle piattaforme di condivisione. In secondo luogo, gli Amazon Fires sono il tema centrale di un progetto di ricerca dal titolo *In Flames: Mapping #AmazonFires*, progetto già avviato nell'estate 2020 sotto la conduzione di Liliana Bounegru, Jonathan Gray e Gabriele Colombo per l'European Forest Institute (EFI).

Gli incendi in Amazzonia del 2019 sono una serie di incendi boschivi che hanno riguardato parte della foresta nell'America meridionale. L'Istituto nazionale di ricerche spaziali (INPE) ha registrato al 20 Agosto 2019 il susseguirsi di 74.155 incendi nella foresta, segnando un incremento relativo all'83% rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo dell'anno precedente e raggiungendo il dato più alto di incendi registrato dal 2013, anno in cui è iniziata la tracciatura (fig.43). Le motivazioni per cui gli incendi sono scoppiati, sono una delle tematiche più dibattute all'interno dei contenuti visivi che sono esplosi sui social media, dal momento che in primis le figure coinvolte nella vicenda, associazioni, politici ecc., hanno iniziato ad incolparsi a vicenda. Secondo diverse testate di giornali internazionali e la NASA²⁵, le principali cause di questi incendi non sono riscontrabili tanto nella siccità, quanto nella deforestazione avviata da agricoltori e allevatori locali per ripulire il terreno. All'interno di questo dibattito, la figura di Jair Bolsonaro, è stata quella più dibattuta per le sue azioni compiute come presidente del Brasile e come fautore dell'ipotesi che gli incendi fossero stati causati proprio dalle organizzazioni ambientaliste che gravitano intorno alla protezione della foresta pluviale, con l'obiettivo di diffamare il governo in carica a causa dei tagli ai fondi.

Il collegamento tra incendi in Amazzonia e cambiamento climatico, con la conseguente estinzione di alcune specie animali coinvolte negli incendi e non solo, ha fatto sì che il tema degli Amazon Fires fosse uno tra i più dibattuti negli ultimi due anni, non soltanto da telegiornali e testate giornalistiche ma anche e soprattutto dagli utenti che abitano il web e che hanno sentito l'esigenza di informare i, di pregare per la salvezza della foresta, di indagare sulle cause che hanno portato agli incendi, e inviare messaggi d'aiuto e di speranza per tutti gli esseri viventi coinvolti e lesi da questa vicenda. Questo ha fatto sì che nel tempo i canali di informazione e di condivisio-

²⁵ Acronimo di National Aeronautics and Space Administration. È l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America.

ne digitali siano diventati saturi di materiali visivi. Tale proliferazione, ha destato l'attenzione dei ricercatori sociali verso uno studio approfondito, sia del dibattito che il fenomeno degli Amazon Fires ha creato sul web, sia sul modo in cui il fenomeno in sé è stato veicolato dalle diverse piattaforme.

▲fig. 28
Incremento degli incendi in
Amazzonia nel 2019.

IX.1.1 Il progetto In Flames: Mapping #AmazonFires

Il 31 Luglio 2020, European Forest Institute(EFI), fondato nel 1993 a Joensuu, in Finlandia, con l'obiettivo di migliorare la ricerca forestale internazionale e fornire ai decisori informazioni imparziali sulle foreste a livello paneuropeo, pubblica un articolo nel quale presente un progetto di start-up per il programma Governance dell'EFI dal titolo "Out of Flames". In collaborazione con il Public Data Lab, una rete interdisciplinare di importanti ricercatori specializzati in digital humanities, network science e design studies, il progetto ha l'obiettivo di identificare tendenze, modelli e pubblici per capire come la governance delle foreste è stata affrontata e impegnata nel mondo digitale. Il caso studio scelto per rivelare cosa c'è dietro il web, sono gli incendi della foresta amazzonica del 2019, una delle notizie per l'appunto più popolari del passato recente. Lo scopo del progetto lanciato dall'EFI è quello di ricostruire come l'evento degli Amazon Fires si è svolto attraverso una serie di analisi utilizzando i dati online delle piattaforme digitali, tra cui Twitter, Facebook, Google, Instagram e Youtube. L'input di progetto comprende tre aree distinte di analisi. In primo luogo, un'analisi delle conversazioni su Twitter, con l'utilizzo di dati in lingua inglese raccolti tramite il Digital Methods Initiative Twitter Capture and Analysis Toolset (TCAT). In secondo luogo un'analisi delle immagini multipiattaforma, per studiare le culture visuali dei differenti social media, attraverso immagini da Twitter, Facebook, Google, Instagram e YouTube. Infine un'analisi dei media, basata su un corpus di articoli online sul tema. Sulla base dei risultati dell'analisi, il progetto facilita il dialogo basato sull'evidenza con e tra ricercatori, giornalisti, politici e altri esperti associati per un'ulteriore riflessione e condivisione delle intuizioni.

In risposta a questa iniziativa si presenta il progetto In Flames: Mapping #AmazonFires, condotto da Liliana Bounegru e Jonathan Gray, due ricercatori presso il King's College di Londra e Gabriele Colombo, ricercatore presso il Politecnico di Milano. Le analisi vengono svolte principalmente su Twitter attraverso domande di ricerca di differente natura, alcune più legate al tema degli incendi, come ad esempio la domanda:

Perché, come e per chi sono importanti le foreste amazzoniche secondo coloro che sono attivi intorno al tema degli #AmazonFires?

ed altre domande invece, più legate al mezzo:

Che ruolo possono avere i dati presenti sul web e sui social media nella comprensione degli #AmazonFires?

Le risposte a queste domande hanno compreso differenti tipologie di ricerche sulle piattaforme di Twitter, Instagram, Youtube, Instagram e Google Images:

analisi giornaliere dei trend relativi agli hashtag associati agli incendi dell'Amazzonia su Twitter (►fig.29), analisi sulle relazioni esistenti tra di loro (►fig.30), sulle voci più attive intorno all'utilizzo degli hashtag #AmazonFires nel tempo ed i loro obiettivi, sugli attori più citati in relazione agli incendi che hanno inoltre raggiunto livelli più alti di engagement in un lasso di tempo giornaliero. La seconda parte del progetto è stata invece condotta attraverso un'analisi delle immagini cross-platform. L'analisi ha indagato il fenomeno secondo i differenti materiali visivi condivisi sulle piattaforme: l'emissione degli incendi in Amazzonia sulla base delle prime 10 immagini su Twitter, Instagram, Facebook, Google Images, Youtube (►fig.31); le immagini ingannevoli e segnalate come "false" che sono circolate sulle piattaforme in relazione al fenomeno degli incendi in Amazzonia e l'analisi visiva delle cause degli incendi.

L'unica componente che manca all'interno della moltitudine testuale e visiva di analisi condotte sui materiali all'interno di questo progetto, è uno studio più approfondito dei contenuti video in circolo sulle piattaforme ed i social network utilizzati come mezzi di studio. La scelta del materiale video per condurre le sperimentazioni metodologiche è ricaduta dunque sul caso studio degli incendi in Amazzonia.

IX.2 Scelta della piattaforma

La scelta della piattaforma su cui sono stati raccolti i dati video, è ricaduta su Youtube per differenti fattori:

Youtube è la piattaforma più longeva e più utilizzata per la condivisione e la visualizzazione in rete di contenuti multimediali in forma di video, Inoltre Youtube permette di visualizzare anche i livelli di *engagement*²⁶ dei contenuti: il numero utenti che hanno interagito con un video dal momento della condivisione sulla piattaforma, la quantità di commenti e di like e di dislike. In parte poi, la scelta è stata guidata come già affermato nel capitolo precedente[9.1.1], dal progetto In Flames: Mapping #AmazonFires, all'interno del quale erano state condotte già analisi di materiali video, anche se ridotte, sulla piattaforma di Youtube, analisi che potevano essere implementate con una ricerca più ravvicinata dei materiali video in circolo sulla

26 L' Engagement indica il livello di coinvolgimento degli utenti del web rispetto ad un'azienda o un brand, spesso utilizzato per gli studi in ambito di Social Media Marketing.

▲fig. 29
Trend giornalieri relativi agli hashtag associati agli Amazon Fires su Twitter.

▲fig. 30
Analisi sulle relazioni esistenti tra gli hashtag associati agli Amazon Fires su Twitter.

▲fig. 31
Analisi delle immagini
cross-platform per: Twitter,
Instagram, Facebook, You-
tube e Google.

piattaforma sul tema degli Amazon Fires.

Inoltre la scelta di utilizzare video provenienti da Youtube è anche stata guidata da una motivazione più pratica, relativa alla facilità di reperimento dei dati: grazie agli Youtube Data Tools, parte del pacchetto dei DMI Tools, è possibile collezionare video e metadati da Youtube senza alcuna competenza di scrittura del codice, al contrario degli script utilizzati per la raccolta delle stories ad esempio presenti su Instagram.

Le ultime due motivazioni riguardano invece la tipologia e la durata dei video. Youtube ospita una moltitudine di video creata da utenti di differente natura per diversi scopi: *news anchor*²⁷, montaggi emozionali, dibattiti politici, call to action ecc., il che permette di sperimentare metodi capaci di riconoscerli e leggerne le differenti modalità di racconto per arrivare ad un quadro più ampio e comprensivo di molteplici punti di vista della rappresentazione del fenomeno. Infine, anche la lunghezza dei video presenti su Youtube è una caratteristica estremamente elastica e variabile, da video di pochi secondi a video della durata di un'ora. Creare e testare i metodi sulla base di video di lunga durata, cosa che risulta naturalmente più difficile, rende i metodi progettati adatti al riassunto anche di video di durata più breve, come le stories di Instagram o i video condivisi su social media come Tiktok e Snapchat.

²⁷ Il termine News Anchor indica una tipologia di giornalisti il cui scopo è quello di informare il pubblico riportando notizie ed eventi che accadono a livello locale, nazionale e internazionale.

IX.2.1 Raccolta dati video

La raccolta dati è stata condotta con l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla Digital Methods Initiative. In particolare è stato utilizzato un set di strumenti, chiamato Youtube Data Tools (YTDT), utilizzabile in modalità online che contiene al suo interno cinque moduli, ognuno specializzato in una diversa sezione della piattaforma (►fig.31). I moduli permettono di raccogliere dati a partire da cinque input differenti, tre specifici per la ricerca tramite canali ed altri tre specifici per la ricerca di video ed i relativi metadati.

- ✧ Il primo modulo, Channel Info, recupera diversi tipi di informazioni per un canale dall'endpoint API channels/list da un id di canale specificato e fornisce, come output, una stampa diretta della risposta API.
- ✧ Il secondo modulo, Channel Search, cerca i canali rilevanti a partire da una query specificata dall'utente.
- ✧ Il terzo modulo, Channel Network scansiona una rete di canali collegati tramite la scheda *featured channels*²⁸ all'interno di una lista e da una parte recupera i canali il

primo piano tramite channel/list #brandsettings, dall'altra recupera le sottoscrizioni tramite subscription/list.

✧ Il quarto modulo, Video list, crea un elenco di informazioni e statistiche sui video a partire da quattro possibili fonti: i video caricati su un canale specificato, una playlist, video recuperati da una query di ricerca e video specificati da un elenco di id. Lo script in questione crea un file tabulare dove ogni riga è un video per il quale sono specificate un certo numero di informazioni.

✧ Il quinto modulo, Video network, crea una rete di relazioni tra video a partire da una query o da una lista ID dei video ed in più una rete di canali basate sulla stesse relazioni, ad esempio se il video di un canale punta al video di un altro canale, viene creato un collegamento tra questi due, e più spesso si verifica questa relazione, più peso ha la connessione in termini di spessore.

✧ Infine, l'ultimo modulo, Video Info and Comment Module, parte dall'Id di un video e recupera le informazioni di base per il video in questione, fornendo una serie di analisi della sezione dei commenti, recuperati tramite l'endpoint API comment Threads/List. Il numero di commenti che lo script è in grado di recuperare può variare molto, in alcuni casi può essere resa disponibile solo una piccola percentuale, mentre in altre può arrivare ben oltre 100.000 commenti, il che può dipendere principalmente dall'età del video in questione. Il modulo, per ogni processo, crea più output: un file tabulato contenente informazioni di base e statistiche sul video; un file tabulato contenente tutti i commenti recuperabili, sia di primo livello che di risposta; un file tabulato contenente tutti gli autori dei commenti e il loro numero di commenti; un file di rete formato gfd, che mappa le interazioni tra gli utenti nella sezione dei commenti relativa a ciascun video sulla piattaforma di Youtube.

28 Featured Channel è un canale della piattaforma di Youtube che contiene video consigliati dall'algoritmo della piattaforma.

Tornando alla raccolta dati attuata per la conduzione delle sperimentazioni di questa tesi, è stato utilizzato principalmente il modulo Video List per due query di natura differente: la prima Amazon Fires, più neutrale, la seconda Pray for Amazonia, più emozionale e soggettiva. Per ciascuna query, lo scraping è stato impostato con un livello di Interazioni pari a 5, ciò vuol dire che se con questo modulo, un'interazione ottiene 50 elementi, sono stati raccolti un totale di 250 video. I video sono stati raccolti in base alla loro rilevanza con la domanda di ricerca ed con un *time frame*²⁹ inclusivo di tutti i video pubblicati esclusivamente dal 2 Settembre 2019, data in cui sono

↓ RACCOLTA DATI ○○○

¹MODULO YTDI → VIDEOLIST

²QUERY → [AMAZON FIRES] ; [PRAY FOR AMAZONIA]

³ITERATIONS → 5

⁴PUBLISHED TIME → 24/08/2019 - 02/09/2019

⁵RANK BY → RELEVANCE

↓ OUTPUT ●●●

⁶FILE .TAB → 250 ROWS

⁷CAMBIO ESTENSIONE IN .TXT → EXCEL

▲fig. 32
Protocollo di raccolta dati per
le due query.

comparsi i primi video sul dibattito degli incendi in Amazzonia, al 24 Agosto 2020. Il modulo Video List ha creato per ciascuna query un output in formato .tab, convertito successivamente in .TXT³⁰ per essere importato in Excel in un nuovo file.

Per la scelta del campione di video utilizzati durante la sperimentazione di ciascun metodo è stato utilizzato come criterio di selezione il livello di visualizzazioni, per questo motivo il primo passo effettuato una volta importato il database in Excel, è stato quello di ordinare e filtrare i dati in ordine decrescente div visualizzazioni, così da avere sempre in primo piano, i video che hanno generato livelli maggiori di engagement da parte degli utenti della piattaforma. (►fig.32)

IX.3 Metodi

Una volta ideati, i metodi sono stati raggruppati all'interno di tre macro-categorie d'analisi, categorie definite sulla base delle caratteristiche che tali metodi consentono di estrarre, analizzare e visualizzare in una collezione di video.

Ciò che ne risulta sono nove metodi, suddivisi in 3 macro-categorie: tre metodi per condurre analisi sui temi affrontati all'interno di collezioni di video; due metodi per quantificare e qualificare la presenza di figure umane all'interno di più collezioni video; due metodi che si concentrano sulla ricostruzione emozionale di più video ed un metodo che si concentra sull'analisi delle componenti plastiche (►fig.33).

Tutti i metodi sono comprensivi delle tre fasi processuali con cui sono stati categorizzati anche i software ed i tool esistenti all'interno della tassonomia nel capitolo 7: estrazione dei fotogrammi, analisi figurativa o plastica ed infine visualizzazione dei risultati. In alcuni casi sono stati creati, script di python per consentire il download velocizzato dei video (►fig.34), e l'estrazione dei fotogrammi al cambio scena (►fig.35), ma in generale, per lo svolgimento di gran parte dei passaggi all'interno dei metodi, sono stati utilizzati e combinati tra di loro alcuni dei tool e dei software presenti nella tassonomia, scelti soprattutto sulla base della loro accessibilità. Durante le fasi di sperimentazione, è stata tenuta traccia delle azioni e delle scelte attuate in ogni processo così da poter documentare tutti i passaggi effettuati durante lo svolgimento dei processi e comunicarli all'utente, in un secondo momento, all'interno della piattaforma progettata, per permettere la replicabilità dei metodi ad altri ricercatori, in completa autonomia.

29 Il Time Frame indica un periodo di giorni, settimane, mesi, ecc. in cui un'attività è destinata ad avvenire.

30 Un file TXT è un documento di testo standard che contiene testo non formattato e può essere aperto con una vasta gamma di programmi per l'elaborazione e la modifica del testo.

►fig. 33
Schema riassuntivo dei nove metodi.

TEMATICA	FIGURE UMANE	MOOD
<p>7 Ricostruire il mood della collezione</p>		
<p>8 Ricostruire gli immaginari legato ad un fenomeno</p>		
<p>8 Ricostruire gli immaginari legato ad un fenomeno</p>		

```

import pytube
import os
import re
videos = ["url"]
for url in videos:
    try:
        youtube = pytube.YouTube(url)
        video = youtube.streams.get_highest_resolution()
        folder = f"./name/{re.sub(r'^Za-z0-9]',
", video.title)}"
        if os.path.isdir(folder):
            print(url)
            continue
        os.mkdir(folder)
        video.download(folder)
        os.rename(f"{folder}/{video.title}.mp4", f"{folder}/video.mp4")
    except Exception as e:
        print("fallito " + url)
        exit

```

▲fig. 34
Script per il download dei video da Youtube.

```

import os
import sys
import subprocess
from scenedetect import VideoManager
from scenedetect import SceneManager
from scenedetect.detectors
import ContentDetector
folders = os.listdir("./name")
threshold = int(sys.argv[1]) if len(sys.argv) > 1 else 30
for folder in folders:
    folder_path = f"{os.get()}/name/{foder}"
    video_file_path = f"{folder_path}/0.mp4"
    print(video_file_path);
    command = f"scenedetect --input {video_file_path} --output {folder_path} detect-content --threshold {threshold} list-scenes save-images"
    process = subprocess.Popen(command.split(), stdout=subprocess.PIPE)
    output, error = process.communicate()
    print(output)

```

▲fig. 35
Script per l'estrazione dei fotogrammi.

IX.3.1. Theme analysis

L'analisi delle tematiche nasce dall'esigenza di comprendere quali sono le differenti rappresentazioni del fenomeno degli incendi in Amazzonia presenti all'interno dei video che circolano sulla piattaforma di Youtube. In risposta a tale esigenza, sono stati sperimentati tre differenti metodi che partono da una visione più generale e d'insieme della collezione per arrivare all'analisi più ravvicinata delle tematiche affrontate all'interno dei singoli video e poter così condurre paragoni più puntuali.

La prima domanda di ricerca formulata per studiare i video relativi al fenomeno degli incendi in Amazzonia "Quali sono i temi principali (in base al numero di scene) nei video di YouTube relativi agli Amazon Fires?", non ha come scopo quello di guardare all'interno delle singole unità di video bensì di guardare alla collezione intera dei video raccolti con la query "Amazon Fires" e di iniziare a visualizzare le tematiche più emergenti all'interno di essa. Il metodo sperimentato per rispondere a questa prima domanda di ricerca "Identifying and visualising the main themes in a collection of videos", si compone come tutti gli altri metodi, delle tre fasi di estrazione dei fotogrammi, di analisi e rappresentazione visiva dei risultati (►fig.36).

Per l'estrazione dei fotogrammi al rilevamento del cambio scena, è stata utilizzata una libreria di Python 3.7, PyDetect. La scelta della modalità di estrazione nasce dall'esigenza di analizzare le immagini rappresentative di una data tematica, una singola volta ed evitare di conseguenza i duplicati dei fotogrammi dovuti dalla lunghezza della scena di appartenenza.

Per l'analisi visiva dei fotogrammi è stato scelto il tool Pixplot, che utilizza la proiezione Umap, un algoritmo di riduzione della dimensionalità, specificamente progettato per la visualizzazione di dati complessi in basse dimensioni (2D o 3D). Pixplot è servito per disporre i fotogrammi in cluster tematici all'interno di un layout sulla base della somiglianza visiva, rilevata non soltanto dalle caratteristiche plastiche dei fotogrammi (colore, saturazione ecc.) ma anche dal riconoscimento degli oggetti/soggetti all'interno di essi, avvenuto grazie alla rete neurale pre addestrata del tool sul riconoscimento generico di oggetti all'interno delle immagini. Una volta ottenuta la disposizione ordinata dei fotogrammi, la visualizzazione è stata annotata per permettere la lettura dei cluster tematici predominanti all'interno della collezione di video analizzati. Le annotazioni sono state disegnate seguendo i confini identifi-

►fig. 34
Protocollo primo
metodo per svolgere
analisi tematica.

cati dalla visualizzazione PixPlot originale e rese leggibili dall'affiancamento con una legenda (►fig.37).

↓ AZIONI	↓ TOOL UTILIZZATI
1 RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
2 ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
3 CREAZIONE URLS	EXCEL → [=CONCATENA]
4 DOWNLOAD VIDEO	PYTHON3 → [PYTUBE3]
5 CAMPIONAMENTO al cambio scena*	PYTHON3 → [PYDETECT]
6 VISUALIZZAZIONE per tutta la collezione*	PYTHON3 → [PIXPLOT]
7 ANNOTAZIONI	FIGMA

▲fig. 37
 Visualizzazione del primo metodo per l'analisi tematica.

▲ fig. 38
 Visualizzazione del secondo metodo per l'analisi tematica.

Una volta individuati i temi predominanti, è stata formulata una seconda domanda di ricerca “Come sono collegati tra loro i temi principali dei video di YouTube relativi agli Amazon Fires?”. Per rispondere a questa domanda è stata necessaria la sperimentazione di un metodo che, a partire dal precedente, consentisse una lettura più ravvicinata della collezione dei fotogrammi: “Analyzing and visualising links between thematic clusters related to different videos”.

L'estrazione dei fotogrammi e la disposizione nel layout di Pixplot seguono gli stessi passaggi del primo metodo ed arrivano ad una visualizzazione in cui i fotogrammi sono raggruppati per tematiche affrontate, ma in questo caso il tipo di analisi ed annotazione risulta differente. Ciò che deve essere sottolineato in questo caso per rispondere adeguatamente alla domanda di ricerca, sono le connessioni tra diversi cluster tematici. L'individuazione delle connessioni è avvenuta sulla base di due fattori: la vicinanza dei cluster tematici dei fotogrammi all'interno della rete fornita da PixPlot, e la contaminazione di fotogrammi all'interno di un cluster tematico non d'appartenenza. Per evidenziare i collegamenti tra gruppi tematici sono state utilizzate delle frecce di flusso, che mettono in risalto il punto di partenza e d'arrivo del collegamento, nel caso in cui ad esempio siano presenti fotogrammi appartenenti al cluster tematico delle le fiamme all'interno del cluster del fumo, la freccia parte dal primo cluster per arrivare al secondo, e così per tutti gli altri casi di contaminazione. (►fig.38)

Con la formulazione della terza domanda di ricerca, “Quali sono i temi più rilevanti (in base al numero di fotogrammi) nei video di Youtube relativi agli Amazon Fires?”, il campo d'indagine si restringe e necessita di una visione più ravvicinata del campione video. La specificazione sul numero di fotogrammi sta ad indicare che, mentre il primo metodo si interessa solo di riconoscere ed evidenziare i temi emergenti, quest'ultimo metodo invece “Analysing the relevance of different themes (in terms of the number of frames) in a collection of videos” adotta un tipo di analisi utile atta a quantificare la presenza dei cluster tematici in una collezione di video per comprendere quali sono quelli più rappresentati e lo fa tenendo conto del numero dei fotogrammi compongono ciascun cluster tematico.

Anche per questo metodo, l'estrazione dei fotogrammi si basa sul rilevamento del cambio di scena, in modo che le immagini analizzate siano campionate solo una volta e non ci siano du-

▲fig. 39
Griglia umap del video.
Terzo metodo per svolgere
l'analisi tematica.

▲fig. 40
Griglia umap del video
con annotazioni colorate.

▲fig. 41
Visualizzazione del secondo
metodo per l'analisi tematica.

▲fig. 42
Zoom tra due blocchi
di grandezza diversa.

plicati dovuti alla lunghezza della scena. L'algoritmo utilizzato per la creazione del layout in cui sono disposti i fotogrammi è sempre fornito dal tool Pixplot con la proiezione Umap. In questo caso però, i fotogrammi invece di essere disposti in una rete, sono organizzati all'interno di una griglia, conservando il valore di somiglianza visiva per la loro vicinanza. (►fig.39) La scelta di optare per una disposizione diversa e più ordinata è stata determinata dalla necessità di riuscire a quantificare i fotogrammi presenti per ogni tematica ed evitare le sovrapposizioni tra di essi, che si sarebbero sicuramente verificati in una disposizione a rete. Una volta salvata la griglia ottenuta con Pixplot, è stata creata ed annotata la visualizzazione finale con l'utilizzo del software gratuito Figma. Le annotazioni hanno permesso di evidenziare le aree di fotogrammi appartenenti allo stesso cluster (►fig.40) e sulla base di queste, decostruire la griglia in blocchi autonomi di fotogrammi, ciascuno dei quali è stato a sua volta evidenziato con contorni colorati, rappresentativi del cluster di riferimento. (►fig.41) La dimensione del nuovo frammento di griglia, ci fornisce subito l'informazione relativa alla quantità di fotogrammi presenti al suo interno permettendoci di effettuare paragoni tra i cluster tematici di una collezione. (►fig.42)

L'ultima domanda di ricerca relativa alla componente tematica, si avvicina molto più ai singoli video perdendo la panoramica d'insieme dell'intera collezione.

La domanda di ricerca formulata per l'analisi degli incendi in amazzonia è la seguente "Come sono distribuiti i temi in ogni video Youtube relativo ad Amazon Fires?" ed il metodo sperimentato per risponderle "Visualising main themes in each video to compare the content of two collections of videos", adotta un tipo di analisi che consente di passare da una visione d'insieme dei fotogrammi dell'intera collezione ad una visione dei fotogrammi relativi a ciascun video (►fig.43).

L'obiettivo aggiunto del metodo, non presente in quelli precedenti, è quello di riuscire a confrontare con quest'analisi, anche i cluster tematici presenti nei video di due differenti collezioni. Per questo motivo, se nei tre metodi precedenti che adottano una visione più d'insieme della collezione, veniva utilizzato un campione dei 50 video provenienti dal dataset Amazon Fires, in quest'ultimo metodo, che adotta una visione più ravvicinata e consente di condurre analisi più puntuali, vengono utilizzati due campioni di 10 video per ciascuna delle due query: Amazon Fires e Pray For Amazonia.

Anche in questo caso l'estrazione dei fotogrammi si basa

sul rilevamento dei cambiamenti di scena, così che le immagini per l'analisi siano campionate una sola volta e non ci siano duplicati dovuti alla lunghezza della scena. I video vengono processati con l'algoritmo di Pixplot uno per volta ed i relativi fotogrammi vengono disposti in una griglia Umap in base alla loro somiglianza visiva, come avviene nel metodo precedente (►fig.44). Si ottengono alla fine 20 griglie singole, 10 relative alla collezione Amazon Fires e 10 relative alla query Pray for Amazonia, su ciascuna delle quali vengono effettuate le annotazioni necessarie con il software gratuito Figma ed infine vengono disposte all'interno di una visualizzazione unica per consentire i paragoni tra le differenti collezioni. All'interno di ogni griglia vengono evidenziati i diversi cluster tematici presentati dai fotogrammi, con aree di diverso colore (►fig.45), così da ottenere una serie di matrici dove la predominanza dei colori è rappresentativa delle tematiche affrontate all'interno di ciascun video. (►fig.46),

↓ AZIONI	↓ TOOL UTILIZZATI
1 RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
2 ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
3 CREAZIONE URLS	EXCEL → [=CONCATENA]
4 DOWNLOAD VIDEO	PYTHON3 → [PYTUBE3]
5 CAMPIONAMENTO al cambio scena*	PYTHON3 → [PYDETECT]
6 VISUALIZZAZIONE ripetuto per ogni video*	PYTHON3 → [PIXPLOT]
7 ANNOTAZIONI	FIGMA

▲fig. 43
Protocollo quarto metodo
per svolgere analisi tematica.

▲fig. 44
Griglia umap del video.
Quarto metodo per svolgere
l'analisi tematica.

#video1

#video3

#video2

#video4

▲fig. 45
Griglie video con fotogrammi
e annotazione aree colorate.

#video1

#video2

#video1

#video2

#video3

#video4

#video3

#video4

#video5

#video6

#video5

#video6

▲fig. 46
Visualizzazione del quarto
metodo per l'analisi tematica.

ix.3.2. Human analysis

L'analisi della presenza delle figure umane all'interno di collezioni video nasce dall'esigenza di comprendere quanto questa sia centrale alla rappresentazione e alla narrazione del fenomeno degli incendi in Amazzonia all'interno dei video in circolo su Youtube. Ad un livello di maggiore profondità, oltre alla rilevanza, può essere interessante capire quali sono le differenti tipologie di figure umane coinvolte nella vicenda, quali di queste sono considerabili come attori attivi e quali come attori passivi - bloggers, politici, le "vittime" dell'incendio, i politici ecc. In risposta a tale esigenza, sono stati sperimentati due differenti metodi che si concentrano sull'estrazione e la visualizzazione di figure umane all'interno dei video, il primo più incentrato sul quantificarne la presenza, il secondo più adatto al rilevamento della tipologia.

Il primo metodo sperimentato in questa macro-categoria è "Detecting and visualising the amount of human figures within one or more collection of videos" e risponde alla domanda di ricerca formulata per lo studio dei video relativi al fenomeno degli incendi in Amazzonia "Quanto è rilevante la presenza di figure umane nei video di YouTube relativi agli Amazon Fires?". Lo scopo di questo metodo è quello di aiutare a quantificare la presenza di figure umane in ciascun video, per, in un secondo momento riuscire anche a riconoscere i diversi formati dei video presenti in una collezione - interviste, notizie di ancoraggio, montaggi ecc.

Anche in questo caso il metodo segue le tre fasi dell'estrazione dei fotogrammi, dell'analisi figurativa e della visualizzazione (►fig.47) Per questo metodo, l'estrazione dei fotogrammi dal video si è basata su intervalli di tempo regolari, così da registrare anche la quantità di presenza delle figure umane all'interno dei fotogrammi e conservare, anche se in rapporto, la lunghezza originale di ogni video nella visualizzazione finale. Per la segmentazione e l'estrazione delle figure umane all'interno di ogni fotogramma è stato utilizzato il modello Deep Labv3, presente nel software Runway ML, un modello di *deep learning* specializzato nella segmentazione e nell'etichettatura semantica delle immagini attraverso l'analisi di ogni pixel nell'immagine di input. L'output di tale modello è la restituzione dei fotogrammi di input con l'applicazione di una maschera che evidenzia soltanto la silhouette della persona lì dove è stata rilevata (►fig.48). Per avere una visione riassuntiva e complessiva dei fotogrammi di ciascun video, que-

31 Il deep learning è quel campo di ricerca dell'apprendimento automatico e dell'AI basato su diversi livelli di rappresentazione, che corrispondono a gerarchie di fattori o concetti, dove i concetti di alto livello sono definiti sulla base di quelli di basso livello.

►fig. 47
Protocollo del primo metodo per svolgere l'analisi di figure umane.

↓ AZIONI	↓ TOOL UTILIZZATI
1 RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
2 ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
3 CREAZIONE URLS	EXCEL → [=CONCATENA]
4 DOWNLOAD VIDEO	PYTHON3 → [PYTUBE3]
5 CAMPIONAMENTO intervalli regolari*	VLC → [SCENEFILTER] FFMPEG → [BAT SCRIPT]
6 SEGMENTAZIONE	RUNWAY → [DEEPLABV3]
7 VISUALIZZAZIONE	IMAGESORTER
8 ANNOTAZIONI	FIGMA

▲fig. 48
Fotogramma originale
e fotogramma con
segmentazione umana.

sti ultimi sono stati montati insieme in una griglia sulla base dell'ordine di produzione del video stesso, grazie al software gratuito ImageSorter. Dal momento che il software, come affermato già durante la presentazione della tassonomia dei tool e dei software, nel capitolo 7, non permette il salvataggio o l'esportazione della visualizzazione risultante, è stato necessario effettuare un'acquisizione dello schermo per ciascuna delle griglie di fotogrammi. La visualizzazione finale si compone di 20 griglie di video, 10 relative alla collezione Amazon Fires e 10 alla collezione Pray For Amazonia, che sono state montate insieme e divise per collezione di appartenenza così da permettere un confronto diretto sia sulla quantità di presenza delle figure umane all'interno dei video di ciascuna collezione, sia sulla natura ed i formati dei video (►fig.49).

Il secondo metodo che rientra in questa macro-categoria "Detecting and visualising the main human figures faces within one or more collections of videos" risponde alla seconda domanda di ricerca "Quali sono le facce più riconoscibili nei video di Youtube relativi agli Amazon Fires?". Qui l'obiettivo non è tanto quello di quantificare in generale la presenza di persone nei video, quanto di riconoscere i volti delle persone più raffigurate al loro interno ed avviare un processo di categorizzazione del ruolo svolto nella narrazione del fenomeno. (►fig.50)

Per la sperimentazione di questo metodo è stato utilizzato un campione di 10 video provenienti da una sola collezione, relativa alla query Amazon Fires. L'estrazione dei fotogrammi in questo caso, si basa nuovamente sul rilevamento dei cambiamenti di scena, così che le immagini da analizzare siano prese una sola volta. La segmentazione dei fotogrammi invece stata condotta con un modello presente all'interno del software Runway ML che riconosce la presenza di persone all'interno di un set di immagini e rimuove in modo automatizzato lo sfondo, consentendo di ottenere una nuova immagine raffigurativa soltanto della persona, in formato PNG. (►fig.51). A differenza degli altri metodi, nei quali la visualizzazione e l'analisi erano svolta completamente in modo automatizzato, in quest'ultimo c'è un maggiore bisogno di lavoro umano, soprattutto per la fase di creazione e categorizzazione delle figure umane. La visualizzazione finale progettata è un catalogo di volti di figure umane sono raggruppate per tipologia - politici, bloggers, nativi ecc., e moltiplicate (come in questo caso) o dimensionate, sulla base della quantità relativa alla loro presenza all'interno dei video analizzati. (►fig.52)

#video1

#video2

#video1

#video2

#video3

#video4

#video3

#video4

#video5

#video6

#video5

#video6

#video7

#video8

#video7

#video8

▲fig. 49
Visualizzazione del primo
metodo per svolgere l'analisi
di figure umane.

↓ AZIONI	↓ TOOL UTILIZZATI
1 RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
2 ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
3 CREAZIONE URLS	EXCEL → [=CONCATENA]
4 DOWNLOAD VIDEO	PYTHON3 → [PYTUBE3]
5 CAMPIONAMENTO al cambio scena*	PYTHON3 → [PYDETECT]
6 ESTRAZIONE FIGURE	RUNWAY → [DEEPLABV3]
7 VISUALIZZAZIONE + ANNOTAZIONI	FIGMA

▲ fig. 50
Protocollo del secondo metodo per svolgere l'analisi di figure umane.

▲ fig. 51
Output della segmentazione umana applicato ai fotogrammi di un video.

VIDEO SUMMARISATION TOOLKIT

POLITICIANS MILITARIES BLOGGERS FIREFIGHTERS

▲fig. 52
Visualizzazione del secondo metodo
per l'analisi delle figure umane.

IX. STUDIARE GLI AMAZON FIRES ATTRAVERSO I VIDEO DI YOUTUBE

INDIGENOUS INTERVIEWED TG PRESENTER

ix.3.3 Mood-Visual analysis

Quest'ultima macro-categoria affronta due differenti tipologie d'analisi. La prima definita "mood analysis", nasce dall'esigenza di ricostruire l'aspetto emozionale di una collezione di video relativa al fenomeno degli Amazon Fires attraverso una sintesi visiva dinamica, che includa la componente dinamica e quella sonora dei video analizzati; una tipologia di visualizzazione che si è rivelata mancante sia nella tassonomia dei casi studio progettuali [6], sia nelle tecniche già sperimentate dalle diverse tradizioni sul tema della video summarization [7]. La seconda tipologia d'analisi, definita "visual analysis", si concentra invece sulle caratteristiche plastiche dei video e nasce dall'esigenza di consentire la formulazione di paragoni tra video appartenenti a differenti collezioni, sulla base dei differenti livelli cromatici e di luminosità dei fotogrammi che li compongono.

Il primo metodo sperimentato all'interno di questa macro-categoria "Analysing the colour palettes in a collection of videos" risponde alla domanda di ricerca "Quali sono gli schemi di colore dei video di YouTube relativi ai fuochi di Amazon più visti?". Il metodo permette di analizzare i fotogrammi dei singoli video in uno spazio tridimensionale basato su tre caratteristiche: tonalità, saturazione e luminosità (►fig.53).

L'estrazione dei fotogrammi anche in questo caso è avvenuta con PyDetect, al rilevamento del cambio di scena, così da evitare di ottenere duplicati dell'immagine dovuti alla lunghezza della scena. L'algoritmo utilizzato per l'analisi dei fotogrammi nello spazio tridimensionale è la macro Stack 3D Surface Plot del software di visualizzazione gratuito Image Plot. I fotogrammi di ciascun video sono stati importati all'interno del software per essere plottati ed analizzati all'interno dello spazio 3D (►fig.54). I nuovi fotogrammi plottati sono stati esportati sia come sequenza di immagini statiche, sia in formato di GIF animata, così da avere un totale di 20 GIF rappresentative e riassuntive di 20 video, 10 per la collezione Amazon Fires e 10 per la collezione Pray For Amazonia. L'output finale comprende due modalità di visualizzazione differenti: la prima, visualizza le 20 GIF contemporaneamente, divise per collezione di appartenenza (►fig.55); la seconda, prevede una visione esplorativa nel dettaglio di ciascuna GIF, dove tutti i fotogrammi sono disposti singolarmente all'interno di una griglia seguendo l'ordine di riproduzione temporale del video di appartenenza.

Il secondo metodo "How to recompose the mood of one or more collection of videos" risponde alla domanda di

↓ AZIONI	↓ TOOL UTILIZZATI
1 RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
2 ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
3 CREAZIONE URLS	EXCEL → [=CONCATENA]
4 DOWNLOAD VIDEO	PYTHON3 → [PYTUBE3]
5 CAMPIONAMENTO al cambio scena*	VLC → [SCENEFILTER] FFMPEG → [BAT SCRIPT]
6 PLOTTAGGIO FRAME	IMAGEJ → [STACK3D]
7 VISUALIZZAZIONE + ANNOTAZIONI	FIGMA

▲fig. 53
Protocollo del primo
metodo per svolgere
analisi visiva.

▲fig. 54
 Fotogramma originale
 e fotogramma plottato
 nello spazio tridimensionale.

ricerca “Quali sono gli stati d'animo dei video di Youtube relativi agli incendi di Amazzonia più visti?”, ed ha come obiettivo quello di ricomporre l'aspetto più emotivo dei video attraverso la combinazione di immagini dinamiche e sonorità. (►fig.56)

Dal momento che si tratta di un'analisi più manuale e più dispendiosa in termini di tempistiche, sono stati selezionati solo cinque video per ciascuna delle due collezioni Amazon Fires e Pray For Amazonia. I video sono stati sovrapposti con un'opacità del 40%, per permettere la visione e l'ascolto di tutti contemporaneamente. (►fig.57) La fase di montaggio video è stata svolta in questo caso con Adobe Premiere, ma può essere condotta con qualsiasi altra tipologia di software gratuito di montaggio, anche presente di default all'interno del proprio sistema operativo. L'output finale, in questo caso, è un montaggio di cinque video che crea un nuovo video singolo in cui le immagini e le voci sono mescolate insieme senza gerarchia.

Un'altra opzione per visualizzare più video contemporaneamente senza perdere l'audio e la componente dinamica senza l'utilizzo di software di montaggio video, è inserirli all'interno di una pagina HTML impostando il comando di riproduzione automatica e sincronizzata per tutti i video. (►fig.58) Questa seconda opzione può tornare più utile nel caso in cui si voglia avere un output finale che permetta di distinguere ancora chiaramente le scene presentate dai diversi video, ad esempio in relazione ad un determinato momento temporale. In entrambi i casi però, l'output finale visivo, permette di arrivare alla creazione di una storia riassuntiva di un dato fenomeno che permette di confrontare rapidamente gli stati d'animo di video appartenenti a diverse collezioni di video riguardanti uno stesso fenomeno.

Il terzo metodo infine “How to look at the imagery related to a recurring theme within a video collection”, è un approfondimento del metodo precedente, in quanto nasce con l'obiettivo di ricomporre le immagini legate ad un tema ricorrente all'interno di una piccola collezione di video. Il metodo risponde alla domanda di ricerca “Quali sono gli immaginari legati a un tema ricorrente nei video di YouTube legati ai fuochi di Amazon?”. Una volta individuati i cluster tematici più ricorrenti nei video di una collezione con l'utilizzo di uno dei metodi della prima macro-categoria relativa all'analisi tematica, vengono isolate e prese tutte le scene dei video che trattano visivamente questi temi, come ad esempio il fuoco, il fumo, i blogger, i politici ecc., per essere poi ricomposte

↓ AZIONI	↓ TOOL UTILIZZATI
1 RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
2 ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
3 CREAZIONE URLS	EXCEL → [=CONCATENA]
4 DOWNLOAD VIDEO	PYTHON3 → [PYTUBE3]
5 VISUALIZZAZIONE	PREMIERE / HTML
7 ANNOTAZIONI	FIGMA

▲fig. 56
Protocollo del primo metodo per svolgere analisi visiva.

▲fig. 57
Anteprima del montaggio
dei video di una collezione.

▲fig. 58
Griglia di video per due
differenti query.

insieme in un video completamente nuovo dedicato a ciascun tema specifico.

L'output finale può prevedere l'impiego di un supercut o di un montaggio. Nei video supercut, tutte le scene relative a un tema specifico sono montate in sequenza e mantengono il loro audio originale, in tal modo resta possibile riconoscere il video originale da cui le scene sono state tagliate (fig.59) Nei video di montaggio invece, tutte le scene ed i loro audio vengono sovrapposti per ottenere una composizione ancora più emotiva e riassuntiva su un dato tema legato al fenomeno, all'interno della quale tutte le scene perdono ogni riferimento al loro video originale (►fig.60).

▲ fig. 59
Anteprima del supercut delle scene di una collezione.

▲fig. 60
Anteprima del montaggio
dei video di una collezione.

Il progetto: video summarisation toolkit

Avere un'idea, è un'ottima cosa.
Ma è ancora meglio sapere come portarla avanti.

(Henry Ford)

X

X. IL PROGETTO: VIDEO SUMMARISATION TOOLKIT

Video summarisation Toolkit: una raccolta di metodi per l'analisi dei contenuti video nell'ambito della ricerca sociale con il web è il progetto finale di questa tesi di ricerca metodologica.

Il capitolo si concentra sulla presentazione delle scelte progettuali adottate durante la creazione del sito, scelte basate sia sull'utente finale dell'artefatto, sia sulla tipologia dei contenuti raccolti e presentati al suo interno. Video summarisation Toolkit, è il tentativo di riassumere e raccontare all'utente finale non soltanto il punto d'arrivo della ricerca ed il progetto finale, ma anche le sue fasi intermedie, passando in rassegna le scoperte e le basi teoriche e pratiche che hanno guidato la progettazione dei metodi, la creazione dell'artefatto e la comunicazione dei risultati raggiunti.

x. 1 Raccontare la ricerca attraverso l'artefatto

Conclusa la fase di sperimentazione dei metodi, ho cominciato a chiedermi in che modo avrei potuto raccontare tutto il processo che mi ha portata al raggiungimento dei risultati. Ero sicura di non voler presentare soltanto la parte finale di questa tesi, che ha visto la definizione di una serie di metodi funzionali all'analisi e alla sintesi di video provenienti dal web, ma di voler raccontare una storia comprensiva di tutto ciò che è emerso nelle diverse fasi della ricerca e che ha contribuito alla realizzazione dell'artefatto finale: il problema da cui nasce questa tesi di ricerca, l'importanza dello studio dei materiali video nella ricerca sociale con il web, la scoperta dei progetti, delle tecniche e degli strumenti che hanno già consentito ad altri, prima di me, di analizzare questa tipologia di materiali, le revisioni sullo stato dell'arte progettuale, fino ad arrivare alle applicazioni di tutte le teorie e le pratiche incontrate nella ricerca, all'interno della fase di sperimentazione sui metodi condotta in prima persona. Dall'esigenza di raccontare tutta la complessità di questo percorso, è nata l'idea di progettare un artefatto online, accessibile da parte di chiunque fosse interessato al tema, in particolare i ricercatori sociali, e alla replicazione dei metodi sperimentati per condurre in autonomia un processo di video summarisation.

La progettazione ha portato alla nascita del sito "Video summarisation Toolkit: una raccolta di metodi per l'analisi dei

►fig. 61
Architettura del sito.

contenuti video nell'ambito della ricerca sociale con il web", all'interno del quale i metodi sperimentati fungono da vetrina di un progetto più ampio comprensivo di tutte le fasi di ricerca e mappatura che hanno contribuito alla definizione di sperimentazioni e metodi. L'architettura del sito si compone di tre macro-sezioni: la home, l'indice dei metodi, suddiviso a sua volta in altre nove sottosezioni e la pagina di about, anch'essa collegata ad altre sei micro-sezioni. (►fig.61)

La pagina home su cui arriva l'utente, introduce il tema della video summarisation presenta la funzione di sito stesso come toolkit contenente metodi per l'analisi dei contenuti video nell'ambito della ricerca sociale con il web. (►fig.62) L'introduzione sul tema fornita all'interno della home è soltanto un piccolo assaggio della quantità di informazioni che l'utente può trovare all'interno della sezione di about, in quanto ha semplicemente il compito di dare un contesto all'utente che arriva sul sito.

All'interno dell'about sono invece presentate tutte le informazioni relative alla ricerca condotta, dal punto di partenza, ovvero il problema che ha consentito la formulazione della tesi, ad i contributi che la progettazione dei metodi e dell'artefatto online hanno portato al mondo della ricerca sociale, dei digital methods e della data visualization. Nella prima micro-sezione dell'about, Problem, viene fornito un approfondimento sull'importanza dello studio dei materiali visivi nella ricerca sociale condotta con il web per presentare all'utente il campo d'inserimento della ricerca metodologica condotta e il target per cui è stata svolta. (►fig.63) La seconda micro-sezione, Research, presenta uno schema riassuntivo, sia della revisione condotta sullo stato dell'arte ed inizia ad entrare in contatto con le tecniche e le tradizioni già presenti nel campo della video summarisation, come quelle della comunità scientifica o dei film studies, sia dei casi studio progettuali che hanno già condotto qualche tipo di analisi su campioni di materiali video provenienti dal web. (►fig.64) La terza micro-sezione, Taxonomy, è la più importante tra quelle presenti all'interno dell'about, dal momento che fornisce una panoramica dettagliata sulla tipologia di strumenti che possono essere utilizzati durante un processo di video summarisation per svolgere le fasi di estrazione fotogrammi, analisi e visualizzazione. (►fig.65) Una panoramica in cui gli strumenti vengono organizzati e categorizzati sulla base delle loro possibilità e caratteristiche di input, output, accessibili-

tà, richiesta di conoscenze computazionali e tipologia di media, così che l'utente possa scegliere ed esplorare in autonomia il software più adatto al processo che deve attuare sul campione di video basandosi sul suo posizionamento all'interno della tassonomia presentata. La quarta micro-sezione, Methods, spiega le modalità di presentazione e fruizione dei metodi all'interno del sito per facilitarne la ripetibilità in modo autonomo. (►fig.66) La quinta micro-sezione, Contributions, presenta i risultati ed i contributi raggiunti dalla tesi con la progettazione dei metodi e la creazione dell'artefatto online, soprattutto nel campo della ricerca sociale con il web. (►fig.67) Infine all'interno dell'ultima micro-sezione, Attributios, sono presentate le diverse figure che hanno reso possibile il raggiungimento dei risultati e contribuito alla realizzazione di questa ricerca metodologica nelle sue diverse parti. (►fig.68)

L'ultima macro-sezione invece, l'index, è il punto in cui l'utente entra finalmente in contatto con una panoramica completa dei nove metodi progettati per condurre analisi e sintesi visive sui materiali video provenienti dal web, ed è la sezione che permette di accedere singolarmente a ciascuna delle sotto-sezioni riguardanti i rispettivi metodi.

x. 2 Progettare la comunicazione di metodi e risultati

Come già affermato all'interno del capitolo relativo agli obiettivi di questa tesi[8], lo scopo finale della ricerca non è stata solo la progettazione in sé dei metodi, ma anche la possibilità di comunicare tali metodi ad altri ricercatori e permetterne la replicabilità in completa autonomia.

All'interno dell'indice, i metodi non sono presentati secondo un'organizzazione casuale, ma contestualizzati e raggruppati in base al tipo di ricerca e di analisi che permettono di condurre su un campione di materiali video: analisi tematica, analisi di figure umane, analisi visiva ed analisi del mood generale. (►fig.69) Le macro-sezioni tipologiche sono state organizzate all'interno dell'indice sulla base della grandezza dei campioni video utilizzati dai singoli metodi presenti sotto quella voce. Questi ultimi sono presentati come capitoli o sottocapitoli, nel caso in cui siano declinazioni più approfondite del metodo principale e disposti in modo decrescente sulla base

VSUMM TOOLKIT
HOME ↵

A COLLECTION OF METHODS FOR VIDEO CONTENT
ANALYSIS IN SOCIAL RESEARCH WITH THE WEB

ABOUT ↗
INDEX ↗

Which **visual methods** can be designed to facilitate the **analysis** and **synthesis** of video collections from the web? How can these methods be communicated so that they can be **replicated** by other researchers? In response to these questions comes Video summarisation toolkit, an open source platform created to collect and communicate nine different methods designed for the analysis and visualisation of video collections

VSUMM TOOLKIT ABOUT ↩		A COLLECTION OF METHODS FOR VIDEO CONTENT ANALYSIS IN SOCIAL RESEARCH WITH THE WEB	HOME ↗ INDEX ↗
PROBLEM →	In the digital age, most communication practices are governed by the continuous creation and sharing of video content on the web and social media. From the Cisco Visual Networking Index statistics, which see video accounting for 80% of all global internet traffic by 2021 , it is clear that this content, also in numerical terms, has now become dominant for the exchange of information and communication between web users. This proliferation has made this same video content a potentially very useful and informative material for social and cultural research . To date, several tools and methods exist for the analysis of video collections from the web, but they have a number of limitations that do not always make them functional for the work carried out by social researchers. The main problems		
RESEARCH →			
TAXONOMY →			
METHODS →			
CONTRIBUTION →			
ATTRIBUTION →			

▲fig. 63
Schermata
About-Problem.

VSUMM TOOLKIT ABOUT ↩		A COLLECTION OF METHODS FOR VIDEO CONTENT ANALYSIS IN SOCIAL RESEARCH WITH THE WEB	HOME ↗ INDEX ↗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROBLEM →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RESEARCH →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TAXONOMY →	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Method</th> <th>Frames extraction</th> <th>Figurative analysis</th> <th>Pastic analysis</th> <th>Visualization</th> <th>Programming skills</th> <th>Software</th> <th>Online tool</th> <th>Open source</th> <th>Paid for</th> <th>free demo</th> <th>video</th> <th>images</th> <th>urls</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YOLOv3</td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V.C</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Video-Job</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Video-Header-Azure</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Talkwalker video recognition</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Viassa Recognition</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amazon Rekognition</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amazon Rek. Custom Label</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANVI</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chronetics</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clarifai</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELAN</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feature Extractor</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Google(API)</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Google(AutoML)</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Image4</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ImageMeasure</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ImagePhet</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keras</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAVIDA</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ML LAB</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pixelation</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Preplot</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P-Object</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTTP</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quick Time Player</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R-CNN</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ReidNet</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Runway ML</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Senzaia video recognition</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Method	Frames extraction	Figurative analysis	Pastic analysis	Visualization	Programming skills	Software	Online tool	Open source	Paid for	free demo	video	images	urls	YOLOv3	•													V.C		•												Video-Job		•												Video-Header-Azure		•												Talkwalker video recognition		•												Viassa Recognition		•												Amazon Rekognition		•												Amazon Rek. Custom Label		•												ANVI		•												Chronetics		•												Clarifai		•												ELAN		•												Feature Extractor		•												Google(API)		•												Google(AutoML)		•												Image4		•												ImageMeasure		•												ImagePhet		•												Keras		•												MAVIDA		•												ML LAB		•												Pixelation		•												Preplot		•												P-Object		•												OTTP		•												Quick Time Player		•												R-CNN		•												ReidNet		•												Runway ML		•												Senzaia video recognition		•											
Method	Frames extraction	Figurative analysis	Pastic analysis	Visualization	Programming skills	Software	Online tool	Open source	Paid for	free demo	video	images	urls																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
YOLOv3	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
V.C		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Video-Job		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Video-Header-Azure		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Talkwalker video recognition		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Viassa Recognition		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Amazon Rekognition		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Amazon Rek. Custom Label		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANVI		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Chronetics		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Clarifai		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ELAN		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Feature Extractor		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Google(API)		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Google(AutoML)		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Image4		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ImageMeasure		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ImagePhet		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Keras		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAVIDA		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ML LAB		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pixelation		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Preplot		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
P-Object		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTTP		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Quick Time Player		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R-CNN		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ReidNet		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Runway ML		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Senzaia video recognition		•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
METHODS →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CONTRIBUTION →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ATTRIBUTION →																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

▲fig. 65
Schermata
Home-Taxonomy.

VSUMM TOOLKIT ABOUT ↩		A COLLECTION OF METHODS FOR VIDEO CONTENT ANALYSIS IN SOCIAL RESEARCH WITH THE WEB	HOME ↗ INDEX ↗
PROBLEM →	Pre-design research focused on various theoretical and practical studies involving video materials.		
RESEARCH →	This is a diagram that outlines the order in which the research phase was carried out during the thesis:		
TAXONOMY →	① The importance of visual material in social research		
METHODS →	<ul style="list-style-type: none"> • Towards a more robust methodology • Visual materials in social research on the web • Lack of methods for the study of video collections 		
CONTRIBUTION →	② The spread of videos on the web		
ATTRIBUTION →	<ul style="list-style-type: none"> • Video as an information exchange domain • Video as hot content 		
	③ Limitations and characteristics of video material		
	<ul style="list-style-type: none"> • Different methods for different materials 		

▲fig. 64
Schermata
About-Research.

VSUMM TOOLKIT ABOUT ↩		A COLLECTION OF METHODS FOR VIDEO CONTENT ANALYSIS IN SOCIAL RESEARCH WITH THE WEB	HOME ↗ INDEX ↗
PROBLEM →	Once defined, the methods were grouped within three macro-categories of analysis, categories defined on the basis of the characteristics and aspects that these methods allow to extract, analyse and visualise:		
RESEARCH →			
TAXONOMY →			
METHODS →			
CONTRIBUTION →			
ATTRIBUTION →			
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOOD-VISUAL ANALYSIS</p> </div> </div> <p>All methods include the three process steps:</p>		

▲fig. 66
Schermata
Home-Methods.

VSUMM TOOLKIT		HOME ↗
ABOUT ↖		INDEX ↗
PROBLEM →	The greatest contribution, also given the specificity of the target for which the project was born (researchers doing social research on the web), was certainly made to the field of social research, which, as discussed at length in the research phase and objectives of this thesis, uses the web and the materials circulating on it to expand knowledge about society. The designed toolkit is the first point of reference in the field of social research with web and communication design, which allows to implement video summarisation processes in different ways with a strong visual and textual support.	
RESEARCH →		
TAXONOMY →		
METHODS →		
CONTRIBUTION →		
ATTRIBUTION →		
↓ Below there is a summary of the problems encountered		

▲fig. 67
Schermata
About-Contributions.

VSUMM TOOLKIT		HOME ↗
ABOUT ↖		INDEX ↗
PROBLEM →	→The Video Summarisation Toolkit project was realised as the final output of a master's thesis in communication at the Politecnico di Milano. Those who contributed to the realisation of the project are:	
RESEARCH →		
TAXONOMY →		
METHODS →		
CONTRIBUTION →		
ATTRIBUTION →		
→ <u>Luca Mattiazzi</u> , Developer at Accurat and the developer who made this site a reality.		

▲fig. 68
Schermata
About-Attributions.

della profondità e vicinanza con cui i video vengono analizzati al loro interno e di conseguenza anche sulla base della grandezza del campione di video utilizzato. In questo modo l'utente viene guidato nella scoperta e nella lettura dei metodi, da una tipologia di analisi e visualizzazione più generale ed automatizzata, verso quella più specifica e con maggiore richiesta di lavoro manuale. Ogni metodo all'interno dell'indice, oltre al riferimento con la macro-categoria di appartenenza, viene presentato attraverso una spiegazione riassuntiva dei suoi obiettivi e ne viene indicato il numero dei video su cui è stato sperimentato, così da fornire all'utente l'informazione sulla portata di video con cui il metodo può sicuramente avere la sua efficacia. La scelta dell'utilizzo del colore all'interno dell'indice è funzionale alla differenziazione e all'aggregazione immediata dei metodi presentati nei rispettivi capitoli di appartenenza. Cliccando sulla voce di un metodo si entra nella relativa sezione dedicata.

Per la strutturazione delle pagine dei singoli metodi è stata utilizzata un'unica architettura (fig.69), differenziata solo sulla base del colore identificativo del capitolo.

L'architettura prevede la disposizione e l'organizzazione dei contenuti all'interno di una griglia, dove ogni informazione e materiale occupa sempre lo stesso posto, così da facilitare la familiarizzazione dell'utente con il contesto e con la fruizione dei materiali. All'interno dell'header di ogni pagina relativa ad un metodo viene ripetuta la descrizione sintetica del metodo con cui quest'ultimo è presentato già all'interno dell'indice, seguita dalla domanda di ricerca a cui risponde relativa al caso studio degli incendi in Amazzonia.

La griglia è divisa successivamente in 3 macro-sezioni, la visualizzazione finale del processo ovvero la sintesi in forma visiva compresa di annotazioni e leggenda, il diagramma di protocollo del metodo, suddiviso a sua volta in colonne e righe ed infine la sezione di metodologia, divisa a sua volta in aim e output del rispettivo metodo.

✧ La prima macro-sezione, presenta in modo visivo il risultato del metodo sperimentato sul caso studio degli Amazon Fires attraverso la visualizzazione dei dati video analizzati.

✧ La seconda macro-sezione fornisce all'utente il diagramma di protocollo del processo, stravolgendo la forma con cui questo viene di solito presentato ed adattato all'impostazione della griglia che risultava più

Each section contains a step by step description of the method and an example of the visualization output.

ALL these methods has been tested on a set of YouTube videos related to the topic of **AMAZON FIRES**.

THEME ANALYSIS / CH.01 - 02 ↴

CHAPTER 01 →	Identifyingl and visualising the main themes emerging from a video collection of videos.	ONE COLLECTION OF 50 VIDEOS
> SUBCHAPTER 01.1 →	Analyzing and visualising links between thematic cluster related to different videos.	ONE COLLECTION OF 50 VIDEOS
> SUBCHAPTER 01.2 →	Analysing the relevance of different themes (in terms of the number of frames) in a collection of videos.	ONE COLLECTION OF 50 VIDEOS
CHAPTER 02 →	Visualising main themes in each video to compare the content of two collections of videos.	TWO COLLECTION OF 10 VIDEOS

HUMANS ANALYSIS / CH.03 - 04 ↴

CHAPTER 03 →	Detecting and visualising the amount of human figures within one or more collections of videos and recognise the different formats.	TWO COLLECTION OF 10 VIDEOS
CHAPTER 04 →	Recognising the main humans faces in a collection of videos and visually quantifying their presence.	ONE COLLECTION OF 10 VIDEOS

MOOD-VISUAL ANALYSIS / CH. 05 - 06 ↴

CHAPTER 05 →	Analysing the color palettes in a collection of videos	TWO COLLECTION OF 10 VIDEOS
CHAPTER 06 →	How to recomposing the mood of one or more collections of videos	TWO COLLECTION OF 5 VIDEOS
> SUBCHAPTER 06.1 →	How to analyse the way in which different videos belonging to a query describe one or more aspects of the same theme.	ONE COLLECTION OF 10 VIDEOS

funzionale alla schematizzazione e frammentazione del metodo nelle sue differenti parti. In questo modo, si ha una disposizione ordinata e ripetuta di tutti i passaggi che costituiscono il processo, che può guidare passo dopo passo l'utente in tutti gli steps necessari per il raggiungimento dei risultati. La griglia infatti si compone di quattro colonne, steps, in cui vengono presentati in ordine i passaggi da eseguire; What's it for, in cui vengono spiegate le motivazioni per cui viene compiuto ogni singolo passaggio, il che aiuta l'utente nel seguire il processo in modo consapevole; Tools, in cui vengono presentati gli strumenti utilizzati per la conduzione di una determinata azione; ed infine details and materials, in cui sono esplicitati i dettagli ed i comandi dei passaggi lì dove risulti necessario e forniti i link sia alle fonti esterne per il download di software e librerie specifiche, sia alle repository create ad hoc per la conduzione di alcuni passaggi più complessi che prevedono scrittura di codici. Quando la colonna Tools viene riempita con il nome di un software, la riga che lo contiene risulta enfatizzata attraverso l'utilizzo di una sfumatura radiale bianca, per sottolineare che si tratta di un passaggio rilevante per la conduzione e la riuscita finale del metodo.

✪ L'ultima sezione invece, methodology, si compone di due sotto-sezioni di testo: l'aim, in cui vengono presentati in modo riassuntivo gli scopi del metodo ed i passaggi necessari richiesti durante la sua conduzione; l'output, in cui vengono definiti i risultati raggiunti con la sintesi visiva e l'analisi dei campioni video.

►fig. 70
Layout disegnato
per le pagine
dei singoli metodi.

¹ DESCRIZIONE BREVE DEL METODO				X
² DOMANDA DI RICERCA SUGLI AMAZON FIRES				
³VISUALIZZAZIONE FINALE DEL METODO				
⁴ STEPS	⁴ WHAT'S IT FOR	⁴ TOOLS	⁴ MATERIALS	
⁴DIAGRAMMA DI PROTOCOLLO DEL METODO				
⁵METODOLOGIA				
⁵ AIM				
⁵ OUTPUT				

How to look at the imagery related to a recurring theme within a video collection.

RQ: What are the imaginaries related to a recurring theme within Amazon fires related YouTube videos?

VISUALIZATION

To investigate these two themes of the phenomenon, the use of montage as a visualisation mode is not recommended, as it is necessary to listen to the way bloggers and people involved in the debate talk about the phenomenon.

02 - SUPERCUT FIRES SCENE

INFORMATION

SET VIDEOS:

- 01 ENTENDA O DESMATAMENTO
- 02 AMAZON RAINFOREST ON FIRE
- 03 AMAZON FOREST ODHYSICIENZE
- 04 AMAZON FOREST FIRE WHAT IT TELL ABOUT DEFORESTATION
- 05 DRONE FOOTAGE REVEALS AFTER MATH OF AMAZON FIRES

DURATION:
00:04:18

VIDEOS OPACITY:
100%

STEPS	WHAT'S IT FOR	TOOLS	DETAILS AND MATERIALS
SCRAPING	GET A LIST OF VIDEOS FOR EACH CHOSEN QUERY AND SELECTED TIME-FRAME	Youtube Data Tools → [Video List]	"Amazon Fires" - "Pray for Amazonia"
DATA EXPLORATION	OPEN THE YOUTUBE DATA TOOL(YDT) CSV DOWNLOADED AND EXPLORE THE DATA	Excel → [Import Data]	videoID videoTitle publishedAt viewCount position
DATA PREPARATION	FILTER THE LIST BY ORDER OF VIEWS TO TAKE THE FIRST 10 VIDEOS AS SAMPLES FOR EACH QUERY (AMAZON FIRES-PRAYFORAMAZONIA)	Excel → [Filter-Discending]	
URLS CREATION	INSIDE THE YDT CSV THERE IS ONLY THE VIDEOS ID, BUT YOU NEED THE URL TO DOWNLOAD THEM	Excel → =CONCATENAE(E2:F2)	E2 → http://www.youtube.com/watch?v=F2 → videoID
RENAMING THE NEW COLUMN	TO KEEP TRACK OF THE NEW COLUMN IN WHICH WE HAVE ALL THE VIDEO URLS	Excel	videoURL
DOWNLOAD VIDEOS	DOWNLOAD THE VIDEO SAMPLE QUICKLY AND AUTOMATICALLY	Python3 → [PyTubex]	LINK TO PYTHON3 DOCUMENTATION LINK TO PYTUBEX DOCUMENTATION LINK TO REPOSITORY AND STEP-BY-STEP GUIDE
CREATING A NEW PROJECT AND IMPORT ALL VIDEOS FOR EACH QUERY	THIS STEP CAN BE REPLICATED USING ANY FREE VIDEO EDITING TOOL EVEN INCLUDED WITHIN THE OPERATING SYSTEM.	Premiere → [Import]	LINK TO DOWNLOAD
CREATING THE MONTAGE	YOU MUST SET THE OPACITY OF EACH VIDEO TO 40% IN ORDER TO HAVE THE OVERLAY EFFECT.	Premiere → [Opacity: 40]	
EXPORTING THE NEW VIDEO	EXPORT AS H264 WITH AUDIO INCLUDED TO PRESERVE THE SOUND COMPONENT.	Premiere → [Export as H264]	

METODOLOGY

aim

This type of analysis recomposes the imagery linked to a recurrent theme within a small collection of videos. Once the most recurrent thematic clusters in the videos have been identified, the scenes dealing with those themes (such as fire, smoke) are extracted and recomposed in a supercut (or in a montage) dedicated to each specific theme. The final video offers a unique overview of how different themes are discussed in a collection of videos.

output

The final output can be a supercut or a montage. In supercut videos, all scenes related to a specific theme are edited in sequence and retain their original audio, so it is possible to recognise the original video from which the scenes were cut. In montage videos all the scenes and their audio are overlapped, resulting in a more emotional composition of the specific theme related to the phenomenon, in which the scenes lose all reference to their original video.

Detecting and visualising the main human figures faces within one or more collections of videos.

RQ: Which are the most recognisable faces in the Amazon Fires related Youtube videos?

VISUALIZATION

POLITICIANS TG PRESENTERS INDIGENOUS FIREFIGHTERS MILITARIES BLOGGERS INTERVIEWED

STEPS

STEPS	WHAT'S IT FOR	TOOLS	DETAILS AND MATERIALS
SCRAPING	GET A LIST OF VIDEOS FOR EACH CHOSEN QUERY AND SELECTED TIME-FRAME	Youtube Data Tools → [Video List]	"Amazon Fires" - "Pray for Amazonia"
DATA EXPLORATION	OPEN THE YOUTUBE DATA TOOL(YDT) CSV DOWNLOADED AND EXPLORE THE DATA	Excel → [Import Data]	videoID videoTitle publishedAt viewCount position
DATA PREPARATION	FILTER THE LIST BY ORDER OF VIEWS TO TAKE THE FIRST 10 VIDEOS AS SAMPLES	Excel → [Filter-Discending]	
URLS CREATION	INSIDE THE YDT CSV THERE IS ONLY THE VIDEOS ID, BUT YOU NEED THE URL TO DOWNLOAD THEM	Excel → =CONCATENAE(E2:F2)	E2 → http://www.youtube.com/watch?v=F2 → videoID
RENAMING THE NEW COLUMN	TO KEEP TRACK OF THE NEW COLUMN IN WHICH WE HAVE ALL THE VIDEO URLS	Excel	videoURL
DOWNLOAD VIDEOS	DOWNLOAD THE VIDEO SAMPLE QUICKLY AND AUTOMATICALLY	Python3 → [PyTubex]	LINK TO PYTHON3 DOCUMENTATION LINK TO PYTUBEX DOCUMENTATION LINK TO REPOSITORY AND STEP-BY-STEP GUIDE
COLLECTING VIDEOS IN A NEW FOLDER	IT'S IMPORTANT FOR THE NEXT SCRIPT THAT THE FOLDER CONTAINS ONLY THE DOWNLOADED VIDEOS.	No tool needed	Rename the videos inside the folder like this: vid1 vid2 vid3 vid4
FRAME EXTRACTIONS BY CHANGE OF SCENE	* THE SCRIPT EXTRACTS THREE FRAMES EVERY SCENE CHANGE	Python3 → [PySceneDetect]	LINK TO PYSCENEDETECT DOCUMENTATION LINK TO REPOSITORY AND STEP-BY-STEP GUIDE
COLLECTING ALL THE FRAMES IN FOLDERS DIVIDED BY VIDEO	THE NEXT STEP REQUIRES HAVING THE FRAMES OF EACH VIDEO IN A SINGLE FOLDER.	No tool needed	Rename the frames in the folder like this: frame1 frame2 frame3 frame4 frame4
EXTRACTING CHARACTERS WITH RUNWAY ML	INSERT THE FOLDER OF ONE VIDEO AT A TIME TO RUN THE MODEL AND INDICATE THE DIRECTORY WHERE THE NEW FRAMES WILL BE SAVED FOR EACH VIDEO.	DeepLabV3 → Extract people from images	LINK TO DOWNLOAD LINK TO STEP-BY-STEP GUIDE
ANNOTATE THE VISUALIZATION	CREATE VIDEOS GRID FOR EACH QUERY	Figma	LINK TO DOWNLOAD

METODOLOGY

aim

This type of analysis allows us to recognise the faces of human figures and to recognise those most present within a collection of videos. The segmentation model used on RunwayML removes the background from images featuring people. Frame extraction for this purpose is based on scene change detection, so that the images to be analysed are only taken once and there are no duplicates due to scene length.

output

The final visualisation is a catalogue of faces of human figures, resized by the amount of presence in the analysed videos, and clustered by type (e.g. politicians, bloggers, natives).

▲fig. 71 Schermate metodi.

How to recompose the mood of one or more collections of videos

RQ: Which are the moods of the most-watched amazon fires related YT videos?

01 - MONTAGE AMAZON FIRES

AMAZON FIRES

PRAY FOR AMAZONIA

MONTAGE GRID

SET VIDEOS:
01 ENTENDA O DESMAMAMENTO 02 AMAZON RAINFOREST ON FIRE 03 AMAZON FOREST ODHYSCIENCE
04 AMAZON FOREST FIRE WHAT IT TELL ABOUT DEFORESTATION 05 DRONE FOOTAGE REVEALS AFTER MATH OF AMAZON FIRES

DURATION: 00:03:27 VIDEO OPACITY: 40%

STEPS	WHAT'S IT FOR	TOOLS	DETAILS AND MATERIALS
SCRAPING	GET A LIST OF VIDEOS FOR EACH CHOSEN QUERY AND SELECTED TIME-FRAME	Youtube Data Tools → [Video List]	"Amazon Fires" - "Pray for Amazonia"
DATA EXPLORATION	OPEN THE YOUTUBE DATA TOOL(YDT) CSV DOWNLOADED AND EXPLORE THE DATA	Excel → [Import Data]	videoID videoTitle publishedAt viewCount position
DATA PREPARATION	FILTER THE LIST BY ORDER OF VIEWS TO TAKE THE FIRST 5 VIDEOS AS SAMPLES FOR EACH QUERY (AMAZON FIRES-PRAYFORAMAZONIA)	Excel → [Filter-Descending]	
URLS CREATION	INSIDE THE YDT.CSV THERE IS ONLY THE VIDEOS ID, BUT YOU NEED THE URL TO DOWNLOAD THEM	Excel → =CONCATENAE(E2:F2)	E2 → http://www.youtube.com/watch?v=F2 → videoID
RENAMING THE NEW COLUMN	TO KEEP TRACK OF THE NEW COLUMN IN WHICH WE HAVE ALL THE VIDEO URLS	Excel	videoURL
DOWNLOAD VIDEOS	DOWNLOAD THE VIDEO SAMPLE QUICKLY AND AUTOMATICALLY	Python3 → [PyTubex]	LINK TO PYTHON3 DOCUMENTATION LINK TO PYTHONES DOCUMENTATION LINK TO REPOSITORY AND STEP-BY-STEP GUIDE
CREATING A NEW PROJECT AND IMPORT ALL VIDEOS FOR EACH QUERY	THIS STEP CAN BE REPLICATED USING ANY FREE VIDEO EDITING TOOL EVEN INCLUDED WITHIN THE OPERATING SYSTEM.	Premiere → [Import]	LINK TO DOWNLOAD
CREATING THE MONTAGE	YOU MUST SET THE OPACITY OF EACH VIDEO TO 40% IN ORDER TO HAVE THE OVERLAY EFFECT.	Premiere → [Opacity: 40]	
EXPORTING THE NEW VIDEO	EXPORT AS H264 WITH AUDIO INCLUDED TO PRESERVE THE SOUND COMPONENT.	Premiere → [Export as H264]	

METODOLOGY

aim

This type of analysis recomposes the more emotional aspect of the videos, combining dynamic images, voices and sounds. In this way it is possible to enjoy a summary story composed of several videos and to quickly compare the moods of videos belonging to different collections. The videos are superimposed with an opacity of 40% to allow all of them to be watched simultaneously. The audio of each video is also overlapped.

output

The final output is a montage of five videos that creates a new single video in which images and voices are mixed together with no hierarchy.

▲fig. 71 Schermate metodi.

Analysing the color palettes in a collection of videos

RQ: Which are the visual tones of the most-watched Aamazon fires related YouTube videos?

VISUALIZATION

select a query: Amazon Fires Pray for Amazonia

*CLICK ON A VIDEO TO SEE ALL THE FRAMES PLOTTED ↓

AMAZON FOREST FIRE CONGRUANT SCIENCE
AMAZON FOREST FIRE WHAT IT TELLS US ABOUT DEFORESTATION
AMAZON RAIN FOREST ON FIRE LINGS OF THE WORLD INFLAMES L NIGHTLINE
ENTENDA O DESMAMAMENTO NA AMAZONIA DE UM ZETEO SIMPLES
WHY THE AMAZON FIRES ARE SUCH A BIG DEAL
BRAZILIAN TROOPS DEPLOYED TO BATTLE AMAZON FIRE
IN DEPTH AMAZON ON FIRE
THE AMAZON RAINFOREST IS ON FIRE NO BODY CARES
TOOK 15 YEARS TO PRODUCE THIS WORLD'S FIRST ORANGE SHAKE AMAZON FIRES LETS TALK
THE AMAZON RAINFOREST IS ON FIRE

STEPS	WHAT'S IT FOR	TOOLS	DETAILS AND MATERIALS
SCRAPING	GET A LIST OF VIDEOS FOR EACH CHOSEN QUERY AND SELECTED TIME-FRAME	Youtube Data Tools → [Video List]	"Amazon Fires" - "Pray for Amazonia"
DATA EXPLORATION	OPEN THE YOUTUBE DATA TOOL(YDT) CSV DOWNLOADED AND EXPLORE THE DATA	Excel → [Import Data]	videoID videoTitle publishedAt viewCount position
DATA PREPARATION	FILTER THE LIST BY ORDER OF VIEWS TO TAKE THE FIRST 5 VIDEOS AS SAMPLES FOR EACH QUERY (AMAZON FIRES-PRAYFORAMAZONIA)	Excel → [Filter-Descending]	
URLS CREATION	INSIDE THE YDT.CSV THERE IS ONLY THE VIDEOS ID, BUT YOU NEED THE URL TO DOWNLOAD THEM	Excel → =CONCATENAE(E2:F2)	E2 → http://www.youtube.com/watch?v=F2 → videoID
RENAMING THE NEW COLUMN	TO KEEP TRACK OF THE NEW COLUMN IN WHICH WE HAVE ALL THE VIDEO URLS	Excel	videoURL
DOWNLOAD VIDEOS	DOWNLOAD THE VIDEO SAMPLE QUICKLY AND AUTOMATICALLY	Python3 → [PyTubex]	LINK TO PYTHON3 DOCUMENTATION LINK TO PYTHONES DOCUMENTATION LINK TO REPOSITORY AND STEP-BY-STEP GUIDE
COLLECTING VIDEOS IN A NEW FOLDER	IT'S IMPORTANT FOR THE NEXT SCRIPT THAT THE FOLDER CONTAINS ONLY THE DOWNLOADED VIDEOS.	No tool needed	Rename the videos inside the folder like this: vid1 vid2 vid3 vid4
FRAME EXTRACTIONS BY CHANGE OF SCENE	* THE SCRIPT EXTRACTS THREE FRAMES EVERY SCENE CHANGE	Python3 → [PySceneDetect]	LINK TO PYSCENEDETECT DOCUMENTATION LINK TO REPOSITORY AND STEP-BY-STEP GUIDE
COLLECTING ALL THE FRAMES IN FOLDERS DIVIDED BY VIDEO	THE NEXT STEP REQUIRES HAVING THE FRAMES OF EACH VIDEO IN A SINGLE FOLDER.	No tool needed	Rename the frames in the folder like this: f1_001 f1_002 f1_003 f1_004 f1_005
IMPORTING FRAMES OF EACH VIDEO	INSERT ALL THE FRAMES OF ONE VIDEO AT A TIME TO RUN THE MODEL	ImageJ → [Image Sequence]	LINK TO DOWNLOAD
PLOTTING THE FRAMES OF EACH VIDEO	MEASURE BRIGHTNESS, HUE AND SATURATION OF EACH FRAME	ImageJ → [Stack 3D Surface Plot]	
EXPORT ALL THE FRAMES PLOTTED OF EACH VIDEO	SAVE ALL NEW IMAGES AS A SEQUENCE OF STATIC PNGS TO BE ABLE TO ANNOTATE THEM	ImageJ → [Save as] → [Png sequence]	
ANNOTATE THE VISUALIZATION	CREATE VIDEOS GRID FOR EACH QUERY	Figma	LINK TO DOWNLOAD

METODOLOGY

aim

This type of analysis allows videos to be analysed in a three-dimensional space based on hue, saturation and brightness. Frame extraction for this purpose is based on scene change detection, so that the images to be analysed are only taken once and there are no duplicates due to scene length. The algorithm used for the analysis in three-dimensional space is Stack 3D Surface Plot, a plug-in of ImageJ software.

output

The final visualisation is made up of gifs, each of which contains all the plotted frames of a video. The gifs are divided into two sections according to the collection they belong. By clicking on each gif it is possible to explore in detail the grid of static frames plotted in order of video reproduction.

Analisi dei risultati e contributi al campo della ricerca sociale

È un cattivo progetto
quello che non ammette modifiche.

(Abulio Siro)

XI

XI. ANALISI DEI RISULTATI E CONTRIBUTI AL CAMPO DELLA RICERCA SOCIALE

Il progetto sviluppato durante questa tesi di ricerca ha raggiunto gli obiettivi prefissati grazie ad una consolidata base di teorie e pratiche, emersa nelle fasi di ricerca antecedenti alla sperimentazione dei metodi, che ha permesso di individuare sia gli strumenti e gli ingredienti necessari alla realizzazione del progetto, sia le criticità presenti nello stato dell'arte.

L'innovazione raggiunta dal progetto Video Summarisation Toolkit è duplice: l'ideazione di una serie di metodi che prima non esistevano, per svolgere processi di analisi e sintesi visiva di collezioni di video; la progettazione di un artefatto online per abilitare altri ricercatori sociali a ripetere i metodi progettati e facilitare di conseguenza lo studio di fenomeni sociali attraverso i materiali video provenienti dal web.

La scelta progettuale più importante è stata infatti, come spiegato più ampiamente nel capitolo [10], paragrafo [10.2], l'utilizzo di un layout a griglia per la costruzione delle pagine interne dei singoli metodi, grazie al quale ognuno di essi viene spiegato e districato secondo quattro voci: i nomi dei passaggi da seguire, la finalità di ogni passaggio, i tool utilizzati, se necessari, e l'aggiunta di materiali e risorse esterne. Questa modalità di organizzazione e presentazione dei materiali, è sicuramente l'approccio fondamentale da conservare anche nel caso di ulteriori sperimentazioni future, per garantire la comunicazione efficace dei metodi e la loro ripetibilità.

Nel complesso invece, i metodi progettati permettono di analizzare una collezione di video secondo quattro principali tipologie d'analisi che adoperano diversi livelli di profondità: l'analisi delle tematiche di un'intera collezione e dei singoli video; l'analisi sulla presenza di figure umane, sia in termini quantitativi che qualitativi; la ricostruzione dei mood di più video e l'analisi sugli immaginari di un dato fenomeno all'interno di essi; ed infine l'analisi delle caratteristiche plastiche. Parte integrante della progettazione dei metodi è stata l'ideazione di modelli di sintesi visiva ad hoc per tipologia d'analisi, comprensivi delle fasi di interpretazione e annotazione dei risultati, tutte componenti che erano risultate mancanti sia all'interno delle tassonomie, sia all'interno degli studi presentati nei paper tecnici. Tutti i modelli visivi utilizzano il materiale video stesso, talvolta in forma di fotogrammi, talvolta conservando movimento e componente sonora, senza mai ridursi in una

serie di numeri e grafici. Il progetto, in sintesi, ha contribuito all'arricchimento di tre campi di studio: il campo della ricerca sociale, quello dei digital methods ed infine il campo della data visualization.

Il contributo maggiore, data anche la specificità del target per cui è nato il progetto, è stato sicuramente apportato al campo della ricerca sociale, che come a lungo discusso nella fase di ricerca e di obiettivi di questa tesi, utilizza il web ed i materiali in circolo su di esso per ampliare le conoscenze riguardo la società. Il toolkit progettato, è il primo punto di riferimento nell'ambito della ricerca sociale con il web e del design della comunicazione, che permette di attuare processi di video summarisation secondo differenti modalità con un forte supporto visivo e testuale. In secondo luogo, tutta la ricerca, e non solo l'output finale di questa tesi, contribuisce ad ampliare il campo dei Digital Methods e degli studi metodologici sviluppati per l'analisi di gruppi di immagini della Visual Methodologies Collective, mettendo sul tavolo una serie di nuovi metodi che consentono di dar via a progetti di ricerca che abbiano come scopo quello di analizzare di gruppi di video provenienti dal web. In ultimo, il progetto contribuisce al campo della data visualization, fornendo nuovi ragionamenti e sperimentazioni sulle modalità di visualizzazione per i dati video, conservando nella rappresentazione di questi la loro forma visiva.

Infine, tutta la progettazione dell'artefatto online e tutta la restituzione visiva dei processi d'analisi, gode dell'approccio del design della comunicazione, che ha facilitato la presentazione verbale e visiva del progetto, tenendo saldi i valori di funzionalità, riconoscibilità ed innovazione. Di seguito, viene fornito uno schema riassuntivo dei problemi riscontrati nelle fasi di ricerca della tesi e delle soluzioni adottate dal progetto per colmare ciascuno di essi. (►fig.71)

▼fig. 72
Tabella di criticità
e soluzioni raggiunte
con il progetto.

CRITICITÀ

METODI	GERGO TROPPO TECNICO PER DESCRIVERE I PROCESSI ESISTENTI DI VIDEO SUMMARISATION.
	MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE PER I PROCESSI ESISTENTI DI VIDEO SUMMARISATION.
	MANCANZA DI METODI PER CONDURRE DIFFERENTI TIPI DI ANALISI SUI MATERIALI VIDEO.
	SCARSITÀ DI RIFLESSIONI SULLE DIFFERENTI MODALITÀ DI SAMPLING E SUI LORO EFFETTI.
TOOLS	UTILIZZO DI SOFTWARE IN FASE DI PROTOTIPAZIONE NEI PROCESSI ESISTENTI DI VIDEO SUMMARISATION.
	RICHIESTA DI CONOSCENZA DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANALISI DEI CONTENUTI.
	SCARSITÀ DI TOOL OPENSOURCE PER L'ANALISI DEI CONTENUTI CHE NON RICHIEDONO COMPETENZE NEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE.
	SCARSITÀ DI TOOL PER L'ESTRAZIONE AUTOMATICA DEI FOTOGRAMMI AL CAMBIO SCENA.
	FRAMMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI ESISTENTI E DEI METODI PER SVOLGERE ANALISI SUI VIDEO.
OUTPUT	MANCANZA DI MODELLI VISIVI PER COMUNICARE I RISULTATI DELLE ANALISI SVOLTE SUI VIDEO.
	MANCANZA DI ATTENZIONE NELL'INTERPRETAZIONE E NELL'ANNOTAZIONE DEI RISULTATI.
	POCA SPERIMENTAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DI OUTPUT DI SINTESI VISIVA IN FORMA DI VIDEO.

RISPOSTE PROGETTUALI

METODI	SPIEGAZIONI TESTUALI DEGLI STEP TECNICI ALL'INTERNO DEL DIAGRAMMA DI PROTOCOLLO.
	CREAZIONE DI UN DIAGRAMMA DI PROTOCOLLO PER OGNUNO DEI METODI PROGETTATI.
	PROGETTAZIONE DI METODI BASATI SULL'ANALISI DI DIFFERENTI CARATTERISTICHE DI UN VIDEO.
	SPERIMENTAZIONI SULLE DIFFERENTI MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI FOTOGRAMMI.
TOOLS	SCELTA DI SOFTWARE E TOOL ESISTENTI OPENSOURCE TRA QUELLI IN TASSONOMIA.
	CREAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ESTERNE PER I TOOL CHE RICHIEDONO SCRITTURA DEL CODICE.
	SCELTA DI TOOL OPENSOURCE TRA QUELLI INSERITI IN TASSONOMIA, CON UNA BASSA RICHIESTA DI CONOSCENZE DI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE.
	CREAZIONE DI UNO SCRIPT OPENSOURCE AD HOC CON PYDETECT E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
	CREAZIONE DI UN TOOLKIT ONLINE CHE INCLUDE I METODI PROGETTATI ED I TOOL GIÀ ESISTENTI.
OUTPUT	SCELTA DI FARE LE ANNOTAZIONI CON FIGMA, UN SOFTWARE GRATUITO ALLA PORTATA DI TUTTI.
	PROGETTAZIONE DI MODELLI VISUALI DIVERSIFICATI PER TIPOLOGIA DI ANALISI.
	CREAZIONE DI METODI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI VISUALIZZAZIONI FINALI IN FORMA DI VIDEO.

E come possiamo intenderci, signore, se
nelle parole ch'io dico metto il senso e il valore delle cose
come sono dentro di me; mentre
chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso
e col valore che hanno per sé, del mondo
com'egli l'ha dentro?

(Luigi Pirandello)

XII

XII. GLOSSARIO

API Con Application programming interface (API) si indica un insieme di procedure atte all'espletamento di un dato compito; spesso tale termine designa le librerie software di un linguaggio di programmazione.

CLUSTER SPETTRALE Nelle statistiche multivariate e nel raggruppamento di dati, le tecniche di raggruppamento spettrale fanno uso dello spettro della matrice di somiglianza dei dati per eseguire la riduzione della dimensionalità.

CSV Il formato Comma Separated Value permette di rappresentare dati in forma tabellare all'interno di un semplice file di testo, compatibile con la maggior parte dei programmi.

DMI La Digital Methods Initiative è un gruppo di ricerca che si occupa di progettare metodi e strumenti che consentono di riutilizzare dispositivi e piattaforme di condivisione online per la ricerca su questioni sociali e politiche.

ENGAGEMENT Un termine che indica il livello di coinvolgimento degli utenti rispetto ad un'azienda o brand, spesso utilizzato in ambito di Social Media Marketing.

FEATURED CHANNEL Un canale che raccoglie video raccomandati da YouTube - in base agli algoritmi del sito - che non è necessariamente plasmato dalle preferenze o dai modelli di navigazione dell'utente sul web.

FOR YOU Una sezione di TikTok all'interno della quale l'algoritmo dell'app presenta una collezione di video curata sulla base del comportamento passato dell'utente.

HOW TO VIDEO Una tipologia di video digitale che contiene una serie di istruzioni dettagliate per portare a termine un determinato compito o raggiungere un determinato obiettivo.

K-MEANS Un algoritmo di analisi dei gruppi partizionale che permette di suddividere un insieme di oggetti in k gruppi sulla base dei loro attributi.

MACRO Un piccolo programma che viene creato per automatizzare alcune operazioni, soprattutto nel caso in cui richidano un alto numero di comandi ripetitivi.

NASA Acronimo di National Aeronautics and Space Administration, è l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli USA.

NEWS ANCHOR Sono giornalisti che informano il pubblico riportando notizie ed eventi che accadono a livello locale, nazionale e internazionale.

OPEN SOURCE Un software è reso tale per mezzo di una licenza attraverso cui i detentori dei diritti favoriscono la modifica, l'utilizzo e la redistribuzione del codice sorgente.

PYTHON Un linguaggio di programmazione di più "alto livello" rispetto alla maggior parte degli altri linguaggi, orientato a oggetti, adatto, tra gli altri usi, a sviluppare applicazioni distribuite, scripting, computazione e system testing.

RAWGRAPHS Un framework di visualizzazione dei dati open source costruito con l'obiettivo di rendere la rappresentazione visiva di dati complessi facile per tutti.

SCATTERPLOT Una tipologia di grafico a dispersione in cui due variabili di un set di dati sono riportate su uno spazio cartesiano.

STORIES Chiamate anche storie di Instagram, sono testi, foto e brevi video (dalla durata massima di 15 secondi) che si possono creare in una sezione specifica nel proprio profilo su Instagram, dove restano visibili per 24 ore.

TAGGING La taggatura per analogia con etichettatura; dall'inglese tag per "contrassegno", "etichetta") consiste nell'attribuzione di una o più parole chiave, dette tag, che individuano l'argomento di cui si sta trattando all'interno di documenti.

VLOGGER Un'abbreviazione di video blogger, la differenza di quest'ultimo è che utilizza la creazione di video sul web per comunicare con altri utenti.

CSV L'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Tripadvisor ecc.).

DEEP LEARNING Quel campo di ricerca dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale che si basa su diversi livelli di rappresentazione, corrispondenti a gerarchie di caratteristiche di fattori o concetti, dove i concetti di alto livello sono definiti sulla base di quelli di basso.

Le idee migliori sono proprietà di tutti.

(Lucio Anneo Seneca)

XIII

XIII. BIBLIOGRAFIA

- A** Ajmal, M., Ashraf, M. H., Shakir, M., Abbas, Y., & Shah, F. A. (2012). *Video summarization: Techniques and classification*. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7594 LNCS. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33564-8_1
- B** Banks, M. (2008). *Using Visual Data in Qualitative Research*. London: Sage.
- Bounegru, L. et al. (2020). "We only have 12 years": YouTube and the IPCC report on global warming of 1.5°C. *First Monday*, 25(2). <https://doi.org/10.5210/fm.v25i2.10112>
- Buckingham, D. & Willett, R. (2009). *Video Cultures: Media Technology and Everyday Creativity*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- C** Collier, J. (1967). *Visual Anthropology: Photography as a Research Method*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Colombo, G. (2019) *Studying digital images in groups: the folder of images*. Franco Angeli. 185-195 Handle: <http://hdl.handle.net/11311/1075861>. doi: 10.1177/1473325017735885
- F** Fajtl, J., Sokeh, H.S., Argyriou, V., Monekosso, D., & Remagnino, P. (2018) *Summarizing Videos with Attention*. ArXiv, abs/1812.01969.
- Francesca, P., Weldon, S. M., & Lomi, A. (2020). *Lost in translation: Collecting data on social relations from audio-visual recordings*. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2020.02.006>
- G** Gaimster, J. (2011). *Visual Research Methods in Fashion*. Oxford: Berg.
- Gunawardena, P et al. (2019, September 1). *Interest-Oriented Video Summarization with Keyframe Extraction*. 19th International Conference on Advances in ICT for Emerging Regions, ICTer 2019 - Proceedings. <https://doi.org/10.1109/ICTer48817.2019.9023769>

- H** Hamilton, P. (2006). *Visual Research Methods*. London: Sage.
- Henny, L. (1986). *Theory and practice of visual sociology*, *Current Sociology*, 34(3): 1–76.
- Honorato, J.I. et al., (2014). *Colors of the street: Color as an image visualization parameter of Twitter pictures from Brazil's protests*.
- J** Jewitt, C. (2012). *Technology, Literacy, Learning: a Multimodal Approach*. Routledge
- L** Larson, H. (1999) *Voices of Pacific youth: Video research as a tool for youth expression*, *Visual Sociology*, 14: 163–172.
- Lilly, J. (2017). The value of digital video data for qualitative social work research: A narrative review. *Qualitative Social Work: Research and Practice*. 18.
- M** Manovich, L. (2013). *Visualizing Vertov*. *Russian Journal of Communication*. doi: 10.1080/19409419.2013.775546
- Manovich, L. (2020). *Cultural Analytics*. The MIT Press.
- Manovich, L., Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., Presner, T., & Schnapp, J. (2012). *Understanding Digital Humanities*. University Of Chicago Press.
- Margolis, E. (1994). *Images in struggle: Photographs of Colorado coal camps*, *Visual Sociology*, 9: 4–26.
- Mellinger, W. M. (1992). *Representing blackness in the white imagination: Images of "happy darkeys" in popular culture*,
- N** Navas, E. (2018). *Art, media design, and postproduction: Open guidelines on appropriation and remix*. London: Routledge.
- Niederer, S. (2018). *Networked images: visual methodologies for the digital age*. Hogeschool van Amsterdam.

Niederer, S. & Colombo, G. (2019). *Visual Methodologies for Networked Images: Designing Visualizations for Collaborative Research, Cross-platform Analysis, and Public Participation*. Diseña. doi:10.7764/diseña.14.40-67.

P Pauwels, L. (2011). *An integrated conceptual framework for visual social research*. In The SAGE handbook of visual research methods (pp. 3-23). SAGE Publications Ltd. <https://www.doi.org/10.4135/9781446268278>

Pearce, W., & Baya-Laffite, N. (2016). COP21 and Koko the Gorilla: how do YouTube and Twitter shape topical issue spaces. <https://doi.org/halshs-01783540>

Pink, S. (2001) *Doing Visual Ethnography: Images, Media and Representation in Research*. London: Sage Publications.

Pole, C.J. (2004). *Seeing Is Believing? Approaches to Visual Research*. Amsterdam.

Polidoro, P. (2008). Che cos'è la semiotica visiva. Carocci.

Prosser, J. (1998). *Image-based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers*. London: Falmer.

R Rampino, L., & Mariani, I. (2019). *Advancements in Design Research: 11 PhD theses on Design as we do in POLIMI*. FrancoAngeli.

Rav-Acha, A. & Pritch, Yael & Peleg, S. (2006). *Making a Long Video Short: Dynamic Video Synopsis*. CVPR06. 1. 435 - 441. 10.1109/CVPR.2006.179.

Rogers, R. (2013). *Digital methods*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Rose, G. (2001). *Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual materials*. London: Sage.

S Severo, M. (2015). *Prefazione all'edizione italiana di "Metodi digitali. Fare ricerca sociale con il web*, Richard Rogers. Il Mulino

Spencer, S. (2011). *Visual Research Methods in the Social*

Sciences: Awakening Visions. London: Routledge.

T Thomson, P. (2008). *Doing Visual Research with Children and Young People*. London.

Tomaselli, K. G. & Shepperson, A. (2002). *Where's Shaka Zulu?: Shaka Zulu as an intervention in contemporary political discourse*, Visual Studies.

W Wei, H et al., (2018). *Video Summarization via Semantic Attended Networks*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 32(1).

Wright, T. (2001). *Reflections on "The Looking Glass War": Photography, espionage and the Cold War*, Visual Sociology, 16: 75–88.

Z Zepel, T. (2011). *Cultural Analytics at Work: The 2008 U.S. Presidential Online Video Ads*. In Video Vortex Reader II: Moving Images Beyond Youtube. Network Cultures.

Zhang, S. & Aktas, T. & Luo, J. (2020). *Mi YouTube es Su YouTube? Analyzing the Cultures using YouTube Thumbnails of Popular Videos*. arXiv:2002.00842

XIII.1.2 Sitografia

A *Amazon rainforest fire: Forests in Brazil, Greenland, and Siberia are burning* - Vox. (n.d.). Retrieved March 17, 2021, from <https://www.vox.com/world/wildfire-amazon-rainforest-brazil-siberia>

C *Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper*. (2020, Marzo 9). from <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html>

Cultural Analytics Lab: Media Species: Creating a Taxonomy of Different Types of Media Content. (n.d.). Retrieved March 16, 2021, from <http://lab.culturalanalytics.info/2016/04/media-species.html>

D *Deep learning-based video summarization — A detailed exploration* | by Surya Remanan | Heartbeat. (n.d.). Retrieved March 17, 2021, from <https://heartbeat.fritz.ai/deep-learning-based-video-summarization>.

Digital Video Analysis and Retrieval (PART I) - Review on Theoretical Foundation of Digital Video Analysis - Loretta C. Duckworth Scholars Studio. (n.d.). Retrieved March 16, 2021, from: <https://sites.temple.edu/tudsc/2015/06/10/>

F Film Analysis – The Writing Center • University of North Carolina at Chapel Hill. (n.d.). Retrieved March 16, 2021, from <https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/film-analysis/>

K Kitterman, T. (2019, Ottobre 17). Report: Video is crucial for reaching social media audiences. from <https://www.prdaily.com/report-video-is-crucial-for-reaching-social-media-audiences/>

L Lev Manovich - On Broadway. (n.d.). Retrieved March 16, 2021, from <http://manovich.net/index.php/exhibitions/on-broadway>

Lunden, I. (2020, Novembre 5). Tiktok tests a learn tab to showcase education and how to videos.

M Maryam, M. (2021, Gennaio 25). 10 Youtube stats evert marketer should know in 2021 [Infographic]. from <https://www.oberlo.com/blog/youtube>

Metz, W., "Film Terms & More." Film & Cinema Research. University of North Carolina at Chapel Hill University Libraries. Accessed August 1, 2020. <https://guides.lib.unc.edu/c.php?g=711231&p=5060435>

N NewGo!: online debates around the "Amazon fires" | European Forest Institute. (n.d.). Retrieved March 16, 2021, from <https://efi.int/articles/newgo-online-debates-around-amazon-fires>

S Software Studies Initiative: Digging into Global News. (n.d.). Retrieved March 16, 2021, from <http://lab.softwarestudies.com/2011/digging-into-global-news.html>

Supercut - Wikipedia. (2021, Marzo 13). Retrieved March 17, 2021, from <https://en.wikipedia.org/wiki/Supercut>

T Tanni, V. (2018) The Clock di Christian Marclay per la prima volta alla Tate Modern di Londra. Artribune. from <https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2018/09/the-clock-christian-marclay-prima-volta-tate-modern/>

V Villa, F. & Lietti, R., Analisi del film, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (18/03/2021).

Gli occhi sono testimoni
più fedeli delle orecchie.

(Eraclito)

XIV

XIV. INDICE DELLE FIGURE

FIG. 01

Schema del processo di progettazione di immagini per la partecipazione e l'annotazione pubblica.

BY COLOMBO; NIEDERER

FIG. 02

Schema di modelli visivi per gruppi d'immagini diversificati per tipologia d'analisi ed output finale.

BY COLOMBO

FIG. 03

Posizionamento della tesi nello schema delle Visual Methodologies.

BY ROSE

FIG. 04

Contenuti condivisi e visualizzati ogni giorno su: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat.

BY CISCO VISUAL NETWORKING

FIG. 05

Crescita dei contenuti video registrata dal 2016 al 2020 sul web.

BY CISCO VISUAL NETWORKING

FIG. 06

Indici di condivisione di contenuti video, immagini e contenuti testuali.

BY TODD GROSSMAN

FIG. 07

Statistica e previsioni

BY CISCO VISUAL NETWORKING

FIG. 08

Diagrammi concettuali delle caratteristiche emblematiche del un video: durata, dinamicità, suono.

BY AUTUORI

FIG. 09

Schema delle tecniche esistenti utilizzate per l'analisi di materiali video.

BY AUTUORI

FIG. 10

"Vote Different" mashup realizzato nel per le elezioni della Clinton.

FIG. 11

"The clock" installazione supercut dalla durata di 24.

BY MARCLAY

FIG. 12

Research on Remix and Cultural Analytics, Part 2.

BY NAVAS

FIG. 13

Diagramma di flusso riassuntivo del processo d'analisi di un testo filmico.

BY VILLA; LIETTI

FIG. 14

Remix and Cultural Analytics, Parte 1/2. (2011).

BY NEVAS

FIG.15

Digging into Global News. (2011)

BY MANOVICH ET AL.

FIG. 16

Visualizing Vertov. Frames comprising the shot averaged together.

BY MANOVICH

FIG. 17

Visualizing Vertov. Each of 16 images shows 10 subsequent frames of the shot. (2013)

BY MANOVICH

FIG. 18

Cultural Analytics: The 2008 U.S. Presidential Online Video Ads. (2011)

BY ZEPEL

FIG. 19
Kingdom Heart Visualizations. (2012)
BY **MANOVICH**

FIG. 20
Media Species (poster for SIGGRAPH Infoaesthetics show, 2009)
BY **MANOVICH ET AL.**

FIG. 21
Research on Remix and Cultural Analytics, Part 2. (2011)
BY **NAVAS**

FIG. 22
Object distribution in the vehicle, sports and food categories across different countries. (2011)
BY **AKTAS; LUCO**

FIG. 23
On Broadway. (2014)
BY **MANOVICH**

FIG. 24
Frequencies of 16 object types in 113 videos. Digging into Global News.
BY **MANOVICH ET AL.**

FIG. 25
Quantità di progetti per tipologia d'analisi, di dato, modelli visivi e strumenti utilizzati.
BY **AUTUORI**

FIG. 26
Matrice della tassonomia dei casi studio progettuali che hanno analizzato materiali video provenienti dal web.
BY **AUTUORI**

FIG. 27
Tassonomia dei tool e dei software esistenti per l'analisi e la sintesi visiva di video.

BY **AUTUORI**

FIG. 28
Visualizzazione dell'Incremento degli incendi in Amazzonia nel 2019.
BY **VOX**

FIG. 29
Trend giornalieri degli hashtag associati agli Amazon Fires su Twitter.
BY **BOUNEGRU ET AL.**

FIG. 30
Analisi sulle relazioni esistenti tra gli hashtag associati agli Amazon Fires.
BY **BOUNEGRU ET AL.**

FIG. 31
Analisi cross-platform per: Twitter, Instagram, Facebook, YT e Google.
BY **BOUNEGRU ET AL.**

FIG. 32
Diagramma di protocollo raccolta dati per le due query.
BY **AUTUORI**

FIG. 33
Schema riassuntivo dei 9 metodi.
BY **AUTUORI**

FIG. 34
Script download video.
BY **AUTUORI**

FIG. 35
Script per l'estrazione dei fotogrammi.
BY **AUTUORI**

FIG. 36
Protocollo del primo, secondo e terzo metodo per svolgere l'analisi tematica.
BY **AUTUORI**

FIG. 37

Visualizzazione del primo metodo per svolgere l'analisi tematica.

BY AUTUORI

FIG. 38

Visualizzazione del secondo metodo per svolgere l'analisi tematica.

BY AUTUORI

FIG. 39

Griglia umap del video - terzo metodo per svolgere l'analisi tematica.

BY AUTUORI

FIG. 40

Griglia umap del video con annotazioni colorate.

BY AUTUORI

FIG. 41

Visualizzazione del terzo metodo per svolgere l'analisi tematica.

BY AUTUORI

FIG. 42

Zoom tra due blocchi di grandezza diversa - terzo metodo.

BY AUTUORI

FIG. 43

Protocollo del quarto metodo per svolgere l'analisi tematica.

BY AUTUORI

FIG. 44

Griglia umap del video.

BY AUTUORI

FIG. 45

Griglie con fotogrammi e annotazione di aree colorate applicata

BY AUTUORI

FIG. 46

Visualizzazione del quarto metodo

per svolgere l'analisi tematica.

BY AUTUORI

FIG. 47

Protocollo del primo metodo per svolgere l'analisi di figure umane.

BY AUTUORI

AZIONI	TOOL UTILIZZATI
*RACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
*ESPLORAZIONE DATI	EXCEL
*CREAZIONE URLS	EXCEL -> J-CONCATEN

FIG. 48

Frame originale e con maschera.

BY AUTUORI

FIG. 49

Visualizzazione del primo metodo per svolgere l'analisi di figure umane.

BY AUTUORI

FIG. 50

Protocollo del secondo metodo per svolgere l'analisi di figure umane.

BY AUTUORI

ACCIOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
SPLORAZIONE DATI	EXCEL
REAZIONE URLS	EXCEL -> J-CONCATEN

FIG. 51

Output della segmentazione umana.

BY AUTUORI

FIG. 52

Visualizzazione del secondo metodo per svolgere l'analisi di figure umane.

BY AUTUORI

FIG. 53

Protocollo del primo metodo per svolgere analisi visiva.

BY AUTUORI

ACCOLTA DATI	YOUTUBE DATA TOOLS
SPLORAZIONE DATI	EXCEL
REAZIONE URLS	EXCEL -> J-CONCATEN

FIG. 54

Fotogramma originale e plottato.

BY AUTUORI

FIG. 55

Video interi plottati - visualizzazione.

BY AUTUORI

FIG. 56
Protocollo del primo metodo per svolgere analisi del mood.
BY AUTUORI

FIG. 57
Anteprima del montaggio.
BY AUTUORI

FIG. 58
Anteprima della griglia dei video per due query differenti.
BY AUTUORI

FIG. 59
Anteprima del supercut.
BY AUTUORI

FIG. 60
Anteprima del montaggio dei video.
BY AUTUORI

FIG. 61
Architettura del sito: Video Summarisation Toolkit.
BY AUTUORI

FIG. 62
Schermata Home.
BY AUTUORI

FIG. 63
Schermata About - Problem.
BY AUTUORI

FIG. 64
Schemata About - Research.
BY AUTUORI

FIG. 65
Schermata About - Taxonomy.
BY AUTUORI

FIG. 66
Schermata About - Methods.
BY AUTUORI

FIG. 67
Schermata About - Contributions.
BY AUTUORI

FIG. 68
Schermata About - Attributions.
BY AUTUORI

FIG. 69
Schermata Index.
BY AUTUORI

FIG. 70
Layout disegnato per le pagine dei singoli metodi.
BY AUTUORI

FIG. 71
Schermate singole di tutti i metodi.
BY AUTUORI

FIG. 72
Tabella di criticità e soluzioni raggiunte con il progetto.
BY AUTUORI

È bello dire grazie

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

(Dante Alighieri)

XV

XV. È BELLO DIRE GRAZIE

Alla mia famiglia dico grazie, grazie per avermi supportato in ogni scelta difficile, grazie per aver gioito con me di ogni piccolo traguardo.

Grazie mamma, perchè hai sempre saputo colmare la distanza che ci separa trasformando le tue parole in dolci abbracci, gli unici in grado di salvarmi nei momenti più bui, grazie per aver sempre aspettato con ansia i miei ritorni e soprattutto grazie, per avermi lasciata andar via ogni volta con un sorriso, nascondendo la tristezza nel tuo cuore, grazie per la pazienza, per la tua forza che a volte è diventata la mia.

Grazie papà, per avermi fatto scoprire quanto sia bello condividere un istante per poterlo rivivere quando ne si ha più bisogno, grazie per il senso del dovere che mi hai insegnato, per la leggerezza che hai saputo regalarmi, per le granite in costiera, per le ceramiche blu e la chitarra in terrazzo, grazie per aver avuto la voglia di comprendere il mio mondo, ogni giorno, con lo stesso entusiasmo.

Grazie Giorgio, perchè con le tue fragilità e le tue debolezze, mi hai aiutato a riconoscere le mie, grazie perché mi hai insegnato che non ha senso aspirare spasmodicamente alla perfezione quando si può godere di tutte le sfumature che ci sono prima di arrivarci, grazie per la tua voglia di raccontarti nel mio lettone, per i tuoi grandi abbracci, prometto che te ne darò di più, ma tu non smettere mai di regalarmeli.

Grazie Gabriele, per avermi accompagnata in questo ultimo anno, grazie per aver creduto in me e per avermi trasmesso la tua passione, è stato un percorso impegnativo, ma incredibile.

Grazie a Density Design, per avermi insegnato che l'amicizia è l'ambiente più bello in cui lavorare, grazie per avermi dato l'opportunità di crescere con voi.

Grazie Beatrice, che inaspettatamente ed in punta di piedi sei entrata nella mia quotidianità, grazie per avermi permesso di entrare nella tua, grazie per lo spazio tutto nostro che ci siamo create con il tempo, fatto di calore e comprensione.

Grazie Andrea, perchè il 26 gennaio mi hai ricordato di es-

sere dalla mia parte, di voler supportare i miei sogni, grazie perchè hai saputo credere in me prima che potessi farlo io.

Grazie ai miei coinquilini, Piru, Mery e Fede, per essere stati la mia casa, la mia famiglia ed il mio rifugio in questi ultimi 5 anni, grazie per le nostre serate, per i nostri pranzi della domenica, grazie per avermi fatto ridere così tanto da non riuscire ad ingoiare un pezzo di cibo senza il rischio di affogare, grazie per i nostri riti, grazie per la vostra compagnia, mai banale e mai scontata, grazie per i ricordi che abbiamo creato, mi faranno compagnia nelle serate di solitudine.

Grazie alle mie sette più Ciccio, per avermi insegnato che nel tempo la forma può cambiare, ma la sostanza, quando è importante, non smette mai di esserci.

Grazie Mery, perchè hai imparato a leggere i miei occhi, a comprendere i miei silenzi e ad invadere i miei spazi quando ne avevo bisogno ma non trovavo il coraggio di chiederlo, anche io non devo essere stata una coinquilina facile, ma tu sei stata sicuramente una sorella meravigliosa.

Grazie Giusy, perchè mi hai insegnato che ci sono cose nella vita che non si possono spiegare, legami naturali così forti che il tempo non ha la forza di scogliere, grazie per avermi regalato la tua anima.

Grazie Ida, che quel pomeriggio d'estate, mi hai permesso di stringermi per l'ultima volta tra le tue braccia, grazie per quell'emozione che non dimenticherò mai.

Grazie Carla, per essere stata la prima in tante esperienze, per avermi regalato la prima vera amicizia, quando ancora non conoscevo la sua essenza, grazie per la costanza del tuo amore in questi dieci anni meravigliosi, grazie per il futuro che ci aspetta e che tu, riesci a farmi vedere ogni volta che siamo di nuovo insieme.

Grazie Martina, perchè a volte il silenzio vale più di mille parole e tu lo sai bene, grazie per la tua ricetta del fondo del barattolo di nutella con latte caldo e cereali con cui hai spesso curato le mie ferite, grazie per avermi permesso di starti accanto quando il mondo ti sembra un peso troppo grande da portare da sola, sarò sempre dalla tua parte.

Grazie Annapaola, per le follie assecondate, per il rifugio che sei stata quando avevo bisogno di scappare, grazie per

avermi sempre accolta con amore.

Grazie Elena, compagna di notti e di albe, grazie per aver percorso con me questi sei anni, grazie per essere così diversa da me ma così sempre pronta a comprendermi.

Grazie Costanza, per aver avuto la pazienza di aspettare, per aver saputo lasciarmi andare e per essere stata sempre lì, al mio ritorno.

Grazie Gaia, perchè ogni volta che siamo insieme dimentichiamo quanto tempo sia passato dall'ultima volta, e tutto ritorna al suo posto.

Grazie Tata, perchè mi hai insegnato che bisogna avere coraggio e fiducia, che l'importanza di una persona non si misura dalla quantità di vittorie personali, ma anche dalla qualità del tempo con cui ci si dedica agli altri, grazie perchè mi hai ricordato spesso di essere importante.

Grazie anche a te Tato, per la generosità e l'imprevedibilità con cui compi i tuoi piccoli grandi gesti, che non smettono mai di stupirmi.

Grazie Matteo, Giovanni, Valentina P., Marco, Vale C., Francesco, Tere, grazie per il modo tutto vostro e sempre diverso che avete di rendere semplici e piacevoli anche i momenti più impegnativi di lavoro, grazie per aver condiviso con me gli ultimi mesi di questa corsa, per il caffè dopo pranzo e lo spritz delle cinque, anche due in caso di emergenza.

Grazie Cesare, per i tuoi esercizi di autostima, per avermi aiutata a credere in ciò che sono ed in ciò che posso fare, grazie per la pazienza con cui ti sei dedicato alla mia persona, grazie per la tua presenza, per le tue note musicali, per essere stato il sottofondo di tanti miei viaggi in pullman.

Grazie Luca, per aver preso a cuore questo progetto, grazie per la tua stima che hai sempre fatto in modo di farmi arrivare e grazie per essere stato un ottimo confidente oltre che un ottimo relatore.

A me. Alle mie insicurezze, che ancora non ho imparato ad allontanare, ma che mi hanno spesso motivata a dare di più. Alla mia tenacia, che mi ha sempre impedito di arrendermi.

A tutti voi, è *bello* dire grazie.

VIDEO SUMMARISATION TOOLKIT: UNA RACCOLTA DI METODI
PER L'ANALISI DEI CONTENUTI VIDEO
NELL'AMBITO DELLA RICERCA SOCIALE
CON IL WEB.